

Universidad de Castilla-La Mancha

Departamento de Didáctica de la Educación Física, Artística y Música

TESIS DOCTORAL

Enseñanza comprensiva del deporte: evaluación de los elementos técnico-tácticos y fisiológicos en fútbol extraescolar y escolar.

Teaching Games for Understanding: Evaluation of technical-tactical and physiological elements in soccer academy and physical education.

AUTOR D. Juan Vicente Sierra de los Ríos

DIRECTORES:

Dr. **D. Sixto González-Víllora**

Dr. **D. Filipe Manuel Batista Clemente**

Cuenca **2024**

Universidad de Castilla-La Mancha

Departamento de Didáctica de la Educación Física, Artística y Música

TESIS DOCOTRAL:

Enseñanza comprensiva del deporte: evaluación de los elementos técnico-tácticos y fisiológicos en fútbol extraescolar y escolar.

Teaching Games for Understanding: Evaluation of technical-tactical and physiological elements in soccer academy and physical education.

PROGRAMA DE DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES,
ARTES Y EDUCACIÓN

AUTOR: D. Juan Vicente Sierra de los Rios

DIRECTORES:

Dr. D. Sixto González-Víllora

Dr. D. Filipe Manuel Batista Clemente

Abril de 2024

Para citar esta tesis doctoral:

Sierra-Ríos, J.V. (2024): *Enseñanza comprensiva del deporte: evaluación de los elementos técnico-tácticos y fisiológicos en fútbol extraescolar y escolar*. [Tesis doctoral]. Universidad de Castilla-La Mancha.

En esta tesis doctoral se ha utilizado la normativa APA 7ª edición para la realización de las referencias. Además, se ha empleado el masculino genérico con el fin de facilitar la redacción y la lectura.

Como se dice de manera coloquial es “de bien nacido es ser agradecido”, siempre hay que empezar por la familia que es lo más importante que tenemos; mis padres y mi hermana que, aunque apenas saben lo que conlleva esto y lo que estoy haciendo, siempre me han apoyado a pesar de todas las vicisitudes sabiendo que todos los objetivos que me pongo en mente, tarde o temprano los consigo. No solo mis padres me han apoyado, también mi gran familia numerosa con mis tías, tíos, primas y primo, junto con mis sobrinos, pero sobre todo a mi abuela, que cerca de los 97 años siempre se ha sentido orgullosa de sus nietas y nietos en todos sus logros, así como mostrar su sabiduría y experiencia.

Del mismo modo a mis amigos, que he quitado tiempo de poder pasar con ellos, han mostrado la gran importancia de conseguir este paso que celebraremos por todo lo alto. Especialmente a Iván, que me ha ayudado en el diseño y creación de la tesis con sus prodigiosos conocimientos de diseño gráfico dejándola espectacular.

“La cuadrilla” es el pilar fundamental para conseguir este logro, todos los componentes; Eva, Irene, Carlos, Alberto, Jacob, y la última incorporación Mercedes, hemos hecho que, mediante el trabajo, buen rollo y sobre todo una amistad que quedará latente siempre nos hemos ayudado los unos a los otros, así como también hemos disfrutado de la vida social en la que podemos decir que somos amigos por encima de compañeros, y una vez finalizado los disfrutaremos como se merece por la gran y maravillosa ciudad que nos ha unido como es Cuenca. Siempre recordaremos el congreso de Mallorca que disfrutamos de los bares y discotecas de la ciudad después de nuestra ponencia donde dejamos el listo donde se merece como *“buenos peladres”*. Eva, siempre la que nunca dice no a nada con su ayuda y generosidad; Irene que ha sido una luchadora y sin filtro siempre dice lo que piensa. Carlos, que siempre lo tienes disponible tanto dentro del ámbito académico como fuera

de ello siendo muy conocido por toda Cuenca. Alberto que aporta el sentido común y consejos buscando lo mejor para todos, además de ser gran amigo fuera de la Facultad. Jacob, nuestro “Einstein”, que siempre ayuda con cualquier problema de estadística que surja aportando todo su saber. Y como no, Mercedes siendo la benjamina, siempre aporta para todo.

A lo largo de este periodo también he conocido a personas dentro de este mundo académico mediante congresos, jornadas de formación y publicaciones de los que he aprendido mucho y aportado gran cantidad de conocimientos con su sabiduría.

El siguiente párrafo lo introduciré en portugués, pues tenho também de agradecer ao Professor Hugo Sarmiento, que aceitou a minha estadia na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, juntamente com o resto do corpo docente e da equipa profissional, onde, durante três meses, tive a oportunidade de adquirir grandes aprendizagens, bem como de conhecer uma cidade bonita e muito agradável, cujo ambiente universitário brilha em todo o seu esplendor, com as suas fardas pretas e capas entrelaçadas.

En toda investigación es fundamental encontrar una muestra de estudio para que sea posible llevar los conocimientos teóricos a la práctica. En este caso, agradezco a la Escuela de Fútbol “Jesús de la Ossa”, donde su director Jorge Cañete confió en mí dándome la posibilidad para poder llevar a cabo las investigaciones de la presente tesis. Del mismo modo al colegio “Nuestra Señora de las Mercedes”, mi colegio de toda la vida, a su equipo directivo y a su profesorado, en especial al maestro de educación física Roberto, pues me ayudaron a llevar a cabo los estudios mostrándose siempre activos, y, además, posibilitando la implementación de todo lo aprendido a lo largo de esta tesis.

Aquellas instituciones públicas que han financiado mi proceso de aprendizaje como investigador, tanto la Excelentísima Diputación Provincial de Cuenca, como la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete, pues ambas han posibilitado con convocatorias públicas competitivas financiar y conseguir incentivar las investigaciones a los jóvenes.

Finalmente, a mis directores de tesis Sixto y Filipe que han confiado en mí en todo momento, ayudándome a ser resiliente a lograr el progreso logrado. Ellos saben todos los buenos y malos momentos vividos durante el desarrollo de la tesis, dando sabios consejos y posibilitando conseguir cumplir con los objetivos de la tesis y llegar hasta el día de la lectura de esta.

Muchas gracias a todos por vuestra confianza durante el proceso a lo largo de este periodo que me ha permitido conseguir llegar a la meta que me propuse hace varios años.

“Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente; y aunque sea débil se transformará en fuerte”.

(Leonardo da Vinci)

Índice

Resumen	1
Abstract.....	5
I. INTRODUCCIÓN	9
Requisitos para una Tesis Doctoral Internacional por Compendio de Estudios.	13
II. MARCO TEÓRICO DE LAS INVESTIGACIONES.....	17
Capítulo 1. El concepto de educación física. Métodos de enseñanza: origen y evolución hasta la actualidad	19
1.1. Métodos de enseñanza. Reflexión: aclaración de conceptos	22
1.2. Desde los métodos de enseñanza a los modelos pedagógicos.....	23
1.3. Transición del modelo de instrucción directa y tradicional hacia la enseñanza comprensiva del deporte	30
1.4. Estado actual del enfoque tradicional	37
Capítulo 2. La educación física y el deporte en los dominios de aprendizaje	41
2.1. La educación física.....	41
2.2. Actividad física	41
2.2.1. Instrumentos de evaluación de la actividad física	43
2.3. Rendimiento de juego	46
2.3.1. Instrumentos de evaluación.....	47
2.3.1.1. Game Performance Evaluation Tool (GPET).....	48
Capítulo 3. El modelo de enseñanza comprensiva del deporte	51
3.1. Fundamentación histórica de la enseñanza comprensiva del deporte	51
3.2. La enseñanza deportiva centrada en el juego	54
3.3. Finalidades de la enseñanza comprensiva del deporte.....	56
3.4. Características de la enseñanza comprensiva del deporte.....	59
3.5. La enseñanza comprensiva del deporte en la actualidad.....	65

3.5.1.	Dominio físico, cognitivo y de aprendizaje de la enseñanza comprensiva del deporte en la educación física.	68
3.5.1.1.	Actividad física	68
3.5.1.2.	Rendimiento de juego	70

Capítulo 4. Aplicación de los juegos reducidos en la enseñanza-aprendizaje de los deportes..... 73

4.1.	El juego en sus diversas modalidades	73
4.2.	Antecedentes teóricos de los juegos reducidos: sistemas dinámicos, modelo de restricciones y pedagogía no lineal	76
4.2.1.	La pedagogía de juego como estilo de enseñanza.....	78
4.2.2.	Niveles de dificultad del juego.....	79
4.3.	Restricciones de la tarea en los juegos reducidos: reglas y objetivos de la tarea	81
4.3.1.	Clasificación de los juegos reducidos	83
4.4.	Estímulos fisiológicos agudos impuestos por las distintas restricciones de la tarea.....	87
4.4.1.	Carga interna y carga externa.....	87
4.4.2.	Acciones técnicas	90
4.4.3.	Comportamiento táctico y rendimiento deportivo	92
4.5.	Los juegos reducidos como intervenciones recreativas en poblaciones juveniles no deportivas	94
4.6.	Desventajas de los juegos reducidos.....	96
4.7.	Combinación de los juegos reducidos con el entrenamiento de fuerza	98

III. Objetivos de la Tesis 103

Objetivos generales	105
Objetivos específicos de los estudios que componen la tesis doctoral	107

IV. Artículos científicos 111

Artículo 1. "Effects of 6 Weeks Direct Instruction and Teaching Games for Understanding Programs on Physical Activity and Tactical Behaviour in U-12 Soccer Players"	113
--	-----

Artículo 2. “Internal and External Load Variations in Young Students: Comparisons between Small-Sided Games and Small-Sided Games Combined with Strength Training during Physical Education Classes” 131

Artículo 3. “Relationships between internal and external exercise intensity measures in Physical Education lessons” 147

V. Discusión 173

VI. Specific objectives and conclusions 189

Specific objectives and conclusions 191

Objectives and Main conclusions of article 1 191

Objectives and Main conclusions of article 2 193

Objectives and Main conclusions of article 3 195

Conclusions of the Doctoral Thesis 197

Limitations and future directions 199

Referencias..... 205

VII. Anexos 259

Anexo 1. Documentos justificativos de la estancia científica internacional realizada en la Universidad de Coímbra (Portugal) 261

1. Carta de aceptación de la estancia..... 261

2. Certificado de la estancia científica internacional realizada en la Universidad de Coímbra (Portugal) con duración de tres meses 262

Anexo 2. Otras contribuciones publicadas en las que ha participado el doctorando relacionadas con la presente tesis doctoral 265

Índice de Figuras

II. MARCO TEÓRICO DE LAS INVESTIGACIONES	17
Capítulo 1. El concepto de educación física. Métodos de enseñanza: origen y evolución hasta la actualidad	19
Figura 1. Clasificación de los estilos de enseñanza (Sicilia y Delgado, 2002).	24
Figura 2. Niveles micro, meso y macro de la didáctica de la educación física (Fernández-Río, Hortigüela-Alcalá y Pérez-Pueyo, 2021).	26
Figura 3. Clasificación de los modelos pedagógicos (Fernández-Río et al., 2018).	29
Figura 4. Fases principales que caracterizan al modelo técnico de iniciación deportiva (Contreras et al, 2001).....	34
Figura 5. Fases del modelo de ejecución. Fuente: elaboración propia.....	35
Capítulo 3. El modelo de enseñanza comprensiva del deporte	51
Figura 6. Enfoques mundiales de la enseñanza a través del juego. Fuente: Elaboración propia.....	55
Figura 7. Estructura cíclica de Teaching Games for Understanding (adaptado de Mitchell, Oslin y Griffin, 2013; Oslin y Mitchell, 2006). Fuente: elaboración propia.	57
Figura 8. Posibilidades de modificaciones de los juegos. Fuente: traducida y adaptada de Thorpe et al., (1986).	63
Capítulo 4. Aplicación de los juegos reducidos en la enseñanza-aprendizaje de los deportes.....	73
Figura 9. Clasificación de las modalidades de juego. Adaptado de Méndez-Giménez (1998).....	75
Figura 10. Clasificación de los juegos reducidos. Adaptado de Clemente et al. (2022).	84
Figura 11. Efectos en las cargas de entrenamiento interna y externa acorde a las limitaciones de la tarea. Adaptado de Clemente et al. (2022).	89
Figura 12. Efectos en las acciones técnicas acorde a las limitaciones de la tarea. Adaptado de Clemente et al. (2022).....	91
Figura 13. Efectos en el comportamiento táctico y rendimiento deportivo. Adaptado de Clemente et al. (2022).....	94

Índice de Tablas

II. MARCO TEÓRICO DE LAS INVESTIGACIONES 17

Capítulo 1. El concepto de educación física. Métodos de enseñanza: origen y evolución hasta la actualidad 19

Tabla 1. *Revisiones del enfoque tradicional o Instrucción Directa respecto a otros modelos pedagógicos.*..... 38

Capítulo 2. La educación física y el deporte en los dominios de aprendizaje 41

Tabla 2. Capítulo 3. El modelo de enseñanza comprensiva del deporte 51

Tabla 3. *Elementos de los juegos a modificar por exageración o adaptados (García y Gutiérrez, 2016; Griffin et al., 2018).*..... 64

Tabla 4. *Revisiones sistemáticas y/o metaanálisis sobre la enseñanza comprensiva del deporte desde 2006 hasta 2023.* 66

VI. Specific objectives and conclusions 189

Table 5. *Objectives and Main conclusions of article 1* 191

Table 6. *Objectives and Main conclusions of article 2* 193

Table 7. *Objectives and Main conclusions of article 3* 195

Table 8. *The three papers summarized.* 203

Abreviaturas

Castellano	Inglés
EF: Educación Física	PE: Physical Education
AF: Actividad Física	PA: Physical Activity
AFL: Actividad Física Ligera	LPA: Light Physical Activity
AFM: Actividad Física Moderada	MPA: Moderate Physical Activity
AFV: Actividad Física Vigorosa	VPA: Vigorous Physical Activity
AFMV: Actividad Física de Moderada a Vigorosa	MVPA: Moderate to Vigorous Physical Activity
ECD: Enseñanza comprensiva del deporte	TGFU: Teaching Games for Understanding
MED: Modelo de educación deportiva	SEM: Sport Education Model
ET: Enfoque tradicional	DI: Direct Instruction
JM: Juegos Modificados	SOG: Small-Sided Games
HERJ: Herramienta de Evaluación del Rendimiento de Juego	GPET: Game Performance Evaluation Tool
n: Número de sujetos	n: Number of subjects
M: Media	M: Media
DE: Desviación Estándar	SD: Standard Deviation
p: significación estadística	p: statistical significance
JAcB: Jugador atacante con Balón	On-ball attacker
JAsB: Jugador atacante sin Balón	Off-ball attacker

Resumen

Introducción. La práctica deportiva tanto en el ámbito escolar como extraescolar ha evolucionado hacia una renovación pedagógica debido a obtener mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, centrándose hacia el alumnado como protagonista de su aprendizaje. Por todo ello, los modelos pedagógicos se plasman como solucionadores de incremento de la enseñanza deportiva. A su vez, estos modelos pedagógicos son posibles de acrecentar aspectos importantes como la actividad física (AF) para reducir el sedentarismo y la comprensión y asimilación de los deportes acentuando la mejora en la toma de decisiones.

Objetivos. El objetivo principal es aportar información sobre el modelo de enseñanza comprensiva de deporte en el fútbol en las vertientes escolares dentro de la educación primaria y actividades extraescolares comparándolo con enfoques tradicionales, para posteriormente analizar la importancia de los juegos reducidos que aporta este modelo centrado en el juego. Las variables para analizar fueron los niveles de actividad física, la toma de decisiones y el rendimiento de juego.

Método. El primer artículo (“Effects of 6 Weeks Direct Instruction and Teaching Games for Understanding Programs on Physical Activity and Tactical Behaviour in U-12 Soccer Players”), compara los efectos de treinta jugadores de fútbol a lo largo de seis semanas la actividad física con acelerometría y la toma de decisiones mediante el instrumento de evaluación *Game Performance Evaluation Tool* (GPET) entre la enseñanza comprensiva del deporte y el enfoque tradicional (ET), siendo asignados de manera aleatoria en sesiones de fútbol en contexto extraescolar. Se implementan 12 sesiones en jugadores sub-12 a través de un estudio de caso no probabilístico inter sujeto con un grupo experimental que desarrollan la enseñanza comprensiva

del deporte, sin experiencia en el modelo y un grupo control desarrollando el enfoque tradicional.

El segundo artículo (“Internal and External Load Variations in Young Students: Comparisons between Small-Sided Games and Small-Sided Games Combined with Strength Training during Physical Education Classes”), siguió un diseño de estudio paralelo consistente en sesiones de educación física (EF) dentro de una unidad didáctica de fútbol con origen en juegos reducidos basados en la enseñanza comprensiva del deporte y otra unidad didáctica con entrenamiento de fuerza de CrossFit educativo y juegos reducidos de fútbol. Se analizan en el contexto escolar los juegos reducidos que fueron parte de la investigación realizada en el primer estudio. Se aplica un estudio de caso inter sujeto no probabilístico en el curso de cuarto de primaria con una muestra de 55 alumnos de edades entre los 9 y 10 años que no tenían experiencia en el modelo. Se analiza la carga interna y externa mediante acelerometría y sistema de posicionamiento global durante siete semanas comprendidas en 14 sesiones entre enero y marzo de 2020, hasta su paralización por el confinamiento por COVID-19.

El tercer artículo (“Relationships between internal and external exercise intensity measures in Physical Education lessons”) es una continuación del segundo artículo donde se analiza la relación que puede existir (positiva o negativa) entre la carga interna y externa. El estudio se realizó en un centro escolar de cuarto de primaria entre enero a marzo de 2020, el cual tuvo que ser interrumpido por el confinamiento por COVID-19, mediante un diseño de caso inter sujeto no probabilístico de conveniencia. Ambos grupos experimentales tienen dos sesiones de intervención a la semana durante siete semanas. Como resultado, se emplearon catorce sesiones experimentales con una duración media de 45 minutos cada una. Esta investigación observó un diseño de estudio paralelo que contenía

sesiones las cuales fueron monitoreadas durante el período para establecer las relaciones.

Resultados y conclusiones. Los modelos centrados en el juego son cada vez más aplicados en el contexto educativo en detrimento de los enfoques tradicionales proporcionando resultados positivos en la mejora de la actividad física reduciendo el sedentarismo, aunque no consiguiendo las recomendaciones aportadas por la Organización Mundial de la Salud, así como la toma de decisiones, ayudando al alumnado a conocer sus mejoras realizando movimientos de manera adecuada mediante la comprensión del juego y deporte practicado.

Finalmente, dentro de los juegos reducidos es considerable relativo a la carga interna y externa poder combinarlo con la práctica de fuerza para obtener mejoras a lo largo del tiempo.

Abstract

Introduction. The teaching of sport, both in and out of school, has undergone a pedagogical revolution aimed at improving the teaching-learning process. The focus is on the students as the protagonists of their own learning. Pedagogical models are seen as solutions to increase the teaching of sport. At the same time, these pedagogical models can improve important aspects such as physical activity to reduce sedentary lifestyles and enhance understanding and assimilation of sports, thereby improving decision-making.

Objectives. The aim of this text is to present information on the teaching games for understanding in football for both in-school and out-of-school settings, and to compare it with traditional approaches. The text then analyses the significance of small-sided games within this game-centred approaches, focusing on physical activity levels, decision making, and game performance.

Method. The first study titled 'Effects of 6 Weeks Direct Instruction and Teaching Games for Understanding Programs on Physical Activity and Tactical Behaviour in U-12 Soccer Players' compares the effects of physical activity (PA) on thirty football players over a period of six weeks. The study uses accelerometry and the Game Performance Evaluation Tool (GPET) assessment instrument to measure decision making. The players were randomly assigned to either the teaching games for understanding or the direct instruction in football sessions outside of school. A non-probabilistic inter-subject case study was conducted on U-12 players, implementing twelve sessions. The experimental group developed the teaching games for instruction, despite having no prior experience with it, while the control group followed the traditional approach.

The second article ("Internal and External Load Variations in Young Students: Comparisons between Small-Sided Games and Small-Sided Games Combined with Strength Training during Physical Education Classes"), followed a parallel study design consisting of physical education (PE) sessions within a football didactic unit based on small-sided games based on teaching games for understanding and another didactic unit with CrossFit educational strength training and small-sided football games. The small-sided games that were part of the research conducted in the first study are analysed in the school context. A non-probabilistic inter-subject case study is applied in the fourth year of primary school with a sample of 55 pupils aged between 9 and 10 years who had no experience in the model. The internal and external load is analysed using accelerometry and a global positioning system for seven weeks in 14 sessions between January and March 2020, until it is stopped by COVID-19 confinement.

The third study, titled 'Relationships between internal and external measures of exercise intensity in physical education classes', is a continuation of the second study. It analyses the potential positive or negative relationship between internal and external load. The study was conducted in a primary school from January to March 2020, but was interrupted by the COVID-19 confinement. A non-probabilistic case-control inter-subject convenience design was employed. Both experimental groups underwent two intervention sessions per week for seven weeks, resulting in a total of fourteen experimental sessions, each lasting an average of 45 minutes. The study followed a parallel design, with sessions being monitored throughout the period to establish relationships.

Results and conclusions. Game-centred approaches are increasingly used in education to improve physical activity and reduce sedentary lifestyles. However, they have not yet met the recommendations provided by the World

Health Organisation. These models also help students understand the game and sport they are practicing, which in turn helps them make better decisions and improve their movements. It is important to note that these evaluations are objective and not subjective.

Finally, in the reduced game, it is important to consider the internal and external load and combine it with strength training to achieve long-term improvements.

I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo y planteamiento de este documento de tesis doctoral se origina dentro del interés e importancia de mostrar la importancia de las metodologías activas en las que el alumnado es el sustento y protagonista dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, se sostiene en la aplicación de modelos pedagógicos tanto en el contexto escolar como extraescolar.

Cada vez es más preocupante los problemas asociados con la falta de actividad física conllevando un aumento de sobrepeso y obesidad infantil. Actualmente se acrecientan los modelos pedagógicos que promueven la participación del alumnado y fomentando su autonomía, los cuales pueden incrementar estilos de vida más activos reduciendo el sedentarismo.

La tesis doctoral se sustenta en un marco teórico desglosado en capítulos independientes, pero con un hilo conductor que aporta una fundamentación científica sobre los modelos pedagógicos empleados.

En el primer capítulo, se expone una aclaración de los conceptos relativos a los métodos de enseñanza, el desarrollo histórico de los estilos de enseñanza y su progresión hacia los modelos pedagógicos dentro del área de la educación física. A su vez se realiza una transición del modelo de instrucción directa en el que se menciona su estado actual hacia la enseñanza comprensiva del deporte.

El segundo capítulo, se establece la importancia del aprendizaje dentro del área de educación física en el que se analizan las variables relacionadas con los estudios publicados dentro de las investigaciones que se presentan en esta tesis como son la actividad física y el rendimiento de juego, con sus instrumentos de medición de estas variables mencionadas anteriormente.

El tercer capítulo versa sobre la enseñanza comprensiva de los deportes (conocido en inglés como *Teaching Games for Understanding* o *Game-based Approaches*), mencionándolo a lo largo de esta tesis como la enseñanza comprensiva del deporte, siendo de gran importancia por la publicación de las investigaciones, ya que es el modelo pedagógico escogido. En este capítulo se desarrolla su fundamentación histórica, características y finalidades que aporta dentro de la educación física, así como investigaciones relacionadas con las variables analizadas en el capítulo anterior.

Respecto al cuarto capítulo se expone el componente interno dentro de la enseñanza comprensiva del deporte como los juegos reducidos, analizando sus características, estímulos fisiológicos y de rendimiento de juego que ofrecen, finalizando con su importancia de poder combinarlos con otro tipo de entrenamiento como es el CrossFit educativo.

Posterior a la fundamentación teórica, se desarrollan los objetivos generales y a continuación, los específicos de cada uno de los estudios que esta tesis doctoral pretende conseguir. Consecutivamente a los objetivos se plasman los tres artículos que forman parte de esta tesis doctoral. Finalmente, se plantea una discusión académica debatiendo los resultados obtenidos en los artículos presentados en la tesis doctoral y los objetivos generales que pretende alcanzar, junto con las conclusiones, implicaciones pedagógicas y limitaciones de la presente tesis doctoral.

Requisitos para una Tesis Doctoral Internacional por Compendio de Estudios.

Según la normativa de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, los requisitos para poder optar a una tesis doctoral internacional por compendio de publicaciones son:

1. Incluir al menos tres artículos publicados o aceptados en la fecha de solicitud de admisión a trámite de la tesis doctoral y solo podrán ser usados en una tesis doctoral.
 - a. La presente tesis doctoral aporta tres artículos publicados que solo serán defendidos en esta tesis doctoral
2. Debe tratarse de revistas científicas indexadas. Los artículos publicados.
 - a. De los artículos publicados, dos están publicados en revistas JCR (cuartil 2) y el tercero en JCR (cuartil 4) acorde a la actualización de los índices establecidos en junio de 2023.
3. Los artículos científicos deberán mantener una unidad temática y corresponde con el de la tesis doctoral
 - a. Los artículos publicados establecen un hilo conductor empezando por los modelos pedagógicos, concretamente el enfoque tradicional y la enseñanza comprensiva del deporte, posteriormente los juegos reducidos, y finalizando con la combinación de los juegos reducidos con el entrenamiento de fuerza.
4. El doctorando debe ocupar una posición destacada entre la autoría.
 - a. El doctorando ocupa la primera posición en los tres artículos de investigación.
5. No podrán actuar como evaluadores previos ni como miembros del tribunal aquellos que sean coautores de alguno de los trabajos que formen dicha tesis doctoral.

- a. Ningún coautor es evaluador ni miembro del tribunal.
6. Haber realizado una estancia extranjera de un periodo mínimo de tres meses de duración.
 - a. En el 2023, se realizó una estancia de tres meses de duración en la Universidad de Coímbra (Portugal), bajo la tutela y supervisión del Dr. Hugo Sarmiento (Anexo I).
7. Al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no española, con el título de doctor, y distinto al responsable de la estancia realizada, ha formado parte del tribunal evaluador de la tesis.
 - a. La persona experta perteneciente al centro de investigación no española es la Dra. Ana Silva (Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Portugal), siendo suplente la Dra. Vânia Loureiro (Beja Polytechnic University (Portugal)).
8. La tesis ha sido informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española.
 - a. La presente tesis ha sido evaluada por dos doctoras expertas internacionales: Dra. Ana Silva (Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Portugal), y la Dra. Vânia Loureiro (Beja Polytechnic University (Portugal)).
9. Que parte de la tesis doctoral, al menos resumen y las conclusiones, se ha redactado y presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a cualesquiera lenguas oficiales en España.
 - a. En esta tesis doctoral, emplea la lengua inglesa en los apartados del resumen, las conclusiones, las limitaciones y las futuras líneas de investigación.

Requisitos para una Tesis Doctoral por Compendio de Publicaciones	Enseñanza comprensiva del deporte: evaluación de los elementos técnico-tácticos y fisiológicos en fútbol extraescolar y escolar.
---	--

El centro de realización de la tesis doctoral ha sido la Facultad de Educación de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha.

En el desarrollo de la tesis doctoral se ha contado con financiación de:

- a. Beca de formación en investigación en investigación para estudiantes de doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, cofinanciada por la Excelentísima Diputación Provincial de Cuenca (desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021.). Siendo obtenida en proceso de concurrencia competitiva.
- b. Beca de formación en investigación en investigación para estudiantes de doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, cofinanciada por la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete (desde junio hasta noviembre de 2023). Siendo obtenida en proceso de concurrencia competitiva.

II. MARCO TEÓRICO DE LAS INVESTIGACIONES

Capítulo 1. El concepto de educación física. Métodos de enseñanza: origen y evolución hasta la actualidad

El término “gimnástica”, proviene del latín “Gymnasia” que significa ejercitar. Dicha palabra que se ha utilizado tradicionalmente ha sufrido una evolución hacia el concepto actual de educación física atendiendo a los principales movimientos producidos sobre todo mediante la diversificación de métodos de enseñanza que empezaron a desarrollarse entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX, divididos en tres periodos históricos (Contreras et al., 2001; Gómez, 1987):

Diversificación de métodos (1800-1900): se intenta estructurar, sistematizar y dotar de métodos a la gimnástica. En este periodo aparecen las Escuelas gimnásticas en zonas concretas, destacando la escuela sueca, alemana, y francesa finalizando con el movimiento deportivo inglés (*sport*).

La escuela sueca de Ling tenía por objetivo la formación corporal y de la postura, siendo de carácter analítico y con el empleo de ejercicios sistematizados basados en localizar el trabajo produciendo modificaciones en la actitud de los alumnos. La escuela alemana de Muths, por su parte, tiene una índole más pedagógica basada en tres grupos de ejercicios, relacionado con la clasificación que establece Rousseau (ejercicios gimnásticos verdaderos, trabajos manuales, y juegos colectivos de la juventud). Aunque posteriormente la gimnasia nacionalista de Jahn predominó, con un carácter más militar. Por su parte, la escuela francesa, con Amorós a la cabeza, realiza una gimnasia que utiliza características propias de los dos movimientos de la escuela alemana de Jahn y Muths. Finalmente, el movimiento deportivo inglés promueve actividades con un foco más lúdico, evitando el carácter militar de

los movimientos anteriores, introduciendo los juegos deportivos. Su precursor fue el clérigo Arnol Thones, quien elabora normas generales de los juegos populares, e introduce algunas normas y valores sobre juego limpio (sportsmanship), concepto que evoluciona hasta nuestros días (Sierra-Díaz et al., 2023). Con este movimiento, y con el inicio del siglo XX empiezan a surgir nuevos movimientos conocidos como la renovación de doctrinas pedagógicas con un componente evolutivo en el que ya aparecen unas manifestaciones con un carácter más pedagógico.

Renovación de doctrinas (1900-1939): dentro del mapa europeo las Escuelas gimnásticas se van convirtiendo en una serie de movimientos de índole más pedagógico. Se destacan el movimiento del norte (escuela neosueca) en el cual se producen novedades técnicas y pedagógicas, donde hay mayor libertad de con movimientos más armónicos, pasando del estatismo al dinamismo. El movimiento del centro (escuela alemana) se produce el inicio de la expresión corporal a nivel pedagógico, y para concluir el movimiento del oeste (escuela francesa) con Herbet y su método natural siendo el precursor de la estructuración de las sesiones de educación física en tres partes como se conoce actualmente (calentamiento, parte principal y vuelta a la calma).

Internacionalización progresiva (1939- actualidad): es el momento en el que se realiza una serie de modificaciones además de los aspectos motores, los cognitivos y actitudinales de los niños. La condición física aporta una renovada dimensión de la vida saludable a través de la mejora de las capacidades orgánico-funcionales. El juego se resalta a través del carácter lúdico y de placer junto al del deporte.

Como se puede comprobar, a lo largo de la historia la enseñanza en la educación física ha tenido un carácter directivo, limitando las oportunidades del alumnado de asumir responsabilidad en su proceso de enseñanza-aprendizaje y la capacidad de pensamiento propio y toma de decisiones

(Contreras et al, 2001). En este tipo de metodologías, el rol del docente era tener el control de las decisiones bajo un conjunto distinto de los objetivos de aprendizaje, presentando al alumnado actividades de aprendizaje divididos en bloques segmentados con una alta retroalimentación y estímulos a medida sobre la tarea o habilidad a practicar. Mientras que el rol del alumnado quedaba relegado a un segundo plano, debido a que siguen las instrucciones del docente y solo responden a sus preguntas planteadas (Meztler, 2017).

Mencionado anteriormente, la enseñanza tradicional tiene muchas connotaciones directivas y formales. Esto significa que el profesor tiene el control del aprendizaje en el que se estructura las sesiones basadas en lecciones sistemáticas con la configuración de los objetivos y la propia elección de las actividades a desarrollar (Van Dalen, Bennet y Metcalfe, 2016). El alumnado solo tiene que seguir las instrucciones del profesor (Meztler, 2017). A su vez, las instrucciones son formales, queriendo decir que el maestro realiza las acciones y sesiones basados en procedimientos y pasos a seguir llevándose a cabo según la progresión en el avance de las sesiones (Meztler, 2017).

Pero el gran referente de los estilos de enseñanza y más influyente precursor de ellos ha sido Muska Mosston cuando en 1962 publicó el libro *Teaching Physical Education* en la que establece estilos de enseñanza desde el signo formal y directo, centrados en el maestro, hasta los de índole indirecto centrados en el alumnado (Bailey, 2013). En España, en los años 90, Miguel Ángel Delgado Noguera, discípulo de Mosston publicó el libro: *Los estilos de enseñanza en la educación física* (1991) en el que aporta a nivel nacional los diversos métodos de enseñanza que se desarrollarán en el siguiente epígrafe ya que antes de avanzar en los diversos modelos de enseñanza en los que se va a basar principalmente esta tesis doctoral, se considera importante una aclaración de conceptos para poder continuar en la investigación.

1.1. Métodos de enseñanza. Reflexión: aclaración de conceptos

Cuando se mencionan los métodos de enseñanza en educación primaria y, concretamente en educación física existen diversos conceptos y términos que se organizan acorde a su importancia. Como bien establece Delgado (1991), los conceptos desde el aspecto más general hasta el más específico son los siguientes que iremos desgranando posteriormente (Rosa, García-Cantó y Pérez, 2019):

- **Método de enseñanza:** el método es el camino que lleva a conseguir y alcanzar el aprendizaje. Se puede definir el método como el procedimiento estructurado y sistemático cuyo objetivo sea conseguir un fin concreto. A nivel etimológico hace referencia al modo de hacer o decir una cosa. La palabra método viene del latín “Methods” → meta y “Odos” → camino.
- **Estilo de enseñanza:** se puede definir como la manera de enseñar, mostrar el carácter del docente en la impartición de sus clases plasmando su sello de personalidad.
- **Técnica de enseñanza:** son las intervenciones del profesor relacionadas directamente con la transmisión de las habilidades y conocimientos de los alumnos que tiene por objetivo la elección más efectiva de presentar y comunicar los contenidos a enseñar a los alumnos. De estas técnicas se deben concretar dos de ellas; la instrucción directa, que se desarrollará profundamente más adelante, y la enseñanza mediante la búsqueda.
- **Estrategia en la práctica de enseñanza:** son las formas de abordar las diferentes actividades y tareas que componen la progresión de la enseñanza. Se desarrollan desde las tareas globales y las analíticas.
- **Recurso metodológico:** respecto a este concepto se debe saber diferenciar los términos de método y recurso. Mientras que el primero

son enfoques globales sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, los recursos son planteamientos realizados bajo un marco de referencia más concreto.

1.2. Desde los métodos de enseñanza a los modelos pedagógicos

Con la definición de estos términos establecidos, se realiza una aproximación de los métodos de enseñanza a los modelos de enseñanza a través de los tres niveles metodológicos establecidos por Fernández-Río et al. (2021), con el objetivo de llegar al concepto de los modelos pedagógicos. El primer nivel metodológico se centra, tal y como establecen Sicilia y Delgado (2002), en las estrategias en la práctica que se pueden establecer varios elementos. El primero de ellos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje son las estrategias analíticas, globales y mixtas. Toda estrategia es analítica cuando se separan los elementos en secuencias, por su parte, las tareas globales la habilidad a aprender y/o desarrollar se practica en su totalidad, y finalmente, las estrategias mixtas son combinaciones de ambas anteriores. A su vez, se pueden establecer otras como el trabajo a través de circuitos (Adamson, 1959) mediante el desarrollo en espacios separados de manera individual como colectiva en la que se realizan ejercicios y después de un tiempo de practica se desplazan a otra hasta completar la totalidad de estaciones. Por último, la enseñanza mediante claves (Fernández-Río, 2016; Fernández-Río y Méndez-Giménez, 2013) basado en frases cortas, precisas y remarcables sobre la habilidad a aprender que permite ser recordada de manera fácil, sirviendo de motivación y perfeccionamiento.

El segundo nivel metodológico son los estilos de enseñanza. Mosston y Assworth (1993) lo definen como estructuras que indistintamente de la labor

docente sirven para realizar acciones como concretar el modo de actuar del profesorado y alumnado ante las fases del proceso educativo, su relación a los objetivos de aprendizaje y su efectividad en el procedimiento sobre los canales de desarrollo del alumnado. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se establecen 11 estilos, como menciona Mosston y Ashworth (2008) desarrollándose desde los estilos más directivos hasta la auto enseñanza. En la siguiente figura se establece la clasificación según mencionan Sicilia y Delgado (2002).

Figura 1. Clasificación de los estilos de enseñanza (Sicilia y Delgado, 2002).

Avanzando en los niveles metodológicos, el tercer nivel está compuesto por los métodos de enseñanza. La metodología de enseñanza es la agrupación de procedimientos y orientaciones didácticas que llevan a la práctica los principios teóricos que fijan la acción pedagógico-instructiva (Camacho y Delgado, 2002; Delgado, 1994; Mena, 1997). Se enfatizan tres elementos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje: docente, alumno y el contenido a enseñar (Fernández-Río et al., 2021). A principios de los años 70 se introdujo el primer concepto relativo con Joyce y Well (1972) con *Model of Teaching* (modelos de enseñanza), posteriormente Bressan (1986) incluyen los *Curriculum Models* (modelos curriculares), y a principios del siglo XXI Metzler (2017) con los *Instruccional Models* (modelos de instrucción). Sin embargo, para llegar a este término, han surgido diversas concepciones: los modelos pedagógicos (*Pedagogical Models*) diseñado por Haerens, Kirk, Cardon, y De Bourdeaudhuij (2011) integran el carácter pedagógico, social y cívico con los procedimientos y procesos didácticos adaptados a los intereses, necesidades del alumnado y al contexto integrador (Guillamón et al., 2019). Los modelos pedagógicos se implantan bajo el prisma de la pedagogía constructivista por su fomento del aprendizaje social y cooperativo, facilitando la adquisición del conocimiento teórico y práctico junto con la consecución de competencias clave y uso de tecnologías (Rosa, García-Cantó y Pérez, 2019). Todos estos diseños de la educación física en las que tienen unas características únicas y objetivos de aprendizajes determinados, con los planteamientos tradicionales del currículo destinados a dominar deportes mediante la adquisición de las habilidades específicas (Jewett, Bain, y Ennis, 1995) por encima del diseño de actividades y tareas que sean agradables, interesantes y relevantes (Haerens et al., 2011) proporcionando unos hábitos saludables activos. Dichos autores manifiestan en los modelos pedagógicos la interdependencia, la irreductibilidad del aprendizaje, la enseñanza, el contenido y el contexto (Rovegno, 2006).

Por su parte, Jewett et al., (1995), Metzler (2005) junto a Casey y Kirk (2021) utilizan el concepto modelos basados en la práctica (*Models-based Practise*) para considerar que el contenido a desarrollar del docente no sea notorio, así como su importancia en el uso en la esfera extraescolar. Los modelos basados en la práctica son eficaces en la mejora del aprendizaje del alumnado en aspectos cognitivo, social, afectivo y físico; aunque la fidelidad modelo junto con el bajo rendimiento del profesorado y alumnado en el mismo dificulta su optimización (Fernández-Río y Iglesias, 2022). Por lo que es interesante que la práctica de estos modelos tenga un sentido real en su desarrollo, tanto del modelo como de la practica (Casey et al., 2021).

Como conclusión acorde a todo lo mencionado y rectificado anteriormente, los modelos de enseñanza forman parte de los modelos pedagógicos el docente, estudiante, el contenido y el contexto. Fernández-Río et al. (2020) contemplan tres niveles de la didáctica de la educación física, siendo el nivel micro las estrategias de enseñanza, el nivel meso los estilos de enseñanza y finalmente el nivel macro los modelos de enseñanza. En la figura 2, se presentan los tres niveles.

Figura 2. Niveles micro, meso y macro de la didáctica de la educación física (Fernández-Río, Hortigüela-Alcalá y Pérez-Pueyo, 2021).

En este sentido, es importante mencionar que los modelos pedagógicos no son sustitutivos de los estilos de enseñanza; simplemente se incorporan dentro de su estructura mediante unidades didácticas de mayor duración con una enseñanza comprensiva y coherente acorde a los objetivos didácticos a alcanzar mediante planes, decisiones y acciones acordes a un contenido a tratar dentro de un contexto (Casey y Kirk, 2020; Metzler, 2017). Este tipo de modelos son un pilar fundamental para acoplar los estilos de enseñanza y estrategias en la práctica de la enseñanza de manera global siendo capaz de obtener una identidad profesional para el mejor entendimiento y desarrollo de la asignatura a través de las unidades didácticas, y actualmente sobre las situaciones de aprendizaje.

Un aporte considerable de los modelos pedagógicos es su importancia en la mejora de educación física. Casey y Kirk (2020) consideran que los modelos pedagógicos basados en la práctica es una alternativa al enriquecimiento de la educación física. Dichos autores establecen cuatro principios que los conforman. El primero de ellos es una organización central en el diseño de programas de educación física, es decir, emplear términos pedagógicos a los modelos curriculares o instructivos. Es muy importante cambiar el centro de atención de los métodos de enseñanza de clases individuales al diseño de programas a mayor escala (Meztler, 2000). El segundo principio menciona a los modelos pedagógicos como especificadores para la práctica de las escuelas. La educación física escolar se debe de considerar más que el desarrollo de una serie de contenidos, como una especificación de la práctica, siendo necesaria una adaptación de manera regular y continua (Casey y Kirk, 2020). El tercer principio establecido con Casey y Kirk es la gestión entre la administración y profesionales de la enseñanza. Los maestros y profesores son clave para desarrollar una educación física de calidad (Kirk y Macdonald, 2001) debido a que son los que mejor conocimiento y situación de conocimiento de los alumnos, entorno y

contexto. Por último, el cuarto principio es la construcción de una educación física por parte de profesores, alumnos y partes interesadas. Este concepto es muy importante ya que el alumnado es el centro de su práctica educativa. Estos principios que se han desarrollado convergen en el currículo, el proceso de enseñanza-aprendizaje y junto a la evaluación se convierten en elementos fundamentales para el diseño de programas de educación física en la escuela.

Para concluir este apartado relativo a los modelos pedagógicos, se han realizado diversas clasificaciones: Algunos autores como Casey y Kirk (2021) han establecido como modelos consolidados el aprendizaje cooperativo (Johnson, Johnson, y Holubec, 1999), el modelo de educación deportiva (MED) (Siedentop, 1994), el modelo de responsabilidad personal y social (Hellison, 1995) y juegos tácticos (Kirk, 2005). Este último modelo mencionado es una variante de la enseñanza comprensiva del deporte (*Teaching Games for Understanding*, Bunker y Thorpe, 1982) y que posteriormente ha derivado a otra variación con otras denominaciones (González-Víllora, Fernández-Río, Guijarro, y Sierra-Díaz, 2021), agrupándolo en la denominación de modelos basados en el Juego (*Game-based Approaches*; Oslin y Mitchel, 2006). A su vez cada vez se están aplicando las hibridaciones de los modelos mencionados (González-Víllora et al., 2019) por su evolución en la pedagogía de la educación física y deporte van surgiendo modelos de índole híbrida (Evangelio et al., 2021). Fernández Río et al. (2018 y 2020) realizaron una clasificación de los modelos pedagógicos dividiéndolos en modelos consolidados y emergentes. Según estos autores, los modelos consolidados son los que a nivel internacional han dispuesto de mayor difusión, teniendo una gran base de evidencia científica y habiéndose experimentado con distintas innovaciones educativas en diferentes países. Por ende, los modelos emergentes son aquellos que se están empezando a implementar en el área de educación física desde una visión investigadora y teniendo una perspectiva de innovación

docente. En la figura 3, se plasman los diferentes modelos pedagógicos según la clasificación de consolidados o emergentes.

Figura 3. Clasificación de los modelos pedagógicos (Fernández-Río et al., 2018).

Los modelos emergentes han evolucionado en el campo del conocimiento y se están desarrollando otros modelos pedagógicos que en un plazo corto de tiempo se podrían incorporar a esta lista. Kirk (2017) propuso el diseño de un nuevo modelo, superando las limitaciones observadas mientras se adapta a las necesidades del profesor y del alumno. Este nuevo modelo llamado modelo de alfabetización deportiva contextualizada (*Contextualized Sport Alphabetization Model - CSAM*) (González-Víllora et al., 2019; Sierra-Díaz et al., 2022) pretende desarrollar jugadores inteligentes que manifiesten las habilidades cognitivas (tácticas), físicas (técnicas) y sociales

que les permitan evolucionar gradualmente hacia formatos de juego más complejos (Kirk, 2017).

La Gamificación desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante las dinámicas en el juego siendo el alumnado protagonista implicado en la toma de decisiones, superando retos y recibiendo una retroalimentación inminente (Fernández-Río y Flores, 2020).

Dentro de los modelos pedagógicos se pueden destacar los más empleados en la práctica docente. En recopilaciones realizadas sobre modelos pedagógicos recientemente (Arufe et al., 2023; Fernández-Río e Iglesias, 2022) se destaca en la educación física las características y finalidades de cada enfoque considerando evidencias científicas importantes en el modelo de educación deportiva, la enseñanza comprensiva del deporte o el aprendizaje cooperativo y otros con poco apoyo de la comunidad científica, animando a su aplicación, como el estilo actitudinal (Pérez-Pueyo et al., 2021) o el modelo ludotécnico (Valero y Conde, 2003), pero no significa que no sea válido el modelo, sino que se necesita más evidencias científicas para consolidarse.

Por ello, se precisa de más conexión entre investigadores y profesorado de educación física para que los docentes no muestren adversidad al uso de los modelos pedagógicos y los apliquen de manera adecuada necesitando de estos modelos para que cambien sus prácticas ordinarias (Fjellner et al., 2022).

1.3. Transición del modelo de instrucción directa y tradicional hacia la enseñanza comprensiva del deporte

La enseñanza de la iniciación deportiva de manera eficaz y que ofrezca todas sus garantías tanto de participación como de consecución de un aprendizaje significativo, nos debemos de basar en actividades simplificadas

para conseguir una actividad deportiva óptima (Prieto-Bascón, 2011). La iniciación deportiva debe de ser funcional al alumnado y al contexto del deporte a practicar (compañeros, adversarios, instrumentos o reglas). Es muy importante conseguir el conjunto y esencia del deporte a desarrollar tal y como expresa Lasierra y Lavega (2006) considerando la enseñanza deportiva como un medio fundamentación al estudio del alumnado, las características del deporte practicado junto a los modelos de aplicación.

La manera más adecuada de la enseñanza de la iniciación deportiva se debe de centrar en el proceso, con sus componentes de percepción y decisión transfiriéndolo a las situaciones reales del juego hasta concluir en el deporte su esencia (Prieto-Bascón, 2011).

El aprendizaje deportivo en la etapa de educación primaria, tanto en contexto escolar como extraescolar, ha tenido una gran repercusión a nivel metodológico, generando una gran preocupación por su enseñanza en profesores de educación física y profesionales deportivos (Rink, 2003). En este sentido, se generan diversas preguntas ¿cuál es la mejor forma de enseñar el deporte?, ¿qué metodología de enseñanza del deporte se debe utilizar para educar?

Desde una perspectiva didáctica han surgido diversas líneas de investigación en la que los modelos de iniciación deportiva han ido evolucionando con diferentes modelos y objetivos adecuados (Contreras, 1998). De esta manera, fue en la época de los años noventa cuando comenzó una gran preocupación a nivel metodológico de qué enfoques utilizar para la enseñanza deportiva. Primeramente, el enfoque tradicional o técnico ha sido el más usado. Autores como Seirul-lo (1999), o Morcillo y Moreno (2001) consideraron que para los deportes individuales la enseñanza tradicional es la más propicia para su desarrollo, así como la formación de especialista en deportes de colaboración-oposición (profesores) recibían la formación basada en la enseñanza

tradicional en los diversos libros específicos que se les proponía en su enseñanza (Thorpe, 1992). Este modelo se centra en las progresiones de ejercicios en donde la asimilación y aplicación en el desarrollo de los componentes técnicos se fundamentan de manera primordial siendo más instrucción que educación (Sibson, 1992) antes que los de carácter táctico y de situación real de juego (Méndez-Giménez, 1999). Es decir, la habilidad del aprendizaje se orienta hacia la comprensión y entendimiento del juego (Werner et al., 1996).

El deporte como fenómeno de expansión para la diversidad y desarrollo de los objetivos en la educación física e iniciación deportiva las sesiones de práctica deportiva de manera habitual ha consistido en una explicación o demostración de la habilidad concreta con su posterior puesta en práctica y a la finalización de la unidad didáctica que se implementa en ese momento, su participación en el juego (Gubacs-Collins, 2015). Estos enfoques se basan en el aprendizaje conductista que ha dominado la instrucción de la educación física (Casey y Kirk, 2021; Gubacs-Collins, 2015; Silva et al., 2021).

Uno de estos enfoques centrados en lo mencionado anteriormente es el enfoque tradicional o instrucción directa, basado en un método relacionado con el aprendizaje receptivo de Sanchez-Bañuelos (1986) en la que el docente es dirigente instruccional, cuya toma de decisiones, desarrollo, transmisión de contenido, gestión del aula y explicación de los patrones de desempeño es su responsabilidad (Metzler, 2017; Silva et al., 2021). La instrucción directa basa su enseñanza en la descomposición de las destrezas y técnicas que serán dadas por parte del profesorado acorde al objetivo y complejidad (Contreras, 1998). Este enfoque emplea la enseñanza de acciones motrices básicas del deporte, y posteriormente, se avanza a los componentes técnicos del deporte que se practica, por ejemplo, en el caso del fútbol, el control, pase, golpeo,

regate, etc., para finalizar con los fundamentos tácticos y la ejecución total con su práctica real.

Mediante este modelo se establece una visión estática del aprendizaje (Contreras, 1998) en la que el alumnado va afianzando y asimilando las diferentes habilidades y destrezas con sesiones en las que la repetición de la técnica aprender y desarrollar era el aspecto a la que se dedicaba mayor tiempo (García-López y Gutiérrez, 2016) cuyo rol del profesor es tener el control del proceso enseñanza-aprendizaje, donde los aprendices siguen sus instrucciones (Meztler, 2017) y mejoran las habilidades de coordinación.

En el año 2001, Contreras, De La Torre y Velázquez en la publicación de su libro *Iniciación Deportiva* realizaron una simplificación del modelo tradicional en tres fases globales. A continuación, se van a analizar sus fases, teniendo en consideración los aspectos más relativos de cada una de ellas. Contreras et al. (2001) expusieron las fases principales del modelo tradicional o técnico (Figura 4).

Figura 4. Fases principales que caracterizan al modelo técnico de iniciación deportiva (Contreras et al, 2001).

Dentro de la enseñanza de los modelos de ejecución se puede desglosar en tres fases. La primera fase se emplea cuando la habilidad de una acción global se descompone en partes a través de repeticiones mecánicas del gesto para ir de manera progresiva reconstruyéndolo a manera global. Se puede realizar de manera analítica, progresiva o secuencial. La segunda fase la habilidad adquirida se acopla a situaciones del juego en las que la nueva habilidad va adquiriendo sentido y significado para el alumnado hasta mecanizar y automatizar la capacidad desarrollada a practicar en el juego real. Finalmente, en la tercera fase, todas las habilidades a emplear en el juego real se integran para comenzar con el proceso de la enseñanza-aprendizaje de los componentes tácticos, tanto los individuales como los colectivos (Figura 5).

Figura 5. Fases del modelo de ejecución. Fuente: elaboración propia.

La puesta en práctica del enfoque tradicional avanza desde los componentes simples hacia los compuestos, es decir de las tareas analíticas a las globales. Por ello este enfoque ha recibido muchas críticas. Bunker y Thorpe (1982) realizan tres críticas al enfoque técnico o tradicional basándose en la práctica de los deportes en educación secundaria en Reino Unido:

- Se produce un bajo éxito en la obtención de un buen rendimiento en gran parte de los alumnos o jugadores.
- La formación de jugadores con una técnica severa tiende a una precaria toma de decisión, sobre todo los jugadores diestros.
- Los alumnos que abandonan la escuela apenas conocen los juegos y deportes.

Devís (1990) realiza un análisis negativo al enfoque tradicional por la dificultad de conseguir las características del juego deportivo con la capacidad de respuesta a nuevas situaciones, la toma de decisión y el desarrollo de pensamientos abiertos para potenciar la imaginación y creatividad (Devís y Peiró, 1992). El enfoque tradicional pretende que el alumnado domine ciertos deportes mediante el dominio de habilidades específicas (Jewett, et al., 1995). Su carácter analítico y el aspecto directivo del profesorado no permite la iniciativa del alumnado y el reconocimiento de resultados demostrables, debido a que no se practica la situación real hasta el dominio de los aspectos técnicos (Contreras, 1998). Aislar la enseñanza de manera analítica los componentes técnicos muestran posteriormente una difícil unión en los contextos tácticos (Mitchell et al., 2020).

Otros inconvenientes que genera el enfoque tradicional son según Kirk (2013) la no consecución en el alumnado la adherencia de actividad física dentro de la educación física, entre los que destaca la monotonía y la estandarización. Calderón et al. (2013) establecieron que el profesor desempeña el papel central y los alumnos tienden a perder el interés por la práctica de la actividad física y el deseo de esforzarse durante la práctica deportiva, además de falta de motivación (Contreras, 1998), o el poco tiempo dedicado a promover la toma de decisiones (García-López y Gutiérrez, 2016), limitando el desarrollo creativo mediante el uso de la de enfoques tradicionales o estilos directivos. En un último metaanálisis se ha comprobado la reducción de la autodeterminación de manera significativa en la implementación de enfoques tradicionales (Sierra-Díaz et al., 2019).

El carácter directivo de este tipo de enfoques y su predominio de lo físico prima por encima de los dominios cognitivo y afectivo (Gubacs-Collins, 2015), haciendo al alumnado el compromiso a construir su propio aprendizaje reduciendo su evolución social, personal, cognitivo, emotivo, la autonomía y

toma de decisión (Ennis, 2014). La enseñanza de los mismos contenidos, de la misma manera sin tener en consideración el nivel del alumnado, que se centra en memorizar contenidos, tomar notas y respetar las fuentes de información (Meztler, 2017). Este tipo de contraposiciones puede aumentar aspectos egocéntricos, egoístas, ausencia de empatía, imitando el trabajo en equipo y compasión por el alumnado (Light, 2013) considerando que este enfoque tradicional no fomenta una práctica de la educación física inclusiva y justa (Casey y Kirk, 2021). Finalmente, debido a la automatización de los movimientos mecánicos realizados el enfoque tradicional provoca que las acciones que se ejecutan no sean comprendidas por el alumnado, por lo que dependen de las instrucciones del profesorado (Bernal-Reyes et al., 2018).

Por todo ello, estos autores reprochan el enfoque tradicional y su impartición por parte del profesorado en los deportes de colaboración-oposición por su ineficacia y descuido. Con esta interpretación del modelo tradicional es muy importante establecer planteamientos en la enseñanza del deporte desde una vertiente principalmente táctica en la que se afianza la comprensión de los contenidos y saberes que se están aprendiendo del juego o deporte que se practica.

1.4. Estado actual del enfoque tradicional

Aunque no se encuentran en el ámbito nacional revisiones específicas sobre el enfoque tradicional, existen investigaciones que los comparan con modelos pedagógicos emergentes y consolidados respecto al enfoque tradicional o la instrucción directa en diversas variables como la motivación, rendimiento de juego, actividad física, autonomía, participación, género o deportes a practicar (Tabla 1).

Tabla 1.

Revisiones del enfoque tradicional o Instrucción Directa respecto a otros modelos pedagógicos.

Revisión	Conclusiones
Calderón, Martínez y Hastie (2013)	El alumnado prefiere mejorar su aprendizaje con el MED respecto al enfoque tradicional por su incremento de independencia, implicación y comprensión del deporte, siendo protagonistas de su educación, mientras que en el tradicional solo reciben órdenes.
Fernández-Río et al. (2013)	El MED influye en el desarrollo de la motivación con el uso de materiales no convencionales.
Haerens et al. (2015)	Los estilos directivos y tradicionales se relacionan negativamente con la motivación intrínseca.
Pereira et al. (2014)	El MED supera al enfoque más tradicional cuando se tienen en cuenta el género junto al nivel de competencia y motivación del alumnado.
Méndez-Giménez et al. (2015)	El MED como modelo más eficaz que el enfoque tradicional en factores como la actitud, motivación o la autodeterminación de los alumnos hacia la educación física.
Smith et al. (2015)	Los modelos basados en la táctica aumentan los niveles de actividad física de moderada a vigorosa relativo a los enfoques tradicionales.
Pereira et al. (2016)	En atletismo, todo el alumnado mejora sus conocimientos en el enfoque tradicional, mientras que en el MED todos los grupos mejoraron a excepción de los alumnos más cualificados. En resumen, este estudio pone de relieve que puede que no exista un único enfoque didáctico para enseñar todas las variedades de deportes y actividades.
De Meyer et al. (2016)	Los alumnos perciben que los estilos dirigidos y más instructivos generan menos participación, frente a los estilos que favorecen la autonomía.
Rocamora et al. (2019)	El MED podría considerarse más eficaz que la instrucción directa para mejorar los niveles de la actividad física, el rendimiento en el juego y los objetivos de amistad de los alumnos de educación primaria practicando el balonmano.

Kao y Luo (2019)	El MED ayuda principalmente en los alumnos de bajo rendimiento respecto al enfoque tradicional.
Rodríguez-Negro y Yanci (2019)	Los enfoques tradicionales y directivos permiten un esfuerzo percibido y actividad física superior a los modelos tácticos. Los modelos tácticos registran más tiempo de aprendizaje activo que los enfoques tradicionales.
Rodríguez-Negro y Yanci (2020)	Los modelos tácticos son beneficiosos para aumentar la creatividad y atención en clases de educación física.
Gil-Arias et al. (2020)	Los modelos híbridos basados en la enseñanza comprensiva del deporte y el Modelo de Educación Deportiva respecto a enfoques tradicionales incrementa la autonomía del alumnado en clases de educación física.
Guzmán y Payá (2020)	El Aprendizaje Cooperativo potencia respecto al enfoque tradicional en el comportamiento del alumnado relacionados con la autogestión y la mejora autónoma del conocimiento del juego, provocando mayor aprendizaje conceptual y retención
Gil-Arias et al. (2021)	La hibridación de modelos (enseñanza comprensiva del deporte y modelo de educación deportiva) plasman mayores niveles de apoyo a la autonomía en relativo a los enfoques tradicionales.
Manninen y Campbell (2022)	El MED apoya más las necesidades y fomenta la motivación intrínseca y las actitudes prosociales en comparación con otros estilos de enseñanza basados en enfoques tradicionales.
Casado-Robles et al. (2022)	El modelo de educación deportiva facilita el inicio de nuevas relaciones sociales positivas y la eliminación de relaciones negativas.

Capítulo 2. La educación física y el deporte en los dominios de aprendizaje

2.1. La educación física

La Educación física constituye un contenido perfecto en la contribución de incrementar los niveles de actividad física durante el horario lectivo, por un lado, y su promoción eficaz para su práctica en el tiempo libre por parte de los niños (Demetriou et al., 2019). La normativa educativa española vigente regida por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria establece que la educación física prepara al alumnado para afrontar una serie de retos que contribuyen a su competencia motriz.

Además del aprendizaje psicomotor, es preciso el desarrollo de otros aprendizajes como el cognitivo, afectivo y social (Rink, 2003). El profesor Kirk (2012) establece que todos estos componentes son imprescindibles para el dominio de la educación física, y una aportación interesante es con la aplicación de los modelos pedagógicos, como puede ser la enseñanza comprensiva del deporte.

2.2. Actividad física

Caspersen (1989) define la actividad física como la producción de movimiento por la contracción de los músculos esqueléticos causando el incremento de la energía liberada. Posteriormente, este concepto es ampliado en 2010 por el departamento de salud y servicios de Estados Unidos

añadiendo que el consumo energético tiene que ser superior al nivel basal (Healthy People, 2010). La actividad física tiene que ser cuantificada para constatar los umbrales que se obtienen, mediante una serie de instrumentos que categorizan estas variables (Staunton et al., 2022):

- **Volumen de ejercicio:** producto de la intensidad, el tiempo y la frecuencia del ejercicio (Pescatello et al., 2014).
- **Intensidad del ejercicio:** nivel específico de actividad muscular que puede cuantificarse en términos de potencia (tasa de gasto energético), fuerza o velocidad (Winter y Fowler, 2009). Puede cuantificarse en términos absolutos y relativos, midiéndose en unidades internas o externas. Las externas hacen referencia a las que afectan a los aspectos locomotores y mecánicos (distancia recorrida y velocidad); mientras que interna son las de carácter fisiológico (aceleraciones, deceleraciones y frecuencia cardiaca).
- **Intensidad absoluta:** intensidad del ejercicio independiente de la capacidad física del individuo (p. ej., intensidad interna absoluta: $\dot{V}O_2$; intensidad externa absoluta: velocidad de carrera).
- **Intensidad relativa:** intensidad de ejercicio específico de la capacidad física del individuo (p. ej., intensidad interna relativa: % $FC_{m\acute{a}x}$, % $\dot{V}O_{2m\acute{a}x}$; intensidad externa relativa: % máxima velocidad máxima de carrera).
- **Frecuencia:** número de sesiones de ejercicio o entrenamiento por día, semana o mes (Pescatello et al., 2014).
- **Tiempo:** duración de la sesión de ejercicio o partido (Pescatello et al., 2014).
- **Tipo:** modo de actividad que se realiza, como correr, montar en bicicleta o nadar (Pescatello et al., 2014).

- **Progresión:** avance del programa de ejercicio a través de un aumento gradual del volumen/intensidad del ejercicio. Esto se consigue ajustando la duración, frecuencia y/o intensidad del ejercicio hasta alcanzar el objetivo de ejercicio deseado (Bushman, 2018).
- **Adaptación** Proceso de cambio en los sistemas físicos y fisiológicos en respuesta al ejercicio. Con la adaptación el cuerpo se adaptará positivamente a cada una de las variables agudas del ejercicio. Con mala adaptación el cuerpo se adapta negativamente debido a la fatiga y el sobre entrenamiento.

Además de aclarar estos conceptos para evitar su posible confusión, también es relevante destacar que la actividad física forma parte del ejercicio físico y el deporte, ya que se tienden a confundir y emplearlos como sinónimos. El ejercicio físico es el conjunto de actividades físicas que se realizan de manera planificada, repetitiva y estructurada cuyo fin es la mejora de la forma física (Caspersen, 1985). Mientras que el deporte es el ejercicio físico que se basa en un reglamento y es institucionalizado (Contreras et al., 2001).

2.2.1. Instrumentos de evaluación de la actividad física

El interés de cálculo de la actividad física se ha visto incrementado de manera considerable, aunque para su cuantificación conlleva un proceso complicado por la obtención de información del alumnado que puede ser comprometida durante las sesiones de educación física y su influencia (Mckenzie y Smith, 2017). Dentro de los diversos instrumentos de evaluación de la actividad física se pueden clasificar en métodos de referencia, métodos objetivos y métodos subjetivos.

Los **métodos de referencia** son los que proporcionan medidas muy precisas, pero algunos de ellos no son muy prácticos en las clases de educación física, como la calorimetría indirecta o agua doblemente marcada.

Agua doblemente marcada: es la administración de isótopos para calcular el gasto energético. Es preciso y seguro, aunque la ingesta de estos isótopos puede causar rechazo.

Calorimetría indirecta: estima el gasto energético en reposo. Este gasto se analiza mediante la producción de dióxido de carbono y el aporte de oxígeno (Becerril-Sanchez et al., 2015).

La observación directa: proporciona de manera objetiva información sobre el entorno, en la que se incluyen variables sociales y físicas entre el alumnado. El más reconocido es el *system of observation fitness Instruction Time* (SOFIT; McKenzie y Smith, 2017). Este método desarrollado por McKenzie et al. (1992) emplea cámaras de video para la evaluación de la educación física verificando la actividad física del alumnado, los contenidos desarrollados y participación secuencial del alumnado en intervalos de diez segundos.

Los **métodos subjetivos** por su bajo coste económico son los más empleados. Algunos de ellos son los siguientes:

Diario: coteja durante un periodo de tiempo concreto las actividades realizadas por el alumnado. Puede ser abierto, realizando anotaciones en función de la actividad que realiza, o cerrado, centrado de un listado concreto.

Cuestionario: presenta inconvenientes debido a la influencia en los errores de memoria, establecen una respuesta que se considera aceptable y las interpretaciones subjetivas, su contestación es sencilla (Arias-Palencia, 2016).

Entrevista: es una conversación que establecen un interrogador y un interrogado para un propósito expreso desarrollando una forma de comunicación interpersonal orientada a la obtención de información sobre un objetivo definido (Sierra-Bravo, 1995)

Los **métodos objetivos** son las técnicas más válidas para conocer de manera fiable la frecuencia, intensidad de la actividad física y duración. Son algunos de ellos:

Acelerómetro: es un dispositivo electrónico que permite cuantificar la cantidad y calidad de actividad física realizada (Santos-Lozano y Garatachea, 2012). Estos instrumentos también analizan los patrones de sueño. Se puede ubicar en diversas zonas del cuerpo acorde al propósito a alcanzar (tobillo, muslo, cadera, parte baja de la espalda, muñeca). En los niños es recomendado su colocación en la cadera derecha o izquierda (dependiendo de la dominancia de la lateralidad) por su cercanía al centro de gravedad (Trost et al., 2005). El registro de los niveles de actividad física se realiza en intervalos de tiempo siendo configurados acorde al modelo del acelerómetro, empleando el software Actilife como el más recurrido. En la programación de los dispositivos se ha de considerar el tiempo de almacenamiento de información, variando entre 1 y 60 segundos (epochs), en el que se obtienen resultados diferentes según su elección. La literatura considera que la elección de periodos cortos frente a los de mayor duración, pero no viceversa (Corder et al., 2008). En la infancia los epochs sería conveniente configurarlos en periodos de corta duración debido a la intermitencia de la actividad física en esta etapa. Otro componente de los acelerómetros son los counts por minuto (cpm), siendo unidades que registra los indicadores de movimiento clasificándolos en niveles de actividad física ligera, moderada, vigorosa y moderada a vigorosa. Para obtener estos niveles se precisa de obtener diferentes puntos de corte adecuado a la edad del alumnado analizado. En

alumnado en educación primaria (6-12 años) los más propicios son los de Evenson et al. (2008) considerándose actividad física sedentaria 0-100 counts/minuto, actividad física ligera 100-2295 counts/minuto, actividad física moderada 2296-4012 counts/minuto y AF \geq vigorosa 4013 counts/minuto.

Podómetro: es un dispositivo que registra mecánicamente aceleraciones y desaceleraciones en una dirección de movimiento (Armstrong y Welsman, 2006). Se sitúa en la cintura registrando número de pasos, la distancia recorrida y el gasto calórico en un periodo de tiempo cuando se camina o corre.

Monitor de frecuencia cardiaca: midiendo las pulsaciones por minuto (ppm) distribuye la carga de entrenamiento acorde a la zona de esfuerzo alcanzado con un registro del ritmo cardiaco. A su vez, estos dispositivos examinan la intensidad y duración tanto del esfuerzo como de la recuperación junto con el volumen de entrenamiento para su análisis (Eston et al., 1998).

2.3. Rendimiento de juego

Es una de las variables que más se ha analizado en la literatura en la enseñanza deportiva y juegos en educación física. La evaluación del rendimiento de juego se debe de concebir la unión de la toma de decisiones y la ejecución de la habilidad (García-López et al., 2013). Para realizar una correcta valoración hay que tener en cuenta varias premisas: (a) la importancia del grado de aprendizaje del deportista, (b) la forma de aprendizaje del alumnado sobre el juego y deporte. A sí mismo, el rendimiento de juego es un elemento propicio para la comprensión táctica del contexto del juego y la ejecución de la habilidad.

2.3.1. Instrumentos de evaluación

Hojas de registro: mediante una serie de ítems establecidos con varias opciones del mismo tipo de juego modificado se evalúa con varias posibilidades de ejecución técnico-táctico. Es aconsejable realizar estos ítems acordes a lo que se ha impartido en las sesiones.

Test de preguntas cerradas y abiertas: debe de preguntarse el qué, cómo y por qué tienen dificultades en el aprendizaje dentro del conocimiento declarativo y procedimental. Un ejemplo es el Test de Evaluación del Conocimiento Táctico del Fútbol (TCTOF) (Serra-Olivares y García-López, 2016).

Entrevistas individuales, grupales y grupos de discusión: mediante la grabación en video con su posterior análisis donde se examinan el juego o sus diversas acciones. Posteriormente con el alumnado se realizan preguntas abiertas, o se muestran los videos para su comprensión.

Test basados en análisis de secuencias de video: el TacticUp Video Test (Machado y Teoldo, 2020) analiza a partir de secuencias de video aplicadas a cinco principios ofensivos y cinco principios defensivos los principios tácticos del juego (González-Víllora y Teoldo, 2015).

Dentro de los instrumentos de evaluación existen herramientas del rendimiento de juego. Centrándose en los deportes de invasión, dado que son los juegos deportivos utilizados en la presente tesis, existe una revisión sobre las herramientas de evaluación del rendimiento de juego en fútbol a partir del contexto internacional (González-Víllora et al., 2015), incorporando los diferentes instrumentos existentes: *Game Performance Assessment Instrument* (GPAI; Mitchell et al., 2013), *Performance Assessment in Team Sports* (TSAP; Gréhaigne et al., 1997), *Procedural Tactical Knowledge Test* (KORA; Memmert, 20002), *System of Tactical Assessment in Soccer* (FUT-SAT;

Teoldo et al., 2011). De todas las herramientas de evaluación que se exponen en esta revisión, el *Game Performance Evaluation Tool* (GPET; García-López et al., 2013) es en el que a continuación se va a profundizar por su implicación directa en esta tesis doctoral.

2.3.1.1. Game Performance Evaluation Tool (GPET)

Este instrumento de evaluación incorpora los principios tácticos de Bayer (1992) para analizar los problemas tácticos tanto ofensivos como defensivos que surgen de manera natural y dinámica dentro del terreno de juego, así como los que el alumnado aplica a su lectura de juego en las situaciones de este.

Este instrumento evalúa todos los roles del jugador participante. En la vertiente ofensiva se analiza el jugador atacante con balón y el jugador atacante sin balón. En la fase defensiva los roles son el jugador defensor a atacante con balón y el jugador defensor a atacante sin balón. Primeramente, se evalúa la adaptación de las acciones a los problemas tácticos, posteriormente se separan los componentes cognitivos de la toma de decisiones y la ejecución de la habilidad motriz (González-Víllora et al., 2015). Todas las acciones que se desarrollan durante la fase del juego, desde que el balón se pone en juego hasta que el balón sale del espacio delimitado, o por algún motivo se para la jugada se forman por unidad de toma de decisión (UTD) siendo las acciones en las que el jugador realiza un elemento técnico-táctico que conlleva un propósito táctico. Cada UTD se realiza en un contexto definido por un principio táctico, que cuando acaba el elemento técnico-táctico se continua con otra UTD, o cuando cambia de rol (p. ej., un jugador realiza un pase a su compañero, se transforma en jugador atacante sin balón realizando otras funciones). Es destacable que el docente revise con ayuda del video aquellas UTDs para obtener información de observar las acciones

correctas para su fortalecimiento, así como eliminar las tomas de decisiones erróneas para su posterior corrección. A través de una hoja de registro el docente anota las variables de ejecución y toma de decisiones (éxito y adecuada 1; sin éxito e inadecuada 0) y los principios ofensivos acorde con Bayer (1992): conservar el móvil (1A), progresar hacia el objetivo (2A) y conseguir el objetivo (3A). En la Tabla 2 se incluyen las variables a analizar acorde al rol desempeñado (García-López et al., 2013; González-Víllora, 2010; González-Víllora et al., 2015):

Tabla 2.

Variables de juego aplicadas en el Game Performance Evaluation Tool (González-Víllora et al., 2015).

Roles de juego	Elemento técnico táctico individual	
	Principios de juego evaluados	Toma de decisiones y el éxito de la ejecución
Jugador atacante con balón (JAcB)	1A. Conservar el móvil 2A. Progresar hacia el objetivo 3A. Conseguir el objetivo	Control ejecución) Pase Conducción/Regate Tiro/Remate
Jugador atacante sin balón (JAsB)	1A: Conservar 2A: Progresar	Desmarque Fijación
Jugador defensa a atacante con balón (JDAcB)		Marcaje, acoso o posición básica Blocaje defensivo Entrada Despeje Ayuda
Jugador defensa a atacante sin balón (JDAsB)		Marcaje, acoso o posición básica Interceptación Despeje Ayuda al JDAcB

Capítulo 3. El modelo de enseñanza comprensiva del deporte

3.1. Fundamentación histórica de la enseñanza comprensiva del deporte

Los inicios de la enseñanza comprensiva del deporte (en su origen en inglés *Teaching Games for Understanding*) se puede ubicar entre el año 1972-1973 cuando David Bunker y Rod Thorpe siendo profesores de la Universidad de Loughborough (Reino Unido) denotaron las problemáticas dificultades con la enseñanza de los juegos reducidos. Una de las más reseñables eran los resultados negativos de los componentes técnicos, la motivación del alumnado, junto a la insuficiente competencia de adquisición del alumnado en la resolución de situaciones en el juego real, así como en la progresión en las habilidades en el alumnado menos hábil (Sánchez-Gómez et al., 2014). A raíz de esta problemática, este modelo ha intrigado la atención de los profesionales de la enseñanza (González-Víllora et al., 2021; Oslin y Mitchell, 2020).

Ambos profesores indagaron en el desarrollo de un enfoque alternativo bajo la influencia de tres de sus profesores preocupados en la enseñanza de los juegos deportivos bajo un replanteamiento de la enseñanza. A través del uso de los minijuegos con el ajuste de la ejecución del alumnado menos hábil y la aplicación de los principios del juego a desarrollar como creador de la enseñanza (Bunker y Thorpe, 1986). Todos estos postulados bajo el influjo de tres de sus profesores: Wade, Worthintong y Wigmore (Almond, 2005).

Años posteriores Len Almond, cuando comenzó a trabajar con Bunker y Thorpe situaron su enfoque en el desarrollo profesional del profesorado a través de una práctica reflexiva, pero estaban insatisfechos por sus escasos avances con propuestas demasiado teóricas y elitistas. Influenciados por la obra de Vygostky y el constructivismo, plantean en el nuevo papel como guía de desarrollo y comprensión del conocimiento táctico de los jugadores. Basándose en el concepto de la teoría del conocimiento constructivista sobre la zona de desarrollo próximo (ZDP), el docente sirve de ayuda al alumnado en la resolución de problemas tácticos, reduciendo este apoyo hasta la consecución del alumnado por sí mismos (Almond, 2005). Mediante esta forma de concepción de la enseñanza se certifica el fomento de la autonomía y responsabilidad del alumnado, aspecto clave para la motivación intrínseca (Thorpe, 1992).

Bajo la premisa de la psicología cognitiva, Almond favoreció una profunda discusión sobre el contexto de los juegos deportivos, las reglas establecidas, y sobre todo su comprensión. Los juegos se desarrollaron como ambientes en los que hay que tomar decisiones de manera perspicaz sobre qué hacer y cómo utilizar las habilidades técnicas (Sánchez-Gómez et al., 2014), llevando a una extensa discusión sobre el concepto de comprensión y conocimiento táctico, guiado por la psicología de Piaget e Inhelder (Jung, 2021), en los trabajos de Arnold (1979) y Entwistle y Hounsell (1975).

La aportación de estos autores fraguó la publicación del primer artículo en el *Bulletin of Physical Education* (Bunker y Thorpe, 1982), junto con la publicación de un monográfico en la misma revista al año siguiente con la aportación de otros compañeros de la Universidad de Loughborough (Bunker y Thorpe, 1983) y finalmente estos monográficos se publicaron en forma de libro bajo el título *Rethinking Games Teaching* (Thorpe et al., 1986).

Toda esta nueva concepción de la enseñanza deportiva indujo la expansión internacional de autores que realizaron estancias académicas en Loughborough. Algunos de ellos investigadores como Werner (1989), Doolittle (1994) y Mitchell (1996) de Estados Unidos, Kirk (1989) en Australia, Devís (1990) en España y Liu (1994) en Asia y Pacífico. Aunque esta propagación del modelo a nivel mundial no ha repercutido en el profesorado de educación física dentro de la actividad docente, ya que mantiene limitaciones en su incorporación a la práctica educativa (Sánchez-Gómez et al., 2014) como el cambio de mentalidad en el profesorado en la adaptación de la metodología y el conocimiento previo del deporte (Oslin y Mitchell, 2006). La formación en la enseñanza comprensiva del deporte del profesorado debe de establecer al menos dos sesiones de ochenta minutos cada una tal y como afirma Harvey et al. (2010) impartido por profesionales expertos en la metodología. Asimismo, existen estudios que confirman la escasa investigación en la forma de implantación del modelo y las diversas soluciones a los problemas que surgen en la práctica (Morales-Belando et al., 2018).

Los autores mencionados anteriormente introducen un planteamiento totalmente opuesto al enfoque tradicional del deporte, como profundamente se ha planteado en el anterior capítulo, ya que mediante la enseñanza comprensiva del deporte se debe de conseguir el desarrollo de jugadores inteligentes y espectadores cultos (González-Víllora et al., 2021). Todas estas propuestas hacen una aportación de objetivos que la enseñanza comprensiva del deporte debe de alcanzar (Bunker y Thorpe, 1982): (a) formar al alumnado en los diferentes tipos de conocimiento (declarativo, procedimental y toma de decisiones); (b) engrandecer la competencia deportiva, experimentando y solucionado las diversas situaciones del juego; (c) educar y beneficiar la autonomía del alumnado.

Esta consecución de objetivos mencionados recientemente favorece la toma de decisiones por el carácter lúdico, motivante, recreativo y su consideración de las nociones tácticas del deporte, mediante la conciencia táctica y apreciación del juego (Gray y Sproule, 2011).

3.2. La enseñanza deportiva centrada en el juego

El juego debe adecuarse a las necesidades de los jugadores (Mitchell, Oslin y Griffin, 2020), por ello el juego es la base de los modelos de enseñanza siendo dinámicos y con la capacidad de adaptación a los diversos contextos (Kirk, 2017).

Los diversos enfoques del *Teaching Games for Understanding* con su expansión internacional provocó la creación de un concepto para englobar los diferentes modelos divulgados a nivel mundial que enlacen la premisa común y simplificada la manera óptima de aprender el deporte siendo el juego la esencia de este con matices modificados en el que limitan las demandas de complejidad, dejando que el alumnado alcance los elementos claves para su práctica (Almond, 2015; Oslin y Mitchell, 2006).

Todas estas consideraciones fueron englobadas en el concepto *Game-centred Approaches* (modelos centrados en el juego) (Forrest, 2014; Oslin y Mitchell, 2006), disponiendo de un gran libro en castellano destacando la importancia de estas concepciones mediante evidencias científicas (González-Villora et al., 2021).

Como se ha expuesto, el *Teaching Games for Understanding* (Bunker y Thorpe, 1982) se ha adaptado y expandido a diversos países del mundo con diferentes enfoques teniendo aspectos comunes y generales. La figura 6 presenta las diversas variantes de la enseñanza comprensiva a través del juego en orden cronológico. Todas estas variantes pedagógicas estarían vinculadas con el Game-centred Approach. En España la *enseñanza comprensiva del*

deporte (Devís-Devís y Peiró, 1992). Australia plasma dos vertientes: el *game sense* (den Duyn, 1997) y el *play practice* (Lauder, 2001) con modificaciones del *teaching games for understanding*. Francia con el *tactical-decision learning model* (Gréhaigne et al., 2005). Un año después en Estados Unidos surge el *tactical games approach* (Mitchel et al., 2006), posteriormente en Alemania el *ball-school competence model* (Memmert y Roth, 2007) y Bélgica el *invasion games competence model* (Tallir et al., 2007) planteado a los deportes de invasión. En Singapur se alza el *games concept approach* (McNeill et al., 2008) y finalmente en Portugal *the invasion games competence*.

Figura 6. Enfoques mundiales de la enseñanza a través del juego. Fuente: Elaboración propia.

3.3. Finalidades de la enseñanza comprensiva del deporte

El modelo de enseñanza comprensiva del deporte es designado como un modelo basado en el juego por el vínculo inseparable entre cognición y rendimiento físico (Kirk y MacPhail, 2002). La comprensión del alumnado, su autonomía en los diferentes entornos de la práctica deportiva, la transferencia de aprendizajes en el contexto real o nuevo escenario de juego de diferentes modalidades deportivas (Mingorance y Torres, 2006) y el proceso del alumnado como jugador inteligente (Almond, 2015; Bunker y Thorpe, 1982) con su participación en la búsqueda de información durante la actividad a través de reflexiones (García-López, 2006) son sus objetivos principales.

La enseñanza comprensiva del deporte tiene que plantear en la enseñanza deportiva hábitos de vida para toda la vida (García-López y Gutiérrez, 2016), por lo que es fundamental propiciar un desarrollo adecuado en el profesorado como guía ya que, para conseguir unos aprendices lo más completos posibles, es preciso ceder la responsabilidad e incrementar la autonomía (Sánchez-Gómez et al., 2014).

El profesorado para conseguir a un alumnado conseguir estos objetivos, debe de tener presente a la hora del desarrollo de sesiones y unidades didácticas realizar una progresión en las habilidades y práctica del deporte, dejando comprender al alumnado los motivos necesarios de realizar una habilidad previo a su práctica (Hooper, 2002). El profesorado guiando al alumnado, debe de ser responsable de manera acorde para un aprendizaje efectivo (Abad-Robles et al., 2020).

La enseñanza comprensiva del deporte establece un modelo de sesión en educación física que difiere de los enfoques tradicionales, siendo el principio un calentamiento estático con movilidad articular, o dinámico con un componente aeróbico de carrera continua a baja carga, posteriormente la parte principal en la que se desarrolla las actividades principales acorde a los

objetivos y contenidos a alcanzar, y finalizando con una vuelta a la calma mediante estiramientos de los principales grupos musculares. Bunker y Thorpe (1982) consideran seis pasos (figura 7) cíclicos con el juego y alumnado como elemento central con el objetivo de realizar aprendizajes más significativos, basados en situaciones practicas con predominancia táctica de los juegos deportivos (Mitchell et al., 2013; Oslin y Mitchell, 2006).

Figura 7. Estructura cíclica de Teaching Games for Understanding (adaptado de Mitchell, Oslin y Griffin, 2013; Oslin y Mitchell, 2006). Fuente: elaboración propia.

La sesión se inicia con un juego modificado basado en tareas o actividades encauzadas al aprendizaje del deporte, alterando las características de este para facilitar el aprendizaje del elemento/s del juego que mantiene siempre la esencia del juego practicado (García-López y Gutiérrez, 2016). El objetivo principal del juego modificado en el aprendizaje a solucionar de manera practica el problema táctico a resolver. El alumnado de manera participativa y directa en el juego disfruta de esta práctica. Mientras se desarrolla este juego modificado el docente observa al alumnado la forma en la que solucionan el problema y evaluarlo. Tras un tiempo de juego se realiza una reflexión del alumnado sobre la noción táctica que se ha aplicado identificando estrategias de ataque y defensa para ir al encuentro de respuestas mediante preguntas con la aplicación del descubrimiento guiado, o resolución de problemas como, por ejemplo: *“¿Qué debería hacerse?”*, *“¿Para qué se debería de hacer?”*, o *“¿Cómo se debería de hacer?”*.

Posterior a la conciencia táctica se concibe la habilidad del alumnado a transformar las habilidades desarrolladas mediante las decisiones tomadas en acciones correctas, por si es preciso plantear tareas correctoras de componente técnico, o simplificar los juegos, fomentando el cómo hacerlo (Mitchell et al., 2013; Oslin y Mitchell, 2006; adaptado al contexto español en González-Víllora, 2019). Finalmente, el alumnado vuelve a practicar el juego modificado inicial prestando atención a los nuevos conocimientos que se han adquirido junto con una toma de consciencia de los elementos aprendidos para su asentamiento y obtener un mínimo de aptitud motriz en los juegos.

3.4. Características de la enseñanza comprensiva del deporte

Como se está mencionando a lo largo del capítulo, el juego es un instrumento que aumenta la motivación por la contextualización que desarrolla el modelo (Sánchez-Gómez et al., 2014) estableciéndose como base fundamental en la que se centra la enseñanza comprensiva del deporte (Abad-Robles et al., 2013; González-Víllora et al., 2021). El juego se desarrolla acorde con el nivel inicial del alumnado para tener un conocimiento previo e ir generando posteriormente el aprendizaje (Abad-Robles et al., 2005). En las siguientes líneas se extraen las diferentes características de la enseñanza comprensiva del deporte (González-Víllora, 2021).

La transferencia de aprendizajes es interesante por el aprendizaje de diversas disciplinas deportivas similares, siendo fundamental conocerlo mediante una clasificación. Es esencial para poder considerar la categoría de los deportes el carácter comprensivo de los mismos. Se establece en los deportes colectivos actualmente la clasificación de Almond (1986) y adaptada posteriormente por Hastie (2010). De manera resumida se consideran las diversas categorizaciones de los deportes: tocado, blanco y diana, campo y bate, red y pared, finalizando con los deportes de invasión. La práctica deportiva acorde a la clasificación mencionada anteriormente se tiene que instaurar al alumnado la forma idónea de transferir y aprovechar los aprendizajes deportivos de cada categoría (García-López et al., 2009). Dentro de la clasificación hay diversos niveles de dificultad acorde al componente táctico siendo los deportes de invasión los más complejos y los de diana móvil sin oposición los que menos complejidad táctica presentan (Méndez-Giménez et al., 2012).

Esta clasificación ha sido actualmente modificada por O'Connor et al. (2022) acorde a las limitaciones de la clasificación mencionada anteriormente establecida por Bernstein (2000) respecto a las cuatro formas de juego. Estos

autores basándose en los enfoques centrados en los juegos donde al alumnado se les hacen preguntas cuya pretensión es desentrañar la intención estratégica de su participación (Harvey et al., 2018). Los marcos de clasificación actuales privilegian el encuadre de las preguntas en términos tácticos que conducen a conseguir los objetivos planteados, por lo que las preguntas que los docentes y alumnado podrían hacer se conectan con los diferentes fines perseguidos.

O'Connor et al. (2022) incluye la adición de cinco tipos más de deportes: desplazamiento y viaje, en los que se desglosa la realización de una vuelta o circuito y deportes de ruta o aventura. También destacan los deportes de acción o trucos considerados los que conllevan acrobacias o trucos y los de acción o riesgo, para finalizar con los deportes rítmicos o estéticos.

Esta nueva clasificación debe de plantear un desafío a los docentes a desarrollar una mayor conectividad entre el aprendizaje del alumnado en el contexto educativo, apoyando la sugerencia de Rudd et al. (2021) y O'Connor y Penney (2021) donde las actividades introducidas en la educación física deben conectarse de manera significativa con la vida cotidiana del alumnado, en lugar de seleccionarse de acuerdo con la posición relativa de un juego en un orden jerárquico de complejidad táctica (García-López et al., 2009; Méndez-Giménez et al., 2012). Después de todo, la complejidad puede regularse mediante la manipulación de restricciones. Además, las relaciones pedagógicas que se reflejan y fomentan en la educación física deben alinearse con la participación del alumnado en sus contextos socio ecológicos.

Otro aspecto para destacar dentro de esta transferencia es el establecimiento de los problemas tácticos en los juegos deportivos según la clasificación de los deportes (Bayer, 1992). A modo de ejemplo en los deportes de invasión, al tener un componente ofensivo-defensivo dispone de unos principios tácticos: En la vertiente ofensiva se destaca el mantener la posesión

del móvil, avanzar hasta la meta rival y conseguir el objetivo. Por su parte, la fase defensiva estos principios tácticos son el robo del móvil, evitar su progresión y la consecución del objetivo.

Acorde a la transferencia de aprendizaje y considerando la clasificación de los deportes, en la pedagogía de la enseñanza se establecen dos tipos de planteamientos didácticos:

- **Modelo horizontal:** las competencias del alumnado se llevan a cabo de manera paralela con los deportes que tienen principios tácticos comunes, considerando la dificultad de los juegos a las características motrices del alumnado (Contreras et al., 2001). Un ejemplo dentro de los deportes de invasión para enseñar condiciones similares buscando su transferencia de aprendizaje en el golpeo de balón entre el fútbol y rugby.
- **Modelo vertical:** se plantean los problemas y objetivos a conseguir específicos del juego deportivo, buscando las soluciones técnico-táctico (fútbol o rugby).

El profesorado y la metodología de enseñanza establece los estilos de enseñanza basados en el descubrimiento guiado y la resolución de problemas, permitiendo la comprensión de los problemas tácticos del alumnado, aprendiendo entre iguales, favoreciendo la autonomía y responsabilidad (González-Víllora, 2021). Algunas de las estrategias didácticas que se pueden establecer es la realización de tiempos muertos para crear momentos de reflexión, o congelar el juego (Mitchell et al., 2013) como herramienta para que le alumnado perciba y analice tanto los errores como las acciones acertadas.

Con la **enseñanza contextualizada** los docentes deben de centrarse en los aprendices antes de en la forma de enseñar (Casey et al., 2021) poniendo

en práctica el desarrollo del aprendizaje situado, individualizar las tareas, modificando los juegos modificados según los diferentes ritmos de aprendizaje, manteniendo fundamental la retroalimentación para elogiar las acciones positivas en las tomas de decisiones y utilizar los errores de manera constructiva (González-Víllora, 2021). Por ello, para la conciencia de participación del alumnado, es conveniente que conozcan las respuestas al cuándo, dónde, y por qué junto a las técnicas del juego (Morales-Belando et al., 2018).

Los **juegos modificados** como se han definido anteriormente se orientan al aprendizaje de uno o varios deportes, alterando algunas de las características para facilitar el aprendizaje de los elementos del juego a practicar (Thorpe et al., 1986). Los juegos modificados siempre mantienen la esencia del juego unido a las características acordes representadas con la comprensión del juego por delante de la ejecución técnica del deporte (Bunker y Thorpe, 1982), cuyo objetivo es que el alumnado pueda obtener éxito con un aprendizaje significativo (Griffin et al., 2018). Continuando con el ejemplo de los deportes de invasión anterior, los juegos modificados se deben de diseñar bajo de premisa en la que se encuentran dos equipos jugando de manera simultánea en un espacio común.

Estos juegos modificados se tienen que diseñar como facilitadores de la comprensión del juego, dando importancia a realizar ajustes del mismo acorde a sus demandas siendo capaces de practicarlo y experimentar lo que el juego modificado puede ofrecer (Harvey et al., 2018). Para conseguir la mejora de la comprensión Thorpe et al. (1986) plantean diversos procedimientos de juegos modificados (Figura 8).

Figura 8. Posibilidades de modificaciones de los juegos. Fuente: traducida y adaptada de Thorpe et al., (1986).

- **Representación:** utilizando las mismas características que el juego completo, se reduce el espacio, el número de jugadores, etc. Por ejemplo, en fútbol en edad escolar en lugar de jugar un 7x7, adaptarlo al 3x3.
- **Exageración:** se pone el centro de atención en uno o varios elementos del juego, en el que se pueden modificar las reglas. De manera ejemplificada con el deporte del fútbol, para conseguir el objetivo se aumentan el número de porterías a cuatro.
- **Representación-exageración:** se exagera un elemento del juego introducido dentro del juego de representación. Continuando con los ejemplos, dentro del 3x3 anterior (representación) se tiene que conseguir el objetivo en las cuatro porterías (exageración).

A los principios tácticos de representación y exageración, se le añade el principio de adaptación (Hooper, 2011) a través de modificaciones del juego permitiendo un incremento de la dificultad ajustado al sujeto. Por ejemplo,

dentro del principio de consecución del objetivo se puede plantear la reducción de las porterías, o el lanzamiento a portería con el pie no dominante.

Los diversos ajustes que permiten realizar los juegos reducidos en la táctica y técnica deportiva se contextualizan a las situaciones de juego real, aumentando la motivación y participación del alumnado (Abad-Robles et al., 2013). Para poder diseñar un juego modificado se pueden alterar elementos estructurales acordes al deporte con su principio y planteamiento táctico. En la siguiente tabla se desarrollan con ejemplos prácticos del deporte del fútbol (Tabla 3).

Tabla 3.

Elementos de los juegos a modificar por exageración o adaptados (García y Gutiérrez, 2016; Griffin et al., 2018).

Juego: Fútbol 3x3	
Variable	Explicación ejemplificada
Espacio: área de juego	En un espacio de 20x15m delimitar zonas de golpeo a portería. Las zonas se pueden ampliar o reducir.
Equipamiento	Adecuarlo al nivel del alumnado y su edad. Tienen que transmitir su confianza al alumnado para su práctica.
Número de jugadores	Igualdades (p.ej., 3x3), superioridades (p.ej., 4x3), o inferioridades (p.ej., 3x4).
Técnica: golpeo de balón	Variar el golpeo del balón según el tamaño de la portería, o la distancia hacia ella (p. ej., golpeo de interior de pie con la portería pequeña; golpeo de empeine cuando la portería está a lejana distancia).
Reglas	Principales (acorde al deporte) o secundarias (juegos con mayor fluidez y más justos) (Almond, 2015). Se pueden modificar, añadir o quitar.

El cuestionamiento es introducido por el docente mediante preguntas sobre el problema táctico a resolver. Para ello el docente debe de ser un buen conocedor del deporte en todas vertientes tácticas, técnicas y fisiológicas (O'Connor et al., 2021) con el planteamiento de preguntas que sirvan de ayuda al alumnado a identificar las soluciones a los problemas tácticos planteados (Abad-Robles et al., 2013) que es el aprendizaje (Dyson et al., 2004). Se tiene que planificar el cuestionamiento de manera reflexiva en el que se incluyan los objetivos que el docente precisa del alumnado (González-Víllora, 2021). Estableciendo el momento óptimo de su realización a través de debates (Griffin et al., 2018) se pueden obtener los componentes sociales del proceso de aprendizaje y que el alumnado sea capaz de reflexionar e interpretar las situaciones presentadas en el juego. Para que el cuestionamiento sea eficaz tiene que desarrollar en un entorno que apoye al alumnado para dar seguridad a la hora de expresar su opinión, transmitiendo seguridad, sin temor a caer en la equivocación ya que es parte esencial del aprendizaje (Light, 2013).

3.5. La enseñanza comprensiva del deporte en la actualidad

Aunque no existen revisiones sistemáticas en el ámbito nacional, existen revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre el modelo de enseñanza comprensiva del deporte u modelos centrados en el juego (Tabla 4).

Tabla 4.

Revisiones sistemáticas y/o metaanálisis sobre la enseñanza comprensiva del deporte desde 2006 hasta 2023.

Revisión	Tipología	Resultados
Oslin y Mitchell (2006)	Revisión sistemática	Mejora en los componentes técnico-táctico. Surge desconfianza del profesorado en la aplicación de estos modelos
Abad-Robles et al. (2013)	Revisión sistemática	Fomenta la toma de decisiones y la conciencia táctica por los elementos que respaldan y hacen referencia al deporte como contenido de enseñanza.
Harvey y Jarret (2014)	Revisión sistemática	Surgen resultados positivos en las variables afectivas y sociales, pero contradictorios en los términos de ejecución de la habilidad. Se aplica en deportes de invasión principalmente, aunque con limitaciones de estudios.
Stolz y Pill (2014)	Revisión sistemática	Mejora la enseñanza deportiva, aunque existen divergencias entre el investigador creador de la teoría y el docente como aplicador.
Miller (2015)	Revisión sistemática	Origina resultados positivos en la evaluación del rendimiento de juego en deportes de invasión, pero poca predominancia en la vertiente defensiva o de contacto con el balón.
Kinnerk et al. (2018)	Revisión sistemática	Eficiencia en la mejora táctica, pero con limitaciones en la técnica.
Abad-Robles et al. (2020)	Revisión sistemática y metaanálisis	Los enfoques tácticos son recomendados para enseñar juegos y deportes con el fin de desarrollar la técnica, la comprensión, el conocimiento táctico y la toma de decisiones.
Barba-Martin et al. (2020)	Revisión sistemática	Se precisan investigaciones con un periodo de intervención mayor. Los

		dominios motor y cognitivo fueron los más analizados, en contraste con los dominios afectivo y social.
Silva et al. (2021)	Revisión sistemática y metaanálisis	Desarrolla los conocimientos tácticos y el rendimiento en el juego de los alumnos. Incrementa los niveles de actividad física, motivación, disfrute, interés y el placer de los estudiantes.
Morales-Belando et al. (2022)	Revisión sistemática	Se debe tener en cuenta el diseño acorde al contexto, número de sesiones, duración de los juegos modificados con los objetivos técnico-táctico, y su cuestionamiento, debiendo de tener experiencia previa en el modelo.
Elumalai et al. (2022)	Revisión sistemática	Aumenta la aptitud física y el disfrute de los estudiantes en la clase de educación física.
Ortiz et al. (2023)	Revisión sistemática y metaanálisis	Es un enfoque adecuado en el contexto de la educación y el deporte sobre el rendimiento de juego (toma de decisiones, habilidades tácticas y de ejecución).
Gómez et al. (2023)	Revisión sistemática	Permite la participación de estudiantes y docentes como cocreadores de un ambiente propicio de enseñanza-aprendizaje, pudiéndose llevar a cabo en diversos espacios.

3.5.1. Dominio físico, cognitivo y de aprendizaje de la enseñanza comprensiva del deporte en la educación física.

La enseñanza comprensiva del deporte es un modelo que según afirma Metzler (2017) como baluarte del aprendizaje cognitivo, seguido del dominio físico. El dominio físico es un aspecto fundamental para realizar actividades específicas en el desarrollo de habilidades del movimiento para impulsar la participación en la actividad física (Kalaja et al., 2009) relacionándose con la mejora de la condición física o de las habilidades, aunque son precisas intervenciones de mayor duración para apreciar resultados significativos (Barba-Martín et al., 2020).

3.5.1.1. Actividad física

La actividad física es una variable que suscita investigaciones en el análisis y comparación de la enseñanza comprensiva del deporte respecto a enfoques tradicionales, tanto en el ámbito escolar, como extraescolar. La mayoría de los estudios no cumplen con las recomendaciones propuestas por instituciones internacionales de superar el 50% del tiempo (60 minutos) en actividad física de moderada a vigorosa (AFMV) (Healthy People, 2010). El análisis de la actividad física se realiza con métodos precisos de referencia, además de otros subjetivos u objetivos. A nivel métodos de referencia se disponen de instrumentos como agua doblemente marcada, calorimetría indirecta, observación directa o el *system of observation fitness instruction time* (SOFIT) (McKenzie et al., 1992).

En el ámbito escolar, en Educación Primaria, Harvey et al. (2016) midieron los niveles de AF en una unidad didáctica de fútbol mediante la utilización de juegos reducidos, permitiendo a los estudiantes acumular un 50% del tiempo de la sesión en AFMV. Dania et al. (2017) mediante el uso de

podómetros y el SOFIT comprueban el aumento de pasos y actividad física similar entre el inicio y final de la intervención. Por su parte, comparando la enseñanza comprensiva del deporte con el modelo contextualizado (Kirk, 2017) en alumnado de educación primaria, González-Víllora et al. (2019) exponen que se producen mejoras en el modelo contextualizado en las variables físicas de frecuencia cardiaca y fisiológicas en distancia recorrida, velocidad, o número de esprints.

En el contexto deportivo se han encontrado estudios que analizan los niveles de AF en jóvenes jugadores en deportes de invasión como el fútbol o el baloncesto. Fenton, Duda y Barrett (2015) comprobaron que los entrenamientos de fútbol en niños entre 9 y 16 años pueden ser una fuente importante de actividad física moderada, vigorosa y de moderada a vigorosa. Existen estudios previos del deporte basado en modelos que han demostrado que los practicantes acumulen grandes niveles de actividad física en deportes de invasión como el rugby o el fútbol (Miller et al., 2015). Además, Smith et al. (2015) indicaron que, comparando metodologías tradicionales con comprensivas, los jugadores del grupo comprensivo acumulaban significativamente más tiempo en AFMV que sus compañeros en el enfoque tradicional. El uso de juegos reducidos dentro de la enseñanza comprensiva del deporte aporta por las grandes oportunidades de contacto de balón acumular niveles de actividad física altos y de frecuencia cardiaca máxima (Hoff et al., 2002).

3.5.1.2. Rendimiento de juego

Evaluar el rendimiento de juego en la enseñanza comprensiva del deporte ha sido la variable más analizada en la literatura científica mostrando resultados positivos de manera general (Harvey y Jarret, 2014; Miller, 2015; Oslin y Mitchel, 2006; Robles et al., 2020) su transferencia de aprendizaje (Harvey y Jarret, 2014) o el desarrollo de habilidades tácticas (Harvey y Jarret, 2014; Kimmerk, 2018). En deportes de invasión, como por ejemplo el fútbol, la toma de decisiones se evalúa con herramientas como el *game performance evaluation tool* (GPET), *game performance assesment instrument* (GPAI), *performance assesment in team sport* (TSAP), o el *system of tactical assesment in soccer* (FUT-SAT). Dentro de los conceptos tácticos los principios de ataque son los más analizados. González-Víllora et al. (2010) en jugadores menores de doce años obtienen mejoras en la toma de decisiones en el desmarque, es decir, al alumnado sabe buscar los espacios libres para poder recibir el balón y con la progresión de los años se acucia considerablemente (Gonzalez-Víllora et al., 2015) por la ausencia de contacto con el balón (Blomqvist et al., 2005). En jugadores menores de 10 años Pastor-Vicedo y González-Víllora (2021) mediante la evaluación del rendimiento de juego a través del GPET consideran, aunque de manera no concluyente el empleo de metodologías como la enseñanza comprensiva del deporte como mejora de la conciencia táctica y toma de decisiones, incrementando las demandas físicas y fisiológicas. Con el empleo de pedagogías no lineales y la retroalimentación aportada en la conciencia táctica Práxedes et al. (2018) se denota por parte del alumnado de la conciencia de los errores mejorando la toma de decisiones y la ejecución, promoviendo un aprendizaje significativo.

Mediante el análisis de otros instrumentos de evaluación como el TSAP, Harvey y Gittins (2014) en alumnado practicante de fútbol menor de

catorce años se muestra mejoras en el rendimiento de juego en un corto plazo y su relación a la actividad física.

El rendimiento de juego también se ha cotejado en otros deportes como el baloncesto comparando el enfoque tradicional con la enseñanza comprensiva del deporte destacando diferencias significativas a favor de del segundo modelo (López et al., 2016). Por su parte, en un estudio donde se implementó el floorball con estudiantes de sexto de educación primaria se encuentran mejoras en el rendimiento de juego con la enseñanza comprensiva del deporte (Morales-Belando et al., 2018). Finalmente, en el estudio realizado en voleibol por Batez et al. (2021) se plasman mejoras en las habilidades técnicas, tácticas y en el disfrute en la etapa de educación secundaria.

Capítulo 4. Aplicación de los juegos reducidos en la enseñanza-aprendizaje de los deportes.

4.1. El juego en sus diversas modalidades

El juego se tiene que considerar como un componente lúdico en donde los docentes de Educación física tienen un papel primordial en el diseño de sus sesiones bajo un objetivo de carácter intencional sin dejar ningún aspecto al azar para evitar la potencialidad y su apropiado empleo didáctico.

Los juegos modificados son relativos al deporte en su versión adulta dentro de las acciones reales de juego, por lo que es fundamental su adecuación acorde a las características físicas y psicológicas del alumnado en educación primaria. Mediante juegos en los que se potencie el aspecto comprensivo de los mismos a través de los principios que rigen el juego con la simplificación de normas y sin olvidar los aspectos metodológicos acorde a el carácter lúdico del juego, se puede evitar el juego estandarizado sobre todo a aquellos en niveles iniciales con sus individualismos y confusiones en los aspectos tácticos (Méndez-Giménez, 1998).

El juego dispone de muchas acepciones en el ámbito de la actividad física y deportiva (Méndez-Giménez, 1998). El término juego es una actividad flexible y abierta en el que tiene un componente de incertidumbre siendo contrario que el ejercicio. En la figura 9 se establece la clasificación donde dentro de este término se categoriza en juego libre, realizándose fuera del rango de influjo del docente, el juego dirigido en el que interviene de manera directa el docente en el carácter educativo siendo finalmente, los juegos deportivos que tienen un carácter reglamentado e institucionalizado.

Inciendo en los juegos dirigidos Méndez-Giménez (1998) los engloba, por un lado, en los que pretenden un desarrollo de las capacidades físicas destinados a la mejora de las capacidades físicas básicas y el incremento de las capacidades perceptivo-motrices y, por otro lado, los juegos predeportivos que son los destinados a la iniciación deportiva. A su vez, estos se engloban en:

- Formas jugadas: se realizan ejercicios de carácter lúdico que supongan un reto dentro de la competición al servicio del aprendizaje técnico del deporte junto a capacidad física y perceptivo-motriz. Un ejemplo es el sistema de puntuación.
- Juegos reducidos: son formatos adaptados y condicionados del juego en los que el docente intenta responder a diferentes objetivos donde manipula y dirige al alumnado por las diferentes limitaciones de la tarea que utiliza en la concepción de su juego (Clemente et al., 2014; Clemente et al., 2022; Davids et al., 2013; Dellal et al., 2008; Hill-Hass et al., 2011; Rampinini et al., 2008; Sgò et al., 2018). Por ende, al ser directamente proporcional la manipulación de las diferentes restricciones de la tarea, los juegos reducidos son formatos mucho más pequeños. Cuando son realizados en espacios más pequeños se transforman en juegos reducidos y Condicionados (Davids et al., 2013) que el docente emplea para dirigir el comportamiento del alumnado regulando su respuesta al objetivo a alcanzar.
- Juegos modificados: aunque se puede relacionar o confundir con los juegos reducidos, éstos enfatizan los aspectos tácticos, del mismo modo que el docente y alumnado pueden establecer variantes según el avance del proceso enseñanza-aprendizaje.

Los mini deportes son adaptaciones de los deportes institucionalizados centrados en los aspectos técnicos adecuándolos a las

necesidades del alumnado en las características psico-físicas mediante formatos con adaptación del reglamento en base a un menor número de participantes, tamaño del móvil y porterías.

Los juegos deportivos son caracterizados por ser reglamentados y federados (Castejón, 1994). Finalmente, dentro de la clasificación de los juegos aparece los juegos alternativos como la suma de los juegos tradicionales y deportivos.

Figura 9. Clasificación de las modalidades de juego. Adaptado de Méndez-Giménez (1998).

4.2. Antecedentes teóricos de los juegos reducidos: sistemas dinámicos, modelo de restricciones y pedagogía no lineal

Los juegos modificados, como hemos visto anteriormente, se puede asociar como símil respecto a los juegos reducidos (en inglés *small-sided games*; SSG) empleándolo gran parte de la literatura científica como sinónimos, el juego modificado está centrado más en los componentes tácticos siendo parte del desarrollo el docente y el alumnado, mientras que los juegos reducidos enfatiza más en el diseño de estos el profesorado en el que mediante las limitaciones y restricciones de la tarea ayuda al alumnado a la consecución de la comprensión del juego, transformándose en juegos reducidos condicionados (en inglés *small-sided and conditioned games*) cuando son más pequeños los espacios donde el docente concentra su diseño en la actuación del alumnado focalizando su respuesta a conseguir el objetivo.

Los enfoques constructivistas en educación física consideran a los maestros como facilitadores de educación, y a los estudiantes como aprendices activos, con necesidades individuales (Lee, 2003; Tan et al., 2012). Basándose en los componentes tácticos, y en el aprendiz como núcleo del proceso, estando en relación con una corriente pedagógica no lineal, y marcando diferencias notorias con modelos y metodologías tradicionales (Aguilar, 2016).

Para el entendimiento del juego reducido por parte del alumnado, el docente tiene que conocer su comprensión abordándolo en corrientes de conocimiento que aboguen una enseñanza desde vertientes constructivistas como la enseñanza comprensiva del deporte (Bunker y Thorpe, 1982) aplicados más en el ámbito escolar educativo, o ecológicas basadas en la pedagogía no lineal (Tan et al., 2012) en el contexto deportivo.

Es importante considerar que se puede asociar la enseñanza comprensiva del deporte con la pedagogía no lineal (Cantos y Hernández, 2019; Tan et al., 2012;). Los principios del aprendizaje de la enseñanza comprensiva del deporte disponen de complejidad táctica con juegos modificados de exageración y representación, que podrían encontrar un soporte teórico en la pedagogía no lineal (Tan et al., 2012) y en la aplicación de deportes de cooperación-oposición (Harvey et al., 2018). La necesidad de centrar el proceso del aprendiz en generar tareas para el desarrollo táctico fomenta estos modelos para la mejora de la toma de decisiones en los juegos educativos y las habilidades deportivas (Tan et al., 2012).

La pedagogía de juego influenciada por la línea constructivista y emergida bajo sistemas ecológicos deben entenderse como propuestas metodológicas que caracterizan los modelos de enseñanza teniendo como objetivo educativo buscar una pedagogía emancipadora y humanizadora respetando la relación mutua entre individuo y ambiente con niveles de desempeño heterogéneos (Clemente et al., 2022).

La pedagogía no lineal pretende buscar la comprensión de proporcionar ambientes prácticos representativos de practica que potencien el aprendizaje del alumnado (Chow, 2013). Se centra en el comportamiento de las acciones tácticas del aprendiz en las restricciones del individuo en los niveles de comprensión táctica, las características morfológicas y genéticas, el ambiente y la tarea con la modificación de espacios, reglas, participantes, etc. Mediante una serie de principios que sirven de ayuda al profesorado a mejorar el diseño de sesiones durante el periodo de aprendizaje acompañando la evolución de los jugadores (Chow et al., 2015). El proceso de aprendizaje basado en la pedagogía no lineal versa en cuatro postulados (Chow, 2021; Chow et al., 2011):

- No hay una relación lineal entre estímulo-respuesta por las pequeñas manipulaciones de las limitaciones de la tarea pudiendo proporcionar la aparición de diferentes acciones.
- Multiplicidad de resolver los problemas del juego donde las tareas de entrenamiento se deben de estructurar cuyo objetivo del aprendiz sea explorar las diversas soluciones tácticas del problema de juego.
- Los docentes ajustan las tareas del juego a las características de los aprendices y contenido a desarrollar de manera pedagógica a las restricciones de la tarea ajustándolos al nivel del aprendiz junto con el rendimiento técnico-táctico.
- La variabilidad de las tareas siempre está presente en las sesiones para estimular las distintas posibilidades de acción ampliando el repertorio de posibilidades de respuesta.

Como se ha desarrollado anteriormente la enseñanza comprensiva del deporte forma parte de los modelos basados en el juego (*Game-centred Approach*), la pedagogía no lineal al plantear el aprendizaje deportivo estableciendo la relación entre aprendiz y las restricciones de la tarea a través del contexto, se engloba en modelos basados en restricciones (*Constraints-led Approach*, CIA) (Chow et al., 2015). Alterar las restricciones de la tarea fomenta la aparición de gran variedad de patrones eficaces y autosuficientes dentro del contexto del juego específico favoreciendo nuevos retos en los que los aprendices se deben de adaptar (Chow et al., 2015).

4.2.1. La pedagogía de juego como estilo de enseñanza

En deportes como el fútbol la pedagogía de juego aporta reflexiones y contribuciones para el planteamiento, sistematización, aplicación y validación del proceso de enseñanza (Clemente et al., 2022). Dentro de los principios pedagógicos que puede aportar al diseño de los docentes son la comprensión

y conocimiento de juego con los diferentes ambientes de aprendizaje junto con las posibilidades del juego para aplicar los componentes tácticos a desarrollar (Clemente et al., 2022).

Implicar una pedagogía de juego óptima debe de considerar el contexto del deporte dentro de su imprevisibilidad, desequilibrio, y representación, siendo un desafío de la esencia del juego que precisa ser repetido (Scaglia, 2017). La pedagogía de juego tiene como objetivo valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje proporcionando contextos de práctica adecuados al alumnado, en el que el docente de manera intencional interviene adecuadamente enfatizando los contenidos de las sesiones pretendidas.

A medida que los aprendices realizan una progresión en el juego, desarrollan un conjunto de competencias y habilidades en busca de resolver los problemas que surgen (Scaglia et al., 2013). Estos autores establecen una serie de competencias esenciales para resolver los problemas de juego: la estructuración del espacio, en las que el aprendiz lo gestiona en función con las dificultades surgidas; teniendo presente su posición en el campo de juego buscando superioridad numérica o espacial. La comunicación de la acción basada en su interacción, tanto con los compañeros como adversarios, con el objetivo de resolver los problemas de juego, y la relación con el móvil en la que el aprendiz debe manifestar además de la conciencia técnico-táctica, sus movimientos en relación con la ubicación del móvil.

4.2.2. Niveles de dificultad del juego

Los deportes de invasión como el fútbol son los que mayor complejidad suponen por la cantidad de información que surgen debido a las relaciones de cooperación-oposición (Garganta et al., 2013). A mayor cantidad

de personas involucradas en el juego, las interacciones aumentan conllevando más información a producir generando un juego más complejo. Los docentes deben de comprender estos niveles de dificultad y complejidad del juego para ajustarlo al nivel del alumnado. Basándose en Travassos (2014) se establecen unas sugerencias para comprender los niveles de dificultad y complejidad del juego.

Los niveles de dificultad son las relaciones entre las posibilidades de acción entre el aprendiz con control del móvil en un momento del juego y la cantidad de adversarios. Este nivel de dificultad proporciona información a la hora de establecer restricciones en aumentar o disminuir la dificultad.

El nivel de complejidad es entendido como la relación entre las oportunidades de juego del aprendiz en posesión del móvil y adversarios en comparación con las exigencias del juego real. Proviene de la cantidad de interacciones de los jugadores y las posibilidades de acción que surgen en el juego, es decir, cuando más cerca se esté del juego real, mayor complejidad será la tarea.

Dentro de las diversas formas de manipulación de los juegos se destaca el espacio y las reglas del juego. Empezando por el espacio, es importante relacionar la cantidad de personas respecto al terreno de juego para determinar el área individual del juego. Los aprendices noveles en el deporte y con bajo rendimiento técnico-táctico requieren un área individual mayor que los que tienen un nivel de experiencia mayor (Chow et al., 2013). Por ello es fundamental que el docente realice ajustes de los juegos a los contenidos a desarrollar y al rendimiento deportivo del alumnado.

Respecto a la manipulación de las reglas en el deporte pretende limitar las acciones de los aprendices y el equipo capacitando las diferentes soluciones que surgen del juego (Machado et al., 2020). Estos autores

consideran que los aprendices obtenían menor eficacia ofensiva en los partidos con reglas manipuladas, así como los que tienen menor nivel de rendimiento táctico disponían de mayor dificultad para afrontar el juego con reglas exageradas. Es muy importante que los docentes dominen la gestión de las reglas de juego ya que tienen que manipular la información que procede del propio juego y la que aparece fuera del mismo, aumentar de información proporcionada, puede provocar un aumento de los niveles de dificultad y complejidad del juego (Clemente et al., 2022).

4.3. Restricciones de la tarea en los juegos reducidos: reglas y objetivos de la tarea

Tradicionalmente las tareas a menudo se diseñan para su ejecución sin oponentes o con oposición pasiva para simplificar la toma de decisiones durante la práctica repetitiva de ejercicios en condiciones de incertidumbre reducida (Passos et al., 2008). Esto se debe a que la oposición activa crea variabilidad e incertidumbre para las interacciones interpersonales que surgen entre los jugadores durante el entrenamiento.

Las primeras investigaciones sobre los juegos reducidos se centraron en investigar efectos de diferentes restricciones de tareas como el número de jugadores de cada equipo, dimensiones de los campos de juego y reglas establecidas, el condicionamiento fisiológico durante el entrenamiento (Hill-Hass et al., 2009) y el funcionamiento psicológico, como la percepción, la cognición, la coordinación del movimiento y la toma de decisiones durante el juego en equipo (Vilar et al., 2012).

Dauids et al. (2013) basándose en todo lo mencionado anteriormente establecen que los juegos reducidos son adecuados en el diseño del rendimiento en juegos colectivos porque facilitan al alumnado a adquirir

experiencia en tendencias autoorganizativas inherentes y en la adquisición de destrezas en las acciones y decisiones a los cambios de información de los entornos competitivos.

Los juegos reducidos son útiles para ayudar al alumnado a seleccionar la información relevante explorando las formas de obtener un rendimiento clave proporcionando una comunicación e interacción facilitando la coordinación interpersonal desde una visión de equipo (Passos et al., 2012). Los juegos reducidos implican la manipulación de restricciones clave para facilitar el descubrimiento rápido de comportamientos de movimiento funcionales (Chow et al., 2007). Simular subtareas específicas de juegos de equipo amplifican la información para la acción al proporcionar una mayor frecuencia de oportunidades para interacciones interpersonales entre atacantes y atacados y defensores (Fenoglio, 2003).

El diseño de estos juegos genera oportunidades para adaptar sus acciones y decisiones a través de interacciones continuas con compañeros de equipo y oponentes. También pueden utilizarse para fomentar la ruptura de la estabilidad través de las habilidades de regate, para mantener la posesión del balón o el posicionamiento defensivo (Davids et al., 2013). La estructura y la organización de los juegos reducidos deben diseñarse específicamente para que el alumnado practique la exploración a medida que cambian los contextos del entorno de actuación, en lugar de practicar las mismas acciones de forma repetitiva.

El objetivo mediante los juegos reducidos puede lograrse mediante la manipulación de importantes variables del durante el aprendizaje para las interacciones interpersonales, que simulan las del rendimiento competitivo. Estas pueden ser relacionadas según Davids et al. (2013): (a) los objetivos de la tarea (marcar o mantener la posesión del balón) y (b) las reglas del juego: el espacio (p.ej., la naturaleza de la superficie de juego, las dimensiones y la

forma del área de juego), el tiempo (duración de los juegos, el tiempo para alcanzar un objetivo del juego), los participantes (p.ej., número de participantes en cada equipo, número de equipos), equipamiento (tamaño, número de porterías y móviles), y coordinación intrapersonal e interpersonal (extremidades que pueden tocar el móvil o participantes que pueden pasarse el móvil). A modo de ejemplo se puede diseñar un Juego Reducido de 4 vs 4 en un espacio pequeño de juego en el que tienen más oportunidades de realizar pases, disparar y regatear, al igual que una mayor exposición a la información que regula las acciones.

Estos diseños de juegos pueden aumentar el tiempo dedicado a actividades lúdicas y divertidas al permitir a los alumnos experimentar simulaciones de juegos de equipo competitivos.

4.3.1. Clasificación de los juegos reducidos

Diseñar y poner en práctica juegos reducidos es un componente complejo por parte del profesorado implicando retos constantes para establecer las combinaciones de las restricciones que produzcan cambios en el alumnado condicionando una respuesta específica. Debe de plantear al profesorado un desafío donde se tiene que establecer los efectos en los participantes implicados en el juego. La elección por parte del docente en la elección de las restricciones dentro del diseño del juego tiene que implicar los ajustes conductuales del alumnado para posteriormente reflejarse en su respuesta técnico-táctico y fisiológico. Dentro de las diferentes restricciones no existe un modelo teórico que lo enumere, por lo que depende de la imaginación y creatividad del docente, aunque algunas de ellas que son utilizadas en la figura 10 se expone de manera esquemática un diseño de los diversos tipos de juegos reducidos (Clemente et al., 2022; Sarmiento et al., 2018).

Figura 10. Clasificación de los juegos reducidos. Adaptado de Clemente et al. (2022).

Empezando por los objetivos de la tarea, se centran en aumentar la orientación espacial en busca de explorar los comportamientos tácticos y acciones técnicas en función de la ubicación de los objetivos o porterías reorientando el comportamiento del alumnado para incrementar su percepción hacia elementos diferentes. Dentro de estos objetivos de la tarea se destacan la posesión del móvil, las líneas de penetración o el empleo de miniporterías o porterías reglamentarias.

Continuando con otra de las características de los juegos reducidos se destaca los formatos del juego. El número de participantes involucrados en relación equilibrada, en superioridad o inferioridad numérica es esencial para determinar los ajustes en el comportamiento del alumnado. En estas limitaciones se destacan los jugadores involucrados (Owen et al., 2013) que se clasifican en extremos (1vs1), pequeños (2vs1 – 4vs4), medianos (5vs4 – 7vs7) y grandes (> 8vs7). Otros factores son el equilibrio numérico estableciendo los mismos participantes en el juego, aunque también se pueden desarrollar en desigualdad numérica con el empleo de comodines que se puede emplear en fase ofensiva o defensiva actuando dentro del terreno de juego (desequilibrio interno) o fuera del terreno de juego (desequilibrio externo).

La restricción más empleada es la limitación del espacio de juego y su configuración. Son muchas las formas de establecer un espacio acotado. El empleo de espacios en relación de la longitud; por ancho o largo, permite una mayor centralización de las acciones y una exploración longitudinal, mientras que espacios menores permiten una exploración más lateral del terreno de juego. Otro aspecto dentro de la limitación del espacio es restringir zonas variando las posiciones como medio de generar mejor espacio racional limitando a los participantes movimientos menos exploratorios, siendo dinámico con cada espacio en donde los participantes se pueden desplazar por diversas zonas, o fijas, limitando su movimiento a un espacio delimitado.

Las zonas de exploración favorecen utilizar zonas determinadas del espacio como por ejemplo establecer carriles laterales. Finalmente, los formatos geométricos mediante formas poligonales favorecen algunos de los comportamientos de los participantes percibiendo su espacio de manera inmediata a los comportamientos intrapersonales.

Siguiendo dentro de los formatos de juego se desataca la coordinación intrapersonal e interpersonal en el que se limitan la respuesta del participante a su relación con sus compañeros y adversarios. Pueden ser limitadas (p.ej., establecer el número de contactos con el móvil), o prohibidas (p. ej., emplear la pierna dominante en el lanzamiento a portería).

Restringir el tiempo de acción es otro elemento de los juegos reducidos. Se puede establecer un tiempo para conseguir el objetivo, o para ejecutar una acción en concreto, como por ejemplo en un tiempo de 20 segundos establecer una conservación del balón.

Las instrucciones del docente o el empleo del lenguaje verbal es también otra limitación. Pueden desarrollarse en periodos temporales, orientados al comportamiento ofensivo o defensivo, o realizar una retroalimentación a las acciones técnicas-tácticas fomentando al participante a aumentar su intensidad.

La última de las restricciones es el régimen de prescripción en el que el docente debe de establecer la frecuencia, el orden de la sesión, la modalidad del ejercicio con su densidad estableciendo el tiempo de trabajo y recuperación siempre teniendo en cuenta la relación volumen-intensidad (Staunton et al., 2021).

4.4. Estímulos fisiológicos agudos impuestos por las distintas restricciones de la tarea

El análisis de los juegos reducidos es destacado en diversas revisiones sistemáticas y metaanálisis (Aguar et al., 2012; Bujalance et al., 2019; Clemente, 2016; Clemente et al., 2021; Hammami et al., 2017; Ometto et al., 2018; Sarmiento et al., 2018; Sgrò et al., 2018). Los juegos reducidos permiten integrar componentes técnicos y tácticos en las sesiones de aprendizaje de deportes como el fútbol (Sarmiento et al., 2018). Se pueden emplear para argumentar la percepción de los jugadores para variables tácticas específicas (Clemente et al., 2014), así como su desarrollo físico, condicional y motivacional (Bucheit et al., 2009; Los Arcos et al., 2015) respecto a entrenamientos tradicionales (Clemente, 2016; Dellal et al., 2008; Hill-Hass et al., 2009).

Los juegos reducidos pueden ser un método de aprendizaje deportivo más eficaz que los tradicionales por la vertiente cooperación-oposición. Los aprendizajes tradicionales separan la parte física de la vertiente técnica y táctica, se practican sin oposición u oposición pasiva para simplificar la toma de decisiones durante acciones repetitivas (Davids et al., 2013).

4.4.1. Carga interna y carga externa

Los juegos reducidos en formatos extremos (1vs1 y 4vs4) establece una frecuencia cardiaca máxima del 85% (Clemente et al., 2014) e incrementa las demandas físicas de la distancia recorrida, y esprint (Santos et al., 2022) donde los aprendices alcanzan límites anaeróbicos que varían acorde a la dimensión del espacio y los regímenes de prescripción como el tiempo de trabajo o modalidad de ejercicio. Los espacios superiores a 100m² de área individual genera dentro de la carga externa un aumento en valores de

distancia recorrida a elevada intensidad (Casamichana y Castellano, 2010; Castagna et al., 2019), mientras que espacios más reducidos resaltan las aceleraciones y cambios de dirección a pesar de la disminución de la velocidad máxima (Clemente et al., 2019).

Teniendo en cuenta el impacto altamente exigente de estos juegos, se usan comúnmente en una modalidad intermitente en la que las repeticiones pueden variar entre 1 a 5 minutos, con recuperaciones de 1 a 2 minutos (Chamari et al. 2005; Hoff et al., 2002). Dado que estos juegos normalmente ponen a prueba el sistema cardiorrespiratorio, se ha encontrado que son altamente efectivos en la mejora del rendimiento aeróbico en jóvenes (Buchheit et al., 2013; Hill-Haas et al., 2009; Impellizzeri et al., 2005). De hecho, una revisión sistemática con metaanálisis encontró a los juegos reducidos igualmente de eficaces que los métodos de resistencia basados en la carrera en la mejora del rendimiento aeróbico (Moran et al., 2019). Las tareas que implican las relaciones intrapersonales e interpersonales limitando el número de contactos con el móvil sugiere que la capacidad de acrecentar altas intensidades en variables fisiológicas (Dellal et al., 2011), aunque esta limitación en participantes con bajo nivel técnico puede afectar a obtener una alta intensidad. Otro componente son la inclusión de las porterías y miniporterías en las que se reduce la intensidad psicofisiológica y locomotora (Clemente et al., 2019; González-Ródenas et al., 2015; Praça et al., 2021). Dentro de los tipos de aprendizaje deportivo, Köklü (2012) establece que la frecuencia cardiaca es similar entre continuo e intermitente, aunque los desplazamientos a alta velocidad son más frecuentes cuando son intermitentes ya que pueden asegurar un rendimiento superior en la intensidad locomotora (Clemente et al., 2019). Finalmente, la motivación del docente establece resultados significativos positivos (Rampinini et al., 2007), así como cada vez se realizan más estudios analizando la fatiga mental dentro de la carga interna, siendo importante la duración de la intensidad en el

rendimiento físico debido a las exigencias físico-fisiológicas, técnico-motoras y táctico-cognitivas (Boksem y Tops, 2008; González-Víllora et al., 2022; Tran et al., 2020; Van Cutsem et al., 2017).

En la figura 11 de manera más gráfica se resumen todos los efectos fisiológicos en las restricciones de la tarea en los juegos reducidos.

Figura 11. Efectos en las cargas de entrenamiento interna y externa acorde a las limitaciones de la tarea. Adaptado de Clemente et al. (2022).

4.4.2. Acciones técnicas

Dentro de los componentes técnicos (figura 12) existen estudios que acorde a la revisión sistemática de Clemente y Sarmiento (2020) mencionando el empleo de porterías un aumento de las acciones de pase, conducción y regate (Castellano et al., 2016). Los formatos con pocos participantes aumentan las acciones técnicas individuales al tener menos compañeros fomentando las acciones de carácter individual (Dellal et al., 2012; Owen et al., 2013). Del mismo modo en formatos pequeños se limitan las acciones técnicas, sobre todo en espacios pequeños restringiendo acciones de pases largos. Por su parte, cuando los espacios son mayores, el aumento de pase es más efectivo que en espacios pequeños, aunque tienen mayor frecuencia de acciones técnicas con pases cortos (Casamichana y Castellano, 2010). Limitar los contactos con el balón influye en la frecuencia de realizar pases y regates (Dellal et al., 2012), así que la retroalimentación fomenta positivamente las acciones técnicas (Batista et al., 2019). Terminando con el periodo de recuperación, los juegos reducidos practicados de manera intermitente con mayor tiempo de descanso, aumenta la eficacia de las acciones técnicas (Christopher et al., 2016).

Figura 12. Efectos en las acciones técnicas acorde a las limitaciones de la tarea. Adaptado de Clemente et al. (2022).

4.4.3. Comportamiento táctico y rendimiento deportivo

En el aprendizaje deportivo del día a día, la mayoría de los deportistas y docentes muestran que el rendimiento deportivo requiere de un conjunto de habilidades perceptivas, técnicas, psicológicas y físicas (Hernández et al., 2003). Este tipo de diseño de tareas permiten incrementar el desarrollo de la toma de decisiones (Clemente, 2016; Serra-Olivares et al., 2015). En las actividades deportivas es frecuente observar situaciones de reacción en las que el tiempo disponible para actuar es insuficiente para realizar una acción eficaz y el deportista se ve obligado a actuar o predisponerse a actuar previamente a la aparición del estímulo. La anticipación es una cualidad táctica que le permite tomar ventaja sobre su contrario en una situación normal de partido. Todo proceso de anticipación, al tratarse de un elemento táctico, podemos distinguir un aspecto mental (percepción y decisión) y otro físico (ejecución). La anticipación es una capacidad decisiva para alcanzar el alto nivel en el deporte. Se puede entrenar con éxito mediante protocolos de entrenamiento perceptivo, a través de la visión periférica, con el uso de señales posturales, reconocimiento de patrones e información contextual disponible, así como la anticipación se apoya en detectar intenciones engañosas (Williams y Jackson, 2019).

Los beneficios de los modelos basados en la práctica se pueden deber al aumento de dificultad de los componentes tácticos que presentan los deportes de invasión y las modificaciones que se pueden realizar dentro de los elementos del juego, como el tamaño del terreno de juego o el número de jugadores.

Algunos estudios sugieren que el aumento de las dimensiones del espacio contribuye a una mayor frecuencia de establecer un mayor distanciamiento intrapersonal e interpersonal con un aumento de posesión del móvil (Ometto et al., 2018), mientras el número de participantes en

formatos reducidos de espacio profundiza principios tácticos de penetración y coberturas defensivas y ofensivas (Castelão et al., 2014; Silva et al., 2014). Por su parte, las tareas que suponen superioridad numérica fomentan mejoras en la táctica ofensiva, así como la inferioridad numérica acciones ofensivas de penetración (Ometto et al., 2018). Otras codificaciones de la tarea como la inclusión de porterías o miniporterías acentúan los principios de tácticos de consecución del objetivo con penetraciones y generación de espacios ofensivos. En el desarrollo de aspectos colectivos las dimensiones de espacio grandes existen un mayor espacio interpersonal aumentando la exploración individual (Frencken et al., 2013; Silva et al., 2014).

En el contexto escolar y extraescolar se debe potenciar la formación de jugadores capaces de pensar mientras realizan los juegos reducidos y poder controlar el mayor número de habilidades técnico-tácticas, toma de decisión y ejecución en un corto periodo de tiempo para elegir la mejor opción posible, fomentando la creatividad y la mejora de la toma de decisión en el contexto del juego (Memmert y Roth, 2007) y así disponer de un conocimiento táctico y decisional que amplíe el desarrollo de su aprendizaje para evaluar de forma progresiva sus mejoras en los entrenamientos (González-Víllora et al., 2015). De esta forma, se debe tener presente que la táctica y la técnica son representaciones de las acciones del jugador que deben de ser inseparables (García-López, 2008).

Figura 13. Efectos en el comportamiento táctico y rendimiento deportivo. Adaptado de Clemente et al. (2022).

4.5. Los juegos reducidos como intervenciones recreativas en poblaciones juveniles no deportivas

La práctica de deportes en educación física como el fútbol puede obtener mejoras en la capacidad aeróbica, fuerza, velocidad, o cambio de dirección (Ayala et al., 2021; Montealegre et al., 2020). A su vez, reduce aspectos asociados con la obesidad (Mielke et al., 2020) y marcadores de salud (Pinho et al., 2022). La práctica a nivel recreativo del fútbol al ser un deporte que se juega de manera regular en sustitución de actividades genéricas de actividad física puede generar en un periodo prolongado de tiempo potenciar

los efectos positivos en variables relacionadas con la salud del alumnado demostrando que una mayor participación en deportes recreativos aumenta su motivación (Tsorbatzoudis et al., 2006). Recientemente, en la revisión sistemática realizada por Clemente et al. (2022) establecieron los beneficios de la práctica deportiva del fútbol en el contexto de la educación física en el alumnado siempre que se realice un programa adecuado, planificado y sobre todo supervisado. Del mismo modo, la práctica deportiva desarrollada en un periodo prolongado de tiempo superior a las ocho semanas se obtienen mejoras en la capacidad cardiorrespiratoria y las variables de frecuencia cardiaca, obteniendo aproximadamente un 75% de la frecuencia cardiaca máxima.

La práctica prolongada en el tiempo del fútbol a nivel recreacional en periodos de ocho semanas hasta un año de intervención en alumnado escolar, el nivel de condición física establece mejoras en la capacidad cardiorrespiratoria, (Cvetković et al., 2018; Hadjicharalambous et al., 2022; Hammami et al., 2017; Krustrup et al., 2014; Larsen et al., 2018; Larsen et al., 2020; Lind et al., 2018; Ryom et al., 2022), el volumen de oxígeno máximo (Cvetković et al., 2018; Larsen et al., 2020; Ryom et al., 2022), y fuerza (Hadjicharalambous et al., 2022), aunque estos alumnos no hayan practicado el deporte (Hammami et al., 2018), y en ambos sexos (Wang et al., 2018).

Finalmente, estas respuestas y resultados pueden estar relacionados con las diferentes metodologías utilizadas y los grupos compuestos en las intervenciones.

4.6. Desventajas de los juegos reducidos

Los juegos reducidos pueden ser diferentes a nivel significativo cuando se tiene en consideración el estado físico de cada participante o las posiciones de juego. Es interesante que el docente precise de estos condicionantes que pueden producir variaciones en el estímulo planificado previamente en el diseño del Juego Reducido (Clemente et al., 2014). Los juegos reducidos se tienen que emplear de manera cuidadosa basados en los altos niveles de variabilidad intrapersonal e interpersonal sobre todo los que analizan la velocidad de carrera u otras variables más específicas (Hill-Haas et al., 2009; Stevens et al., 2016).

Aunque como se está desarrollando en todo el capítulo, los juegos reducidos muestran variedad de beneficios a la hora de su desarrollo a alta intensidad, los docentes deben de tener en consideración su perfecto desarrollo, por lo que también los juegos reducidos disponen de desventajas (Clemente, 2019).

Comparando los juegos reducidos con las condiciones reales de un partido de fútbol, variables como la carrera en alta velocidad, sprints, y aceleraciones, son diferentes en los partidos reales respecto en los juegos reducidos (Casamichana et al., 2012; Clemente et al., 2019; Dalen et al., 2019; Gabbett y Mulvey, 2008) especialmente en formatos pequeños de juego o con espacio reducido del terreno de juego.

Otro aspecto destacable que se pueden resaltar como desventajas de los juegos reducidos respecto a las circunstancias reales del partido son las aceleraciones y deceleraciones. Espacios pequeños en juegos reducidos en comparación con formas jugadas surgen resultados equivalentes el número de aceleraciones y deceleraciones en formatos de juego de 4 versus 4 y 6 versus 6 (Clemente et al., 2019).

El fútbol como deporte de invasión presenta un grado elevado de impredecibilidad por la relación de dos equipos en un sistema dinámico, donde sus sesiones de práctica tienen que disponer de esta incertidumbre (Hill-Haas et al., 2008) considerándose importante en las adaptaciones técnico-tácticas (Davids et al., 2013), pero la promoción de desarrollo de los juegos reducidos de demasiadas exigencias físicas puede no promocionar una progresión en el proceso de rendimiento físico. Los juegos reducidos extremos no logran los estímulos individualizados en el comportamiento requerido por la posición en el juego (Clemente, 2019). Consecuentemente es interesante realizar una progresión en las sesiones individualizándolas y de manera estándar (Gabbett et al., 2016).

Respecto a los programas de entrenamiento dentro de los juegos reducidos se establece que mejoran la capacidad aeróbica (Hammami et al., 2018) aunque variables de carga externa relacionadas con el esprint no son significativos (Hill-Haas et al., 2009; Owen et al., 2012) por lo que es interesante monitorizar la carga externa en los juegos reducidos para diagnosticar el nivel. Igualmente, con las aceleraciones y deceleraciones, todo proceso de control con dispositivos como acelerómetros o GPS nos informan sobre los distintos niveles adquiridos.

La edad y el nivel de experiencia son otras variables que influyen en la mejora de los juegos reducidos debido a que la edad de los participantes es más influyente en las acciones con el móvil de los participantes con más edad con relación al comportamiento colectivo (Bernabé et al., 2015).

Incluso cuando se aplican métodos de entrenamiento de velocidad (esprint), no es probable observar mejoras más que en los métodos de fuerza teniendo en cuenta el tipo de estímulo neuromuscular o incluso la dirección de la fuerza aplicada (García-Ramos et al., 2018).

Posiblemente, tanto los juegos reducidos como las intervenciones de otros enfoques como la alta intensidad (*high-intensity interval training*; HIIT) basadas en carrera se beneficiarían de métodos de entrenamiento de fuerza y potencia más específicos para mejorar el rendimiento en el salto.

Las desventajas que aparentan los juegos reducidos no significan que sean ineficaces y no se recomiendan su utilización; al contrario, combinando los juegos reducidos con HIIT, se pueden obtener resultados positivos combinando los juegos reducidos con entrenamientos de alta intensidad basados en la carrera (Buchheit, 2019; Harrison et al., 2015). De hecho, el trabajo de carrera se considera más efectivo para aumentar la velocidad máxima de carrera (Mcall et al., 2014).

Respecto a beneficios de entrenamiento que combinan los juegos reducidos, con el HIIT y entrenamiento de fuerza algunos ejemplos de sobre mejoras en el salto vertical, el rendimiento explosivo y la resistencia aeróbica (Silva, 2019; Wong et al., 2010). Además, en un estudio de que combinaba los juegos reducidos y un programa de entrenamiento de fuerza, se observaron efectos positivos significativos en la sentadilla y salto vertical (Querido y Clemente, 2020).

4.7. Combinación de los juegos reducidos con el entrenamiento de fuerza

A pesar de la aparente efectividad de los juegos reducidos en la mejora del rendimiento aeróbico, parece que no son suficientes para alcanzar otras cualidades físicas que también son determinantes para la salud y el estado físico de los jóvenes. La efectividad para mejorar cualidades neuromusculares como la fuerza o la potencia es baja (García-Hermoso et al., 2019). Además, la gran intra-variabilidad e inter-variabilidad del estímulo de los juegos

reducidos, así como la baja exigencia en las demandas de carrera a alta intensidad son inconvenientes que deben de ser consideradas en las clases de educación física (Köklü et al., 2020), tal y como se ha mencionado en el apartado anterior. Cualquier programa de entrenamiento deportivo que combine ejercicios de alta intensidad con altas demandas cardiorrespiratorias podría ser un método de rendimiento deportivo de gran interés para mejorar la condición física (Souza-Silva et al., 2015). Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza surgió como alternativa para economizar tiempo en la comparación con entrenamientos tradicionales comprobando que la frecuencia cardiaca provoca aumentos en la capacidad aeróbica y el rendimiento anaeróbico (O'Hara et al., 2012; Smith et al. 2013). Cuantiosos estudios han demostrado el efecto positivo de la fuerza en practicantes jóvenes de fútbol en la mejora de rendimiento deportivo, equilibrio (Granacher et al., 2014), resistencia (Hung et al., 2019) y agilidad (Sever y Zorba, 2018). La combinación de los juegos reducidos con fuerza (Querido y Clemente, 2020) incrementa la fuerza específica en el deporte del fútbol y el rendimiento aeróbico en participantes jóvenes de futbol. Parte de la fuerza con la practicas condicionales son eficaces para mejorar la condición física combinando los juegos reducidos con entrenamiento de core puede ser muy beneficiosa para el rendimiento físico, con la excepción del rendimiento aeróbico siendo complementario entrenarlo (Arslan et al., 2021). Disponer de un cuerpo más fuerte puede ayudar a realizar movimientos más rápidos (Owen et al., 2018).

Una vez visto la relevancia de la fuerza en el desarrollo y mejora en los niños, es importante establecer un programa basado en la fuerza que se pueda desarrollar en el ámbito educativo. Uno de ellos puede ser el CrossFit educativo como método pedagógico para el entrenamiento de la fuerza y resistencia. Versa en la ejecución de movimientos funcionales variados y con cierto grado de intensidad combinados con actividades cardiovasculares o levantamiento de autocargas, al precisarse de participantes en edad escolar

(Murphy, 2012). Este deporte presenta como objetivo el incrementar la capacidad de trabajo a lo largo del tiempo transfiriendo movimientos y trabajo a los contextos de la vida real. En las clases de educación física es muy adaptable en función de los recursos docentes (Sibley, 2012). Dentro de los deportes de fuerza con su combinación con los juegos reducidos el CrossFit por ser un deporte ofrece adaptaciones de aumentar la actividad física de carácter saludable, así como medio de cooperación. Del mismo modo al ser un deporte con escasa aplicación en el contexto educativo se hace similar al nivel de los participantes desterrando la competitividad.

Las sesiones de CrossFit se basan en entrenamientos del día (*work of day*, en inglés; WOD) consistiendo en realizar una serie de ejercicios en el menor tiempo posible (Hak et al., 2013). En el ámbito educativo el CrossFit educativo es relacionado con la maduración del alumnado con WOD más cortos, a través de cargas ligeras unido con movimientos reales y materiales adaptados (Sibley, 2012). Según Evangelio et al. (2021) algunos ejemplos de CrossFit educativo es el empleo de ejercicios con materiales como colchonetas o bancos, en donde el docente destaca la importancia de una realización correcta y saludable antes que ejecutarlos rápidamente y sin control.

III. Objetivos de la Tesis

Objetivos generales

El objetivo principal de la tesis doctoral fue implementar el modelo de la enseñanza comprensiva del deporte, tanto en el contexto escolar como extraescolar mediante el empleo de un deporte de invasión como es el fútbol. Siendo uno de los deportes más practicados en todo el mundo y también en España, hay un debate sobre sus virtudes y defectos a la hora de ponerlo en práctica en centros educativos.

Aunque los tres estudios que forman la tesis doctoral disponen de objetivos específicos, para desarrollar un hilo conductor entre ellos se han establecido los siguientes objetivos que pormenorizan al objetivo general.

1. Analizar las variables de actividad física y rendimiento de juego en la implementación del modelo de la enseñanza comprensiva del deporte aplicado al fútbol.
2. Evaluar la carga de las clases de educación física, tanto interna como externa dentro de la implementación de la enseñanza comprensiva del deporte en fútbol.

Objetivos específicos de los estudios que componen la tesis doctoral

En el siguiente apartado se establecen de manera desglosada los objetivos específicos acorde a los tres estudios presentados en la tesis doctoral.

Artículo 1. “Effects of 6 Weeks Direct Instruction and Teaching Games for Understanding Programs on Physical Activity and Tactical Behaviour in U-12 Soccer Players”

- Comprender los efectos de los programas estructurados de la Enseñanza comprensiva del deporte y el enfoque tradicional en la toma de decisiones y ejecución.
- Analizar los efectos en los niveles de actividad física durante las sesiones en contexto extraescolar en jugadores de fútbol menores de 12 años.
- Comparar los niveles de actividad física acorde a los principios de ataque en el fútbol.

Artículo 2. “Internal and External Load Variations in Young Students: Comparisons between Small-Sided Games and Small-Sided Games Combined with Strength Training during Physical Education Classes”

- Analizar la carga de entrenamiento (interna y externa) en educación primaria (9-10 años) los juegos reducidos en fútbol aplicados dentro de la enseñanza comprensiva del deporte.
- Analizar la carga de entrenamiento de los juegos reducidos en fútbol combinados con un programa de CrossFit educativo en educación física.

Artículo 3. Relationships between internal and external exercise intensity measures in Physical Education lessons

- Analizar la relación entre la carga interna y externa de los juegos reducidos basadas en el fútbol y los juegos reducidos combinados con CrossFit educativo en Educación Primaria.
- Analizar la carga de entrenamiento interno y externo a lo largo de un periodo de siete semanas a lo largo de 14 sesiones.

IV. Artículos científicos

Artículo 1. "Effects of 6 Weeks Direct Instruction and Teaching Games for Understanding Programs on Physical Activity and Tactical Behaviour in U-12 Soccer Players".

Sierra-Ríos, J. V., Clemente, F. M., Rey, E., y González-Víllora, S. (2020). Effects of 6 weeks direct instruction and teaching games for understanding programs on physical activity and tactical behaviour in U-12 soccer players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(14), 5008. <https://doi.org/10.3390/ijerph17145008>

Citations

Fuente: *International Journal of Environmental Research and Public Health*

Citas totales Citado por 20

Article

Effects of 6 Weeks Direct Instruction and Teaching Games for Understanding Programs on Physical Activity and Tactical Behaviour in U-12 Soccer Players

Juan Vicente Sierra-Ríos ¹, Filipe Manuel Clemente ^{2,3}, Ezequiel Rey ⁴ and Sixto González-Villora ^{1,*}

¹ Physical Education Department, Faculty of Education, University of Castilla-La Mancha, 16071 Cuenca, Spain; juanvisr@gmail.com

² Escola Superior Desporto e Lazer, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Rua Escola Industrial e Comercial de Nun'Álvares, 4900-347 Viana do Castelo, Portugal; filipe.clemente5@gmail.com

³ Instituto de Telecomunicações, Delegação da Covilhã, 1049-001 Lisboa, Portugal

⁴ Faculty of Education and Sport Sciences, University of Vigo, 36005 Pontevedra, Spain; zequirey@uvigo.es

* Correspondence: sixto.gonzalez@uclm.es

Received: 3 June 2020; Accepted: 8 July 2020; Published: 12 July 2020

Abstract: The purpose of this study was to compare the effects of 6 weeks direct instruction and teaching games for understanding (TGfU) programs on the decision-making and execution (post-interventions), as well, as on the physical activity (PA) levels during sessions. Thirty under-12 football players participated in this study (age: 10.3 ± 0.45 years) and were randomly assigned to TGfU ($n = 15$) or direct instruction ($n = 15$) group. Two sessions/week were implemented. Results revealed that TGfU promoted higher levels ($p = 0.043$; $d = 2.99$) of light PA (28.96%) compared with direct instruction (27.55%). Non-significant higher sedentary PA levels ($p = 0.073$; $d = 2.62$) were found in the control group (35.48%). In terms of tactical principles, conservation of the ball increased the percentage of moderate to vigorous physical activity in TGfU (43.60%) compared with direct instruction (38.05%). According to the Game Performance Evaluation Tool (GPET), significant improvements ($p = 0.018$, $d = 3.78$) of the attacking player with the ball in the percentage of change between groups in the unsuccessful execution in TGfU ($\% = -62.2$) were observed compared with direct instruction ($\% = 14.2$). TGfU seems to be more appropriate than direct instruction to increase the light PA levels during sessions while no significant differences were found between programs in moderate and vigorous intensities. Regarding the effects of programs in decisions, greater improvements in decisions with the ball were found in TGfU compared to DI.

Keywords: association soccer; pedagogical models; accelerometry; youth sport; game performance; attack tactical principles; soccer

1. Introduction

The contextual nature of soccer presents a high degree of uncertainty. Thus, game dynamical properties are necessary to develop different skills, which allow the player to adapt to situations that arise during the game, aiming to improve the performance [1].

To promote more integrative learning, cognitive psychology has proposed alternative teaching methodologies based on an ecological point of view of teaching in sports, being one of the most common approaches to teaching games for understanding (TGfU) [2]. The TGfU model is a contextualized teaching approach based on the use of modified games (MG), to enhance the motivation and decision-making of athletes, favouring the transfer of learning to other sports [3]. Moreover, the TGfU model is an alternative to direct instruction of sports teaching proposing innovation in the

teaching–learning process and prioritization of contents towards a modification of the structuring of functional and formal elements [4].

Direct instruction (DI) is aimed at the ability to execute a technical approach to teaching game skills (technical components) such as control, passing, or driving [4], with sessions in which the repetition of the technique to learn was the aspect to which most of the time was devoted [5], with greater control of the coach in the teaching–learning process, where the players follow his instructions [6] and improve the coordinating ball skills.

The direct instruction due to the automation of the mechanical movements carried out causes that the actions they execute are not understood by the students, so they depend on the instructions of their coach [7]. Sports education from a traditional approach generates some drawbacks, among which monotony and standardization stand out, as well as lack of motivation or the little time dedicated to promoting decision making [5], limiting creative development by using direct instruction methodology.

Modified games (MG) are common in these models trying to develop tactical awareness throughout an emphasis on exploration and problem solving [8]. Additionally, modified games are also used aiming to increase intensity while playing, thus possibly favoring the development of some fitness variables, such as cardiorespiratory ones [9]. As a multidimensional task, modified games also allow to influence the frequency and type of technical actions and skills [10], tactical and collective behavior [11], and decision-making aspects [12]. For those reasons, some researchers discuss the importance of models that promote tactical skills whose results show significant improvements in decision making [13]. This aspect can be due to the increased difficulty of the tactical components via modification of the elements of the game, such as the size of the pitch or the number of players. Within this scope, the levels of learning in U-8, U-10, and U-12 soccer players were compared, with improvements in declarative and procedural knowledge, as well as technical-tactical skills in both the tactical principles of attack as in defense [14].

Previous studies [15] have shown that the teaching of sport through tactical models allows players to accumulate more than 50% of the time in moderate to vigorous physical activity (MVPA) in sports, such as in rugby (52.9%) or soccer (57.9%), by measuring with pedometers. Moreover, [16] indicated that comparing traditional and comprehensive methodologies, players in the comprehensive group accumulated significantly more time in MVPA than the DI. Moreover, comprehensive methodologies based on modified games and with greater possibilities of contact with the ball, allow an increase of vigorous physical activity (VPA) opportunities [17] and a maximum heart rate of around 90–95% [18]. Thus, MG reveals improvements at a physical, technical-tactical, and physiological level [19]. In modified games (e.g., 2 × 2 or 3 × 3), participation actions are greater, being able to relate to the ability to perceive tactical contents and consider them as an evolution in pedagogical complexity [20].

Although TGfU’s primarily objective is to improve students’ understanding of games and develop tactical knowledge, another important factor is how this model promotes physical activity (PA) levels. In this respect, [21] measured the levels of PA in a soccer didactic unit in a school environment by using small-sided games, promoting the accumulation of 50% of the time of the session in moderate to vigorous physical activity (MVPA). Moreover, [22] researched the physical activity levels in five training sessions using both approaches with accelerometers and finding similar levels of physical activity. In the case of the youth sports training sports, there are few studies [16,21] comparing the effects of TGfU and the traditional teaching approach in both physical activity levels and decision making using a game-centered approach soccer unit in physical education classes with male and female young students, establishing higher levels of physical activity in models that prioritize tactical aspects compared to direct instruction.

Due to the little research that exists on this research topic [16,21], it would be important to increase the understanding about how these game-based models may lead to changes in both PA levels and decision making compared to more traditional approaches based on direct instruction (DI). That may allow us to understand the magnitude of effects of these programs and identify the main variables that may benefit from game-related models. Thus, this study aims to understand the effects of structured

TGfU and DI teaching programs on decision making and execution, as well as to analyze the effects on PA levels during the session in under-12 soccer players. The knowledge about the real effects will help to identify the most adequate strategies to promote greater PA levels within the classes and which kind of models may also be more beneficial to understand the dynamics of the game and the decision making.

2. Materials and Methods

2.1. Experimental Approach to the Problem

This study followed a parallel study design. Thirty players were randomly assigned to two intervention groups, one consisting in TGfU ($n = 15$) and one in DI ($n = 15$). Both experimental groups had two intervention sessions a week for a period of six weeks. Baseline and post-intervention analysis were conducted of decision-making and execution while playing a specifically designed game. The experimental approach occurred from January to March with two groups of U-12. As a result, 12 experimental sessions were employed with a mean duration of 80 min each. In all training sessions, PA levels were monitored using accelerometers.

2.2. Participants

The present study used a non-probabilistic inter-subject case design for the convenience of two U-12 teams. Table 1 shows the information on the age, height, weight, and body mass index of each team. Sample size calculation was made for an alpha of 0.05 and a power of 0.8. The results indicated a recommended sample of 28 or more measurements/surveys are needed to have a confidence level of 95% for the real value to be within $\pm 5\%$ of the measured/surveyed value. Thirty male players belonging to the same club and having 6.9 ± 1.08 years of training experience participated in the study (one team in the experimental group, who underwent the TGfU, and the other team in the control group, who experienced the DI). The inclusion criteria were: (i) the players had previous experience with the DI, but not with the TGfU; and (ii) the players had a minimum experience in soccer of 6.9 ± 1.08 years. The players regularly performed two weekly training sessions (~80 min per session). The team also regularly competed for one official match per week. The current study described 12 training sessions over 6 weeks. The study was developed after 9 weeks at the beginning of the season. The players had the same competitive and playing skill level. Players were randomly assigned to the groups, and all the participants were present in all training sessions using an accelerometer. They had to belong to the team and have done both the pre-test and post-test in the Game Performance Evaluation Tool (GPET). According to the high quality, the study protocol was approved by the scientific committee. The research followed every ethical standard throughout including data collection and data analysis. Authors/researchers paid extraordinary attention to those requirements related to privacy, confidentiality, and informed consent. Besides, players to be included in the research gave informed consent under the Declaration of Helsinki indicating that their voluntary participation which was obtained from the players and their legal representatives after the explanation of the experimental protocol and the possible benefits and risks of the research project. Finally, these requirements were adapted to a social sciences and educational context.

Table 1. Information the subjects about age, height, weight, and Body Mass Index (BMI) according to the pedagogical approach (Teaching Games for Understanding [TGfU] vs. Direct Instruction [DI]).

	TGfU (n = 15)	DI (n = 15)
	M (SD)	M (SD)
Age (years)	10.01 (0.07)	10.60 (0.57)
Height (m)	1.44 (0.06)	1.44 (0.07)
Weight (kg)	43.60 (9.17)	39.51 (6.48)
Body Mass Index BMI (kg/m ²)	20.83 (3.47)	18.93 (2.07)

Note. n: sample; M: average; SD: standard deviation; m: meter; kg: kilograms.

2.3. Anthropometry

Anthropometry measurement was made according to Kushner’s protocol [23]. The body mass and height were measured twice with a five-minute interval between measurements. The body mass was measured at the nearest 100 g using a calibrated digital scale (SECA Model 861, Vogel and Halke, Hamburg, Germany) with slightly dressed children without shoes. The height was measured to the nearest millimeter using a wall-mounted stadiometer, with children standing directly against the wall without shoes, to align the spine with the stadiometer. The head was placed so that the chin is parallel to the floor. The mean of the two measures of body mass and height was used to calculate the BMI as the body mass in kilograms divided by the square of the height in meters (kg/m²).

2.4. Physical Activity

The wGT3X accelerometers (three axes, 100 Hz, Actigraph) were used to measure the PA levels during training sessions. The instrument was previously tested for its validity and reliability to measure PA levels [24]. The device was placed on the right hip, above the iliac crest, near the center of gravity [25]. The accelerometers were programmed at 100 Hz and exported in epoch of 1 s. The cut points obtained from [26] for the accelerometers were sedentary PA, 0–100 counts per minute (CPM); light PA, 100–2295 CPM; moderate PA, 2296–4012 CPM; and vigorous PA, ≥ 4013 CPM. The data was analyzed using the Actilife 6.0 software.

2.5. Game Performance Evaluation Tool (GPET)

This instrument evaluates the game’s performance from a tactical perspective, in which decisions and execution are analyzed and codified [27]. The player is evaluated according to the decisions he makes or executes. Decision making is evaluated for every decision you make and is analyzed on every move you make; this is called a decision-making unit (DMU). The components and tactical principles of attack were analyzed; keep the ball, progress to the opponent’s goal, and achieve a goal for the attacking player with the ball (AonB) and the attacking player without the ball (AofB). The components that were analyzed in the AonB were the execution of the control of the ball; the decision making of pass, driving, and shooting; and its success of execution, while the AofB measures the decision in the unmarks, supports, and movements without the ball and the success of the execution. These variables were coded with 1 (appropriate/success) or 0 (not appropriate/unsuccessful) according to the items of each of the existing variables. Each move made by the player, both AonB and AofB were analyzed by the decision-making unit. To analyze the reliability of the variables, Cronbach’s Alpha was analyzed ($\alpha = 0.75$); the result obtained was superior to that indicated for the reliability of the statistical analyses ($\alpha = 0.70$).

2.6. Intervention Programs

Two sports coaches with UEFA-B soccer qualification implemented both teaching approaches (TGfU and DI). The coach who conducted the sessions under the comprehensive methodology (TGfU) received prior training in agreement with [28], during two sessions of 80 minutes each. The main

researcher gave the training lesson. The sessions were designed by him and supervised by experts in the model.

The players who participated in the direct instruction group developed the training using the analytical technique used so far, following the structure of (a) warm-up with continuous running and joint mobility; (b) main part with technical and analytical exercises according to the objective and a final time of 10 min in which they made a small game; and (c) to conclude with stretching exercises.

On the other hand, the players that participated in the TGfU group made the practice based on small-sided games. These sessions had the following structure: (a) warm-up with a playful game with the ball; (b) an initial reflection was introduced in which the objective of the session was exposed; (b) the modified games were carried out with which, practically and experientially, the learning that arises was favored.

After having carried out the modified game, tactical awareness was carried out with an approximate duration of 5 min; in this phase, the coach asked questions within the aim of the session so that the players try to solve the problems that could arise. The coach offered positive feedback. Subsequently, with the answers related to the tactical aim of the session, a technical skill exercise was carried out as a corrective task, to improve the previous modified game and the assimilation of concepts.

Finally, the training concluded with a final reflection in which the aspects learned were transferred.

Table 2 shows the objectives of the sessions in the comprehensive model and the direct instruction model implemented in the two groups (TGfU and DI) based on Bayer [29].

Table 2. Training aims by training session and pedagogical approach.

Number of Training	TGfU	DI
1	Generate free spaces	Make passes
2	Generate free spaces	Make passes
3	Progression in numerical superiority in ball output	Create combined actions at the start of the ball
4	Progression in numerical superiority with passes	Create combined actions with passes
5	Progression in numerical superiority with driving	Dribbling
6	Progression in numerical superiority creating wide spaces	Uncheck support and break
7	Progression in numerical superiority creating wide spaces	Uncheck support and break
8	Progression in numerical superiority with passes	Create combined actions with passes
9	Progression in numerical superiority with oriented control	Performed control
10	Progression in driving 1 vs. 1	Dribbling 1 vs. 1
11	Progression in numerical superiority by bands	Create combined actions in bands
12	Finish from outside the area	Finish from outside the area

2.7. Data Analysis

The data were analyzed with the statistical program SPSS version 24.0 (Chicago, IL, USA). To check the normality of the variables, the Shapiro–Wilk test was used, since the sample was less than 50. Since the variables presented a normal distribution ($p > 0.05$) and homogeneity in the Levene test ($p > 0.05$), parametric tests were performed. The PA levels were adjusted by Body Mass Index (BMI) as a covariate to control for possible effects on physical activity levels. Both PA and GPET were compared using multivariate analysis (MANCOVA). Additionally, Cohens' d was used to calculate effect sizes [30]. The magnitude of changes was classified based on the following thresholds: trivial ($d < 0.2$), small ($0.2 \leq d < 0.5$), medium ($0.5 \leq d < 0.8$), or large ($d \geq 0.8$). Bonferroni was used to control the type I error. The level of statistical significance was set at $p \leq 0.05$, with a confidence interval of 95%.

3. Results

MANCOVA results examining each type of PA between both approaches and the variables of decision making and execution of the GPET are presented in Tables 3–6.

Table 3 shows the mean results of the PA levels in each of the groups (TGfU and DI) monitored over the experimental sessions. The players in the DI group presented higher levels of sedentary PA percentage. The players in the TGfU presented percentages of light PA significantly higher than the DI. Regarding the MVPA, no significant differences were found between the two models.

Table 3. Differences in physical activity levels according to the pedagogical approach (Teaching Games for Understanding [TGfU] vs. Direct Instruction [DI]).

		TGfU (n = 15)		DI (n = 15)		p	d
		M (SD)		M (SD)			
Sedentary PA	%	33.64 (0.72)		35.48 (0.68)		0.073	2.62
Light PA	%	28.96 (0.48)		27.55 (0.46)		0.043	2.99
Moderate PA	%	12.20 (0.30)		11.86 (0.28)		0.457	1.17
Vigorous PA	%	25.19 (0.49)		25.07 (0.27)		0.867	0.30
MVPA	%	37.39 (0.59)		36.95 (0.56)		0.606	0.76

Note. n: sample; %: percentage; M: average; SD: standard deviation; PA: physical activity; MVPA: moderate to vigorous physical activity; d: Cohen’s d.

Analyzing the PA levels according to the Bayer attack principles [29], in Table 4, the levels of physical activity of the tactical principle of keeping possession of the ball, the percentages of sedentary physical activity were higher for DI to TGfU (36.55 and 26.28 respectively). For light and moderate PA, the TGfU presents differences with 30.11% and 14.35% against the DI with 25.38% and 11.37%. Finally, the percentage of MVPA is significantly higher in the TGfU (43.60%) than the DI (38.05%).

Table 4. Physical activity level according to attacking principles.

PA Levels (%)	Models	Tactical Principle of Keeping Possession of the Ball			Tactical Principle of Penetrating the Defense			Tactical Principle of Attacking the Goal		
		M (SD)	p	d	M (SD)	p	d	M (SD)	p	d
Sedentary PA %	TGfU (n = 15)	26.28 (1.19)	<0.001	8.81	36.39 (0.85)	0.824	0.32	29.33 (1.52)	0.670	0.61
	DI (n = 15)	36.55 (1.14)			36.12 (0.80)			28.39 (1.52)		
Light PA %	TGfU (n = 15)	30.11 (0.96)	0.001	5.03	28.19 (0.54)	0.411	1.20	32.30 (2.01)	0.936	0.11
	DI (n = 15)	25.38 (0.92)			27.55 (0.52)			32.54 (2.01)		
Moderate PA %	TGfU (n = 15)	14.35 (0.65)	0.003	4.65	11.60 (0.35)	0.736	0.49	11.95 (0.73)	0.095	2.52
	DI (n = 15)	11.37 (0.63)			11.77 (0.33)			13.79 (0.73)		
Vigorous PA %	TGfU (n = 15)	29.24 (1.29)	0.178	2.01	23.80 (0.51)	0.311	1.49	26.40 (1.73)	0.656	0.65
	DI (n = 15)	26.69 (1.24)			24.54 (0.48)			25.27 (1.73)		
MVPA %	TGfU (n = 15)	43.60 (1.25)	0.004	4.50	35.41 (0.65)	0.328	1.44	38.35 (2.03)	0.809	0.40
	DI (n = 15)	38.05 (1.20)			36.32 (0.61)			39.07 (2.03)		

Note. n: sample; %: percentage; M: average; SD: standard deviation; PA: physical activity; MVPA: moderate to vigorous physical activity; d: Cohen’s d.

The tactical principle of progression had no significant differences between TGfU and DI. Finally, corresponding to the tactical principle of achievement of the objective, we also do not highlight significant differences between both models.

Concerning the tactical evaluation instrument GPET, no significant differences were found in the AonB in the decision making for the driving, passing, and shooting variables. However, significant improvements were made in the errors of the execution of the AonB. The players of the TGfU reduced the errors in the execution of the pass, driving, and shooting in proportion to the DI. Analyzing the percentage of change of AonB within each group, we can highlight a large increase in the success of the execution of the TGfU (42.04%) compared with the DI (12.5%) and a decrease of unsuccessful executions by the TGfU compared with the DI (−62.6% and 12.4%). These results can be seen in Table 5.

Table 5. Game Performance Evaluation Tool analysis of the attacking player with the ball according to pedagogical the approach (Teaching Games for Understanding [TGfU] vs. Direct Instruction [DI]).

		TGfU (n = 15)		DI (n = 15)		p	d
		M (SD)		M (SD)			
Successful executions	Pre-test	4.40 (0.68)	4.30 (0.68)	0.919	0.14		
	Post-test	6.25 (0.81)	5.12 (0.81)	0.727	1.39		
	% of change within groups	42.04	12.5				
Executions unsuccessful	Pre-test	3.0 (0.79)	3.40 (0.79)	0.727	0.50		
	Post-test	1.12 (0.66)	3.62 (0.66)	0.018	3.78		
	% of change within groups	−62.6	12.4				

Note. n: sample; %: percentage; M: average; SD: standard deviation; d: Cohen's d.

In Table 6, TGfU shows significant improvements in the decision making in the support variable and uncheck in the AofB with a mean of 7.30 in the pretest and of 9.00 in the post-test, thus reducing the errors in the decision making of the same variables 0.90 and 0.25 between the previous phase and the final phase. Besides, we can observe superior improvements in the execution success with 6.50 in the pretest results and 8.87 in the post-test and a decrease in execution errors with averages of 1.20 in the pre-test to 0.37 in the post-test, opposite to DI. Regarding the percentage of change within the group, the TGfU shows an improvement in decision making and a reduction in execution unsuccessful passes (23.3% and −72.2%) compared to DI (−14.3% and 32.72%). Similarly, there is an improvement in the execution of the uncheck and a decrease in errors in the TGfU (36.61% and −68.3%) compared with the DI (−9.90 and 23.0%).

Table 6. Game Performance Evaluation Tool analysis of the attacking player without the ball according to the pedagogical approach (Teaching Games for Understanding [TGfU] vs. Direct Instruction [DI]).

		TGfU (n = 15)		DI (n = 15)		p	d
		M (SD)		M (SD)			
Successful executions DM Support/Uncheck	Pre-test	7.30 (0.85)	4.66 (0.90)	0.049	3.01		
	Post-test	9.00 (0.74)	4.00 (0.74)	<0.001	6.75		
	% of change within groups	23.3	−14.3				
Unsuccessful executions DM Support/Uncheck	Pre-test	0.90 (0.68)	3.33 (0.71)	0.025	3.49		
	Post-test	0.25 (0.57)	4.37 (0.57)	<0.001	7.22		
	% of change within groups	−72.2	32.72				

Table 6. Cont.

		TGfU (n = 15)	DI (n = 15)	p	d
		M (SD)	M (SD)		
Executions with successful execution Support/Uncheck	Pre-test	6.50 (0.95)	4.44 (1.00)	0.156	2.11
	Post-test	8.87 (0.70)	4.00 (0.70)	<0.001	6.95
	% of change within groups	36.61	−9.90		
Executions without success execution Support/Uncheck	Pre-test	1.20 (0.66)	3.35 (0.70)	0.027	3.16
	Post-test	0.37 (0.58)	4.37 (0.58)	<0.001	6.89
	% of change within groups	−68.3	23.0		

Note. DM: decision-making; n: sample; %: percentage; M: average; SD: standard deviation; d: Cohen's d.

4. Discussion

The main objective of the study was to compare the PA levels in extracurricular environment in U-12 soccerplayers using the accelerometer, as well as to analyze the decision making and execution after the application of two teaching models (DI vs. TGfU). According to the initial hypotheses, TGfU shows significantly higher levels of light physical activity than DI. However, no meaningful differences were found in determinant levels (moderate and vigorous PA). According to the tactical principles, keeping possession of the ball presents significantly higher levels of physical activity in the TGfU compared with the DI, less the sedentary PA that is higher in the direct instruction model. Concerning the second hypothesis, for decision-making, the AonB presents improvements in the TGfU, but it is not significant, while the AofB presents improvements related to DI both in decision-making and in execution.

4.1. Physical Activity

The investigation shows significant light PA levels in the TGfU compared to the DI, and the physical activity levels moderate, vigorous, and MVPA were higher in the TGfU than the DI, but they are not significant. The only variable in which the DI is superior to the TGfU, although not significantly, is sedentary physical activity; in the direct instruction, the players are more inactive.

While the levels of physical activity in the training sessions are not significant between pedagogical approaches, analyzing the training sessions according to the tactical principles between the TGfU and DI, the principle of keeping the ball using the TGfU is the most significant for developing MVPA and less sedentary PA. In the other tactical principles, penetrating the defense and attacking the goal, the DI had higher levels of physical activity, but they are not significant.

The results of the present study do not comply with the recommendations proposed by international institutions to overcome 50% of the time in MVPA [31], since the TGfU and DI players accumulated 37% of the time in MVPA. Despite this, in this study, the percentage of sedentary PA was lower in the TGfU than in the DI.

Comparing MVPA levels based of previous studies, our research presents an improvement in MVPA levels compared to [32], who measured physical activity among 6–12-year-old children during soccer practice in one hour with 23% of MVPA, and [33], with a soccer training of 50 min, obtained 33%. On the other hand, [34] obtained better results of MVPA than our research. These studies present an average between 49% and 54% of MVPA during one hour of training, respectively. These results improve our study, since our research has a sports practice time of 80 min. Finally, we found MVPA levels comparable to our study in [35] with 36.8% or less than 50% of MVPA in soccer [36].

Analyzing the levels of physical activity with the application of pedagogical approach, [21] obtained significant differences in the percentage of MVPA in the comparison of directed instruction approaches with tactical methodologies (47.08% vs. 31.89%) in hockey, using the triaxial accelerometry RT3 and the System for Observing Fitness Instruction Time (SOFIT) [37]. These results are higher

because the players had previous experience in tactical methodologies in contrast to our sample, since the participants were new to training using the TGfU methodology, during which, while assimilating the learning, physical activity is less. After all, they are standing longer. As the sessions progressed, this downtime was reduced. Nevertheless, [16] used the same instruments as Harvey in sports such as netball, rugby, and soccer, obtaining higher levels than this study in moderate to vigorous physical activity (50%). With other physical activity assessment instruments such as SOFIT, the group with tactical methodology presented better levels of MVPA compared to the traditional group. However, for the comparison of the studies presented, the use of different instruments to measure it should be considered.

In the present study, modified games based on the TGfU were designed in 3 vs. 3 and 4 vs. 4 format, with field measurements similar to those of [38] (30 × 25 m); the players were able to perform more movements at high intensity than at medium or low intensity compared to the group with DI training, highlighting the sessions in which the tactical principles of keeping the possession of the ball with an MVPA of 43.60% against 38.05%, respectively, were developed. These types of designs through modified games allow greater possibilities of contact with the ball, with a significantly greater increase in MVPA in 3 vs. 3 formats with 11.64 min [39]. The modified games present improvements at a physical, technical–tactical, and physiological level [19]. Nevertheless, to obtain some levels of significant MVPAs, we have to consider a progression and evolution of tactical complexity [20] with participation in small groups (for example, 2 × 2 or 3 × 3) where the actions of the players in contact with the ball are more constant. Our training sessions were designed in reduced 3 × 3 or 3 × 3 games with a joker and varying ball touches allowing players to constantly move increasing levels of physical activity.

The use of various types of accelerometers used in other studies, such as RT3 in [21] or wGT3X in our study, differs in showing superior results in tactical models compared with traditional ones. We can establish that accelerometers can be more sensitive to outpatient activities, such as walking and running, compared to specific activities, such as shooting, passing, or dribbling, and are potentially the most frequently performed movements in soccer. This is because the accelerometer reads movement from the area of the body where the device is placed instead of its parts [40]. We can especially consider in the first sessions that the time of placement of the accelerometers in the players was greater due to learning in the correct position so that they could effectively measure the levels of physical activity. As the sessions progressed, the placement of the accelerometer became faster.

Finally, as it is a novel methodology, more practice is needed by players and coaches to increase MVPA levels, since without previous experience, players require more time in tactical awareness for the assimilation of tactical components during the training. Longer tactical awareness time translates to longer sedentary PA time. Despite this, in this study, the percentage of sedentary PA was lower in the TGfU than in DI.

4.2. Game Performance Evaluation Tool (GPET)

The analysis of the tactical evaluation instrument (GPET) between both approaches can highlight in the TGfU in the AonB significant improvements in the execution success with a change percentage of 42.04% with 12.5% of the DI. However, we did find significant differences in the unsuccessful actions of TGfU with the DI in the execution on AonB with a percentage of change between the pre-intervention phase and the subsequent one of −62.6% and 12.4%, respectively.

On the other hand, assessment the AofB, TGfU presents significant differences in the percentage of change in all the variables with the DI, both the success in the execution in decision-making (23.3% and −14.3% respectively) and decrease in unsuccessful of decision-making (−72.2% and 32.72). Besides, there is an improvement in the success of the execution of the uncheck in the TGfU compared with the DI (36.61% and −9.9%) and a reduction of unsuccessful executions of unchecks (−68.3% and 23.0%), respectively. This may be due to many movements the AofB have to make to find free spaces and be able to receive the pass from their partner.

In the decision-making process, we can establish in our study that the attacking player without the ball trained by TGfU performed an improvement in decision making in unmarking, as established by [14], who obtained similar results, in percentages, to the results in the present study on the effectiveness of decision making (78.1%) and execution (66.7%) with the AofB. Players at these ages increase the number of supports, [41] looking for the free spaces of a rival brand, to be able to receive the ball from their teammates and progress to attack the goal. Similar results were found in the support and fixing of variables in other studies [42]. Through TGfU training, players understand the effective way to perform unchecks, increasing the amount of unchecks and having the right decision making.

Players make more passes, reduce driving, and stop being so individualistic [28], giving greater importance to support, increasing their number and success, being an essential action in the evolution of the player [41]. Supports and unchecking are the skills that evolve the most as age increases and have greater importance in their evolution [41]. These actions are especially important because most of the time, the players hardly have contact with the ball [43].

Through the design of training sessions with the use of modified games in numerical superiority, we can increase decision making and the execution of unchecks in our research. We can affirm better results in decision making and pass execution, promoting the creation of free spaces by the AofB, less pressure to pass brand free companions, and carrying out a better execution, as well as improving support and uncheck movements [44].

At this time (U-12), the playing roles (defense, middle, and forward) are appreciated [43], highlighting the greater participation in those players with a higher level of experience, thus performing cooperative actions with their peers and promoting game performance [14,28]. By ages, [45] in U-10, the AonB presents a success in the executions of the 80%, as well as in U-14 (88%) [41]. For its part, the AonB also obtained similarity in decision making in driving, although no significant differences were found. In this study, this is reflected in the fact that the passes are shown backwards or that the field of play is given a greater amplitude, to keep the ball, change direction, or continue and deepen on the same side.

Measure up to pedagogical approaches, [44] obtained significant differences in favor of non-linear pedagogies versus management models throughout 14 sessions through games modified in the AonB in the pass and driving variables, unlike the results of the investigation. This may be due to the tactical awareness in which the players through the feedback are aware of the mistakes that the players make, improving decision making and execution to promote meaningful learning. In our research, players had more problems assimilating corrections when the player had the ball in them, and tactical awareness was longer so that players could assimilate the correct aspects.

Studies with other tactical analysis instruments [46] used TSAP [47] in U-14 children with a TGfU soccer teaching unit. The results suggest a strong interrelated process between video-based performance analysis and physical practice, with important comments being a tool to improve game performance in a short period. In our case, video-based performance analysis can be very effective to use during tactical awareness to check for errors that have occurred throughout the modified game and improve it later when the activity is repeated. Other instruments such as the FUT-SAT [48] compare the tactical behavior of soccer between U-12 and U-13, without finding significant differences in the offensive aspect [49].

Using the Game Performance Evaluation Tool in other sports, such as futsal, [50] investigated the performance of the game and differences in decision-making and execution of the AonB in the approval and management of soccer skills with TGfU, highlighting an improvement in pass decision making after the intervention in players with no prior experience in the approach, obtaining results similar to those of our research. This may be because these students developed more improved knowledge, leading to more tactically appropriate decisions [51]. In our case, the players also had no previous experience in the model and the application period of 6 weeks was too short to obtain more extensive results.

Other sports, such as basketball [52], compare TGfU and DI through the systematic observation of decision making and the real-life execution of the game, proposed by [53] and adapted from [54] in U-14 players. There are significant differences in decision making after the training program with a percentage change in the TGfU (42.8%) compared to the DI methodology (0%).

This study has some limitations; the sample, in which thirty players participated, is small. Moreover, the training of the coach and the players were accustomed to direct instruction and needed adaptation to consolidate the TGfU. Future studies should be expanded in the extracurricular field, with a larger sample with annual planning, also compared by gender, as there are more and more girls linked to soccer, and a comparison between the categories of the initiation stages (U-8 and U-10).

As practical implications, the results of this study allow us to highlight the importance of applying models such as TGfU, which encourages a reduction in sedentary activity. As well as an improvement in the tactical knowledge of AonB as AofB.

As teaching research and an innovation prospect, it would be interesting to expand this project in the extracurricular scope, with a larger sample, as well as to carry out annual planning, also comparing sports practice by gender, as there are more and more girls playing soccer. Moreover, a comparison could be made between the categories of formative soccer, highlighting especially the initiation stages (U-8 and U-10), to assimilate the learning and have them consolidated in stages of later formation (U-12, U-14, or U-16).

5. Conclusions

The research aims to compare two pedagogical approaches (TGfU and DI) analyzing the levels of PA, decision making, and execution. The TGfU is a good teaching approach to reduce the sedentary physical activity compared to the DI, both in the design of training sessions and the practical sessions designed and implemented according to the offensive tactical principles. We can also establish the improvements of the players who train through tactical models, since their decision making and execution are better, especially, when the attacking players without the ball perform unchecks and support adequately and optimally.

It is relevant to educate through tactical models based on practice, such as teaching game for understanding, to give importance to the player in their learning, that they can be the character of the game; the players empower better decision-making and execution. The development of the strategy in the game evolves the young player in his tactical intelligence.

Author Contributions: Introduction, J.V.S.-R., F.M.C., E.R., and S.G.-V.; methodology, J.V.S.-R., F.M.C., E.R., and S.G.-V.; results, J.V.S.-R. and F.M.C.; discussion, J.V.S.-R., F.M.C., E.R., and S.G.-V.; reviewers, F.M.C., E.R., and S.G.-V.; original draft preparation, J.V.S.-R.; writing-review and editing, J.V.S.-R., F.M.C., E.R., and S.G.-V.; visualization, J.V.S.-R.; supervision, F.M.C., E.R., and S.G.-V. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research received no external funding.

Acknowledgments: The authors would like to like thanks the players and coaches for their participation.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

References

1. Araújo, D.; Davids, K.; Hristovski, R. The ecological of decision making in sport. *Psychol. Sport Exerc.* **2006**, *7*, 653–676. [[CrossRef](#)]
2. Bunker, D.; y Thorpe, R. A model for the teaching of games in secondary schools. *Bull. Phys. Educ.* **1982**, *18*, 5–8.
3. Gil-Arias, A.; Harvey, S.; Cárceles, A.; Práxedes, A.; Del Villar, F. Impact of a hybrid TGfU-Sport Education unit on student motivation in physical education. *PLoS ONE* **2017**, *12*, e0179876. [[CrossRef](#)]
4. Méndez, A.; Fernández-Río, J. *Modelos Actuales de Iniciación Deportiva. Unidades Didácticas Sobre Deportes de Invasión*; Wanculen: Sevilla, Spain, 2009.

5. García-López, L.M.; y Gutiérrez, D. *Aprendiendo a Enseñar Deporte: Modelos de Enseñanza Comprensiva y Educación Deportiva*; INDE: Barcelona, Sapin, 2016.
6. Metzler, M. *Instructional Models for Physical Education*, 3rd ed.; Halcob Hathaway: Scottsdale, AZ, USA, 2011.
7. Bernal-Reyes, F.; Cabezón, J.M.; González, M.Z.; Romero-Pérez, E.M.; Gavotto-Nogales, O.I. Comparison between global and analytical training methodologies for the development of technical fundamentals skills during soccer initiation training on 8–9- and 10–11-years old children. *Biocenia* **2018**, *20*, 65–71. [[CrossRef](#)]
8. Almeida, C.; Ferreira, A.; Volossovitch, A. Offensive sequences in youth soccer: Effects of experience and small-sided games. *J. Hum. Kinet.* **2013**, *36*, 97–106. [[CrossRef](#)]
9. Moran, J.; Blagrove, R.C.; Drury, B.; Fernandes, J.F.; Paxton, K.; Chaabene, H.; Ramirez-Campillo, R. Effects of small-sided games vs. conventional endurance training on endurance performance in male youth soccer players: A meta-analytical comparison. *Sports Med.* **2019**, *49*, 731–742. [[CrossRef](#)]
10. Clemente, F.; Sarmiento, H. The effects of small-sided soccer games on technical actions and skills: A systematic review. *Hum. Mov. Sci.* **2020**, *21*, 100–119. [[CrossRef](#)]
11. Clemente, F.M.; Afonso, J.; Castillo, D.; Los Arcos, A.; Silva, A.F.; Sarmiento, H. The effects of small-sided soccer games on tactical behavior and collective dynamics: A systematic review. *Chaos Solitons Fractals* **2020**, *134*, 109710. [[CrossRef](#)]
12. Clemente, F.; Wong, D.; Martins, F.; Mendes, R. Differences in U14 football players’ performance between different small-sided conditioned games. *RICYDE* **2015**, *11*, 376–386. [[CrossRef](#)]
13. Turner, A.; Martinek, T. An investigation into teaching games for understanding: Effects on skill, knowledge, and game play. *Res. Q. Exerc. Sport* **1999**, *70*, 286–296. [[CrossRef](#)]
14. González-Villora, S.; García-López, L.; Gutiérrez, D.; Contreras-Jordán, O. Estudio descriptivo sobre el desarrollo táctico y la toma de decisiones en jóvenes jugadores de fútbol (12 años). *Infanc. Aprendiz.* **2010**, *33*, 489–501. [[CrossRef](#)]
15. Miller, A.; Christensen, E.; Eather, N.; Sproule, J.; Annis-Brown, L.; Lubans, D. The PLUNGE randomized controlled trial: Evaluation of a games-based physical activity professional learning program in primary school physical education. *Prev. Med.* **2015**, *74*, 1–8. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
16. Smith, L.; Harvey, S.; Savory, L.; Fairclough, S.; Kozub, S.; Kerr, C. Physical activity levels and motivational responses of boys and girls: A comparison of direct instruction and tactical games models of games teaching in physical education. *Eur. Phys. Educ. Rev.* **2015**, *21*, 93–113. [[CrossRef](#)]
17. Gabbett, T.; Jenkins, D.; Abernethy, B. Game-based training for improving skill and physical fitness in team sport athletes. *Inter. J. Sports Sci. Coach.* **2009**, *4*, 273–283. [[CrossRef](#)]
18. Hoff, J.; Wisloff, U.; Engen, L.; Kemi, O.; Helgerud, J. Soccer specific aerobic endurance training. *Br. J. Sport Med.* **2002**, *36*, 218–221. [[CrossRef](#)]
19. Clemente, F.; Couceiro, M.; Martins, F.; Mendes, R. The usefulness of small-sided games on soccer training. *J. Phys. Educ. Sport* **2012**, *12*, 93–102.
20. Clemente, F. Principios pedagógicos dos teaching games for understanding e da pedagogia não-linear no ensino da educação física. *Movimento (Porto Aleg)* **2012**, *18*, 315–335. [[CrossRef](#)]
21. Harvey, S.; Song, Y.; Baek, J.; van der Mars, H. Two sides of the same coin: Student physical activity levels during a game-centred soccer unit. *Eur. Phys. Educ. Rev.* **2016**, *22*, 411–429. [[CrossRef](#)]
22. Sierra-Rios, J.V.; Guijarro, E.; Rocamora, L.; Marinho, J.L. Teaching Games for Understandings vs Direct Instruction: Levels of physical activity on football U-12. *ESHPA* **2019**, *3*, 46–55.
23. Kuschner, R.; Gudivaka, R.; Schoeller, D. Clinical characteristics influencing bioelectrical impedance analysis measurements. *Am. J. Clin. Nutr.* **1996**, *64*, 4235–4275. [[CrossRef](#)]
24. Jimmy, G.; Seiler, R.; Mäder, U. Development and validation of GT3X accelerometer cut-off points in 5-to 9-year-old children based on indirect calorimetry measurements. *Schweiz. Z. Für Sportmed. Und Sporttraumatologie* **2013**, *61*, 37–43. [[CrossRef](#)]
25. Trost, S.; McIver, K.; Pate, R. Conducting accelerometer-based activity assessments in field-based research. *Med. Sci. Sport Exer.* **2005**, *37*, 531–543. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
26. Evenson, K.; Catellier, D.; Gill, K.; Ondrak, K.; McMurray, R. Calibration of two objective measures of physical activity for children. *J. Sport Sci.* **2008**, *26*, 1557–1565. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
27. García-López, L.; González-Villora, S.; Gutiérrez, D.; Serra-Olivares, J. Development and validation of the Game Performance Evaluation Tool (GPET) in soccer. *Sportk* **2013**, *2*, 89–99. [[CrossRef](#)]

28. Harvey, S.; Cushion, C.; Massa-González, A. Learning a new method: Teaching Games for Understanding in the coaches' eyes. *Phys. Educ. Sport Peda* **2010**, *15*, 361–382. [[CrossRef](#)]
29. Bayer, C. *La Enseñanza de los Juegos Deportivos Colectivos*; Hispano Europea: Barcelona, Spain, 1992. [[CrossRef](#)]
30. Cohen, J. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*; Lawrence Erlbaum: Mahwah, NJ, USA, 1998.
31. US. Department of Health and Human Service. *Healthy People 2010: Understanding and Improving Health*; US Government Printing Office: Washington, DC, USA, 2000.
32. Wickel, E.E.; Eisenmann, J.C. Contribution of youth sport to total daily physical activity among 6 to 12 years old boys. *Med. Sci. Sports Exerc.* **2007**, *39*, 1493–1500. [[CrossRef](#)]
33. Sacheck, J.M.; Nelson, T.; Ficker, L.; Kafka, T.; Kuder, J.; Economos, C.D. Physical activity during soccer and its contribution to physical activity recommendations in normal weight and overweight children. *Pediatr. Exerc. Sci.* **2011**, *23*, 281–292. [[CrossRef](#)]
34. Leek, D.; Carlson, J.A.; Cain, K.L.; Henrichon, S.; Rosenberg, D.; Patrick, K.; Sallis, J.F. Physical activity during youth sports practices. *Arch. Pediatr. Adolesc. Med.* **2011**, *165*, 294–299. [[CrossRef](#)]
35. Cohen, A.; McDonald, S.; McIver, K.; Pate, R.; Trost, S. Assessing physical activity during youth sport: The observational system for recording activity in children: Youth sports. *Pediatr. Exerc. Sci.* **2014**, *26*, 203–209. [[CrossRef](#)]
36. Van den Berg, C.; Kolen, A.M. Children in organized hockey: How much physical activity do they really get? *Int. J. Exerc. Sci.* **2015**, *8*, 184–191.
37. McKenzie, T.L.; Sallis, J.E.; Nader, P.R. SOFIT: System for observing fitness instruction time. *J. Teach. Phys. Educ.* **1992**, *11*, 195–205. [[CrossRef](#)]
38. Jones, S.; Drust, B. Physiological and technical demands of 4 v 4 and 8 v 8 games in elite youth soccer players. *Kinesiol. Int. J. Fundam. Appl. Kinesiol.* **2007**, *39*, 150–156.
39. Helgerud, J.; Engen, L.C.; Wisløff, U.; y Hoff, J. Aerobic endurance training improves soccer performance. *Med. Sci. Sports Exerc.* **2001**, *33*, 1925–1931. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
40. Romanzini, M.; Petroski, E.D.; Reichert, F.F. Accelerometers thresholds to estimate physical activity intensity in children and adolescents: A systematic review. *Braz. J. Kinesiol. Hum. Perf.* **2012**, *14*, 101–113. [[CrossRef](#)]
41. González-Villora, S.; García-López, L.M.; Contreras-Jordán, O.R. Evolución de la toma de decisiones y la habilidad técnica en fútbol. *Rev. Int. Cienc. Deporte* **2015**, *15*, 467–487. [[CrossRef](#)]
42. De la Vega Marcos, R. Desarrollo del Metaconocimiento Táctico y Comprensión del Juego: Un Enfoque Constructivista Aplicado al Fútbol. Doctorales Thesis, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain, 2003.
43. Blomqvist, M.; Vääntinen, T.; Luhtanen, P. Assessment of secondary school students' decision-making and game-play ability in soccer. *Phys. Educ. Sport Peda* **2005**, *10*, 107–119. [[CrossRef](#)]
44. Práxedes, A.; Del Villar, F.; Pizarro, D.; Moreno, D. The Impact of Nonlinear Pedagogy on Decision-Making and Execution in Youth Soccer Players According to Game Actions. *J. Hum. Kinet.* **2018**, *62*, 185–198. [[CrossRef](#)]
45. González-Villora, S.; García-López, L.; Pastor Vicedo, J.; Contreras-Jordán, O. Tactical knowledge and decision making in young football players (10 years old). *Rev. Psicol. Deporte* **2011**, *20*, 79–97.
46. Harvey, S.; Gittins, C. Effects of integrating video-based feedback into a teaching games for understanding soccer unit. *Agora Para La Educ. Física Y El Deporte* **2014**, *3*, 271–290.
47. Gréhaigne, J.F.; Gréhaigne, J.E.; Griffin, L.L.; Richard, J.F. *Teaching and Learning Team Sports and Games*; Psychology Press: New York, USA, 2005.
48. Teoldo, I.; Garganta, J.; Greco, P.; Mesquita, I.; Maia, J. Sistema de avaliação táctica no Futebol (FUT-SAT): Desenvolvimento e validação preliminar. *Matricidade* **2011**, *7*, 69–84.
49. Santos, R.D.M.M.; Resende, E.R.; da Costa, I.T. Comparison of tactical behaviour efficiency between u-12 and u-13 youth soccer players. *Rev. Min. De Educ. Física-VigosaV. Edição Espec.* **2013**, *9*, 684–689.
50. Pizarro, A.P.; García-González, L.; Cortés, Á.M.; Arroyo, M.P.M.; Domínguez, A.M. Aplicación de un programa de intervención para mejorar la comprensión táctica en fútbol sala: Un estudio en contexto educativo. *Movimiento* **2016**, *22*, 51–62. [[CrossRef](#)]
51. Nielsen, M.; McPherson, L. Response selection and execution skills of professionals and novices during singles tennis competition. *Percept. Mot. Skill* **2001**, *93*, 541–555. [[CrossRef](#)]

52. Lemus, I.L.; Práxedes, A.; del Villar, F. Effect of an intervention teaching program, based on TGFU model, on the cognitive and execution variables, in the physical education context. *Eur. J. Hum. Mov.* **2016**, *37*, 88–108.
53. Méndez, A. *Técnicas de Enseñanza en la Iniciación al Baloncesto*; INDE: Barcelona, Spain, 2005.
54. French, K.E.; Thomas, J.R. The relation of knowledge development to children’s basketball performance. *J. Sport Exer. Psych.* **1987**, *9*, 15–32. [[CrossRef](#)]

© 2020 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

JCR YEAR
2022

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH

ISSN
0960-3123

EISSN
1369-1619

JCR ABBREVIATION
INT J ENVIRON HEAL R

ISS ABBREVIATION
Int J Environ Health Res

Journal information

EDITION
Science Citation Index Expanded (SCIE)

CATEGORY
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH - SCIE
ENVIRONMENTAL SCIENCES - SCIE

LANGUAGES
English

REGION
ENGLAND

1ST ELECTRONIC JOB YEAR
1999

Publisher information

PUBLISHER
TAYLOR & FRANCIS LTD

ADDRESS
2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABBINGDON OX14 4RN, OXON, ENGLAND

PUBLICATION FREQUENCY
6 issues/year

Fuente: Journal Citation Reports™

Journal's performance

Journal Impact Factor₂₀₂₀

The Journal Impact Factor (JIF) is a journal-level metric calculated from data indexed in the Web of Science Core Collection. It should be used with careful attention to the many factors that influence citation rates, such as the volume of publication and citation characteristics of the subject area and type of journal. The Journal Impact Factor can complement expert opinion and informed peer review. In the case of academic evaluation for tenure, it is inappropriate to use a journal-level metric as a proxy measure for individual researchers, institutions, or articles. [Learn more](#)

2020 JOURNAL IMPACT FACTOR
3.390

2019 JOURNAL IMPACT FACTOR WITHOUT SELF-CITATIONS
2.813

Journal Impact Factor contributing items

Check items (2/20)

Item	Check
Epistemology of Suicide and the Psychiatric Perspective	✓
Drinking Water Intake and Human Health: An Updated Review	✓
Urban Green Space and Its Impact on Human Health	✓
Arterial Stiffness, Detrimentation, and Speciation in Plants: Physiological, Biochemical, and Molecular Aspects	✓
Waste Management in Developing Countries: A Review of Global Issues	✓
An Empirical Study of Chronic Diseases in the United States: A Data Analytics Approach to Public Health	✓
WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Cardiovascular and Metabolic Effects: A Summary	✓
Tabacco Smoke Induces and Alters Immune Responses in the Lung Triggering Inflammation, Allergy, Asthma and Other Lung Diseases: A Mechanistic Review	✓
Investigation on the Injury Severity of Crashes in Rear-End Collisions Between Car Using a Random Parameters Bi-Modal Ordered Probit Model	✓
WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Effects on Sleep	✓

Fuente: Journal Citation Reports™

Rank by Journal Impact Factor

Journals within a category are sorted in descending order by Journal Impact Factor (JIF) resulting in the Category Ranking below. A separate rank is shown for each category in which the journal is listed in JCR. Data for the most recent year is presented at the top of the list, with other years shown in reverse chronological order. [Learn more](#)

EDITION
Science Citation Index Expanded (SCIE)

CATEGORY
ENVIRONMENTAL SCIENCES

118/274

JCR YEAR	JIF RANK	JIF QUANTILE	JIF PERCENTILE
2021	100/279	Q2	64.34
2020	118/274	Q2	57.12
2019	105/265	Q2	60.57
2020	118/274	Q2	57.12

EDITION
Science Citation Index Expanded (SCIE)

CATEGORY
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH

68/203

JCR YEAR	JIF RANK	JIF QUANTILE	JIF PERCENTILE
2021	71/210	Q2	66.43
2020	68/203	Q2	66.75
2019	58/193	Q2	70.21
2020	68/203	Q2	66.75

Fuente: Journal Citation Reports™

Artículo 2. "Internal and External Load Variations in Young Students: Comparisons between Small-Sided Games and Small-Sided Games Combined with Strength Training during Physical Education Classes".

Sierra-Ríos, J. V., Clemente, F. M., Tealdo, I., y González-Víllora, S. (2021). Internal and external load variations in young students: Comparisons between small-sided games and small-sided games combined with strength training during physical education classes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 1926. <https://doi.org/10.3390/ijerph18041926>

Article Metrics

Citations

Crossref

1

Scopus

2

Web of Science

1

Google Scholar

[click to view]

Fuente: *International Journal of Environmental Research and Public Health*

Citas totales

Citado por 5

Article

Internal and External Load Variations in Young Students: Comparisons between Small-Sided Games and Small-Sided Games Combined with Strength Training during Physical Education Classes

Juan Vicente Sierra-Ríos ¹, Filipe Manuel Clemente ^{2,3}, Israel Tealdo ⁴ and Sixto González-Villora ^{1,*}¹ Department of Physical Education, Arts Education, and Music, Faculty of Education, University of Castilla-La Mancha, 16001 Cuenca, Spain; juanvisr@gmail.com² Escola Superior Desporto e Lazer, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Rua Escola Industrial e Comercial de Nuri Álvares, 4900-347 Viana do Castelo, Portugal; filipe.clemente5@gmail.com³ Instituto de Telecomunicações, Delegação da Covilhã, 1049-001 Lisboa, Portugal⁴ Centre of Research and Studies in Soccer, Universidade Federal de Viçosa, 36570-000 Viçosa, Brazil; israel.tealdo@ufv.br

* Correspondence: sixto.gonzalez@uclm.es

Citation: Sierra-Ríos, J.V.; Clemente, F.M.; Tealdo, I.; González-Villora, S. Internal and External Load Variations in Young Students: Comparisons between Small-Sided Games and Small-Sided Games Combined with Strength Training during Physical Education Classes. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2021**, *18*, 1926. <https://doi.org/10.3390/ijerph18041926>

Academic Editors:

Victor Arufe-Giráldez, Rubén

Navarro Patón and

Alberto Sanmiguel-Rodriguez

Received: 11 January 2021

Accepted: 11 February 2021

Published: 17 February 2021

Publisher's Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright: © 2021 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The purpose of this study was to compare the effects of internal and external load in soccer small-sided games (SSGs) and a strength program based on CrossFit combined with SSGs for 7 weeks. Fifty-five students participated in this research (age: 9.04 ± 0.19 years) and were randomly assigned to SSGs ($n = 27$) or strength combined with SSGs ($n = 29$) group. Two sessions/week were implemented. The results revealed that internal load on SSGs promoted higher levels ($p \leq 0.001$; $d = 0.35$) of light physical activity (PA) (12.24 cpm) compared with strength combined with SSGs (11.46) and % heart rate (%HR) max ($p = 0.002$; $d = 0.48$) between SSGs (96.21) regarding strength combined with SSGs (92.09). On external load, significant differences appear in total distance ($p \leq 0.001$; $d = 0.80$) on SSGs (1326 m) compared with strength combined with SSGs (1004 m) and mean velocity ($p \leq 0.001$; $d = 0.63$) in both groups; 2.71 km/h on SSGs and 2.26 km/h on strength combined with SSGs. The SSGs seem to be more appropriate at the beginning of sessions, but as the weeks advance, strength combined with SSGs results in improved internal load compared with SSGs.

Keywords: sports education; team sports; load monitoring; performance

1. Introduction

Physical education at present is oriented towards the improvement of health, in which it is necessary to carry out a series of approaches and trends. The scientific literature agrees with the needs of children to be physically active in physical education classes [1]. Schools must contribute to achieving the goal of sixty daily minutes of moderate and vigorous physical activity as recommended by the national health organization [2]. For this reason, an initiative has arisen that suggests that children participate in a minimum number of physical education classes per week [2,3]. It is recommended that elementary schools provide 225 min of physical education per week. To promote physical sporting activity in educational centres, it is necessary to modernize the physical education curriculum and, secondly, the teaching style. The purpose of physical education should be to teach students to take responsibility for the care of their health-related physical condition [4].

As physical education classes are commonly sports-oriented (i.e., focused on specific sports); most of the time, the students are enrolled in drill-based tasks. Among those drill-based tasks, small-sided games (SSGs) are one of the most popular drills used by physical education teachers to promote both physiological/physical and tactical/technical stimulus [5]. These games are typically conditioned by different task constraints that

act concurrently to explain the acute response of players [6]. Among others, the most common task conditions by teachers are as follows [6]: (i) format of play (i.e., number of players involved and numerical relationships); (ii) pitch configuration (e.g., width per length ratio, individual area per player, pitch geometry); (iii) scoring method (e.g., regular vs. smaller goals; other types of scoring); (iv) movements restrictions (e.g., the ball touches limitations; actions limitations); (v) specific instructions (e.g., type of marking; type attack); and (vi) regimen of training (e.g., type and modality of exercise, work-to-rest ratio).

Typically, SSGs (namely between 1 vs. 1 and 4 vs. 4) are very highly demanding, as the acute responses of heart rate are usually above 85% of heart rate maximum [7,8]. Considering the highly demanding impact of these games, they are commonly used in an intermittent modality in which repetitions may vary between 1 and 5 min, with work-to-rest ratios between 1:1 and 1:2 [9,10]. As these games normally tax the cardiorespiratory system, they are highly effective in improving aerobic performance in young players [11–13]. In fact, in a systematic review with meta-analysis, it was found that SSGs were similarly effective to running-based endurance methods in improving aerobic performance [14].

Despite the apparent effectiveness of SSGs for improving aerobic performance, it seems that is not enough to reach other physical qualities that are also determinant for health and fitness of youth. The effectiveness in improving neuromuscular-based qualities (e.g., strength, power) is low [15]. Additionally, the great intra- and inter-variability of SSGs stimulus, as well as the low demanding in high intensity running demands (e.g., high-speed running, sprinting), are threats that must be considered in physical education classes by teachers [16]. For this reason, specific strategies for developing the neuromuscular status of youth students should be considered.

The World Health Organization and the United States Department of Health and Human Services support the promotion of muscle-strengthening activities in addition to aerobic activity as part of their physical activity guidelines for children and adolescents [17,18]. Any training program that combines high-intensity resistance exercise with high cardiorespiratory demands could be a training method of high interest for individuals with the desire to improve their fitness [19]. It is thus the case that strength training emerged as an appealing time-saving alternative when compared with traditional training programs. It has been shown that HR elicited increases in aerobic capacity and anaerobic performance [20,21].

Comparing the effect of SSGs and the combined strength training program and SSGs interventions in different physical education sessions will also help researchers to better understand the effects of manipulating the order of these training programs.

Because of the limited research related to both training programs [16,22,23] in young soccer players, as well as the fact that no related studies have been found in the school and educational setting, the objective of this research is to analyze the training load (internal and external) in schoolchildren divided into two groups during physical education lessons. We emphasize the importance of the internal load, which is more interesting to plan both training programs. The first is based on SSG and the second on strength training combined with SSG. Through this research, it is possible to understand the magnitude of the effects of reduced games as well as their combination with strength training to identify the main variables that can be benefited by models related to the game. To do this, we will analyze the effects on PA levels during physical education sessions. Finally, the knowledge of the real effects will help to identify the most appropriate strategies on the internal and external load to promote higher levels of physical activity, heart rate, distance travelled, and speed.

2. Materials and Methods

2.1. Study Design

This study followed a parallel study design consisting of physical education sessions on a soccer didactic unit with based on SSGs with teaching games for understanding approach (TGfU) and one with strength training of CrossFit and soccer SSGs.

2.2. Setting

The study was realized in an elementary primary school. Both experimental groups had two intervention sessions a week for a period of seven weeks. The experimental approach occurred from January to March with two groups of the fourth grade. As a result, fourteen experimental sessions were employed with a mean duration of 45 min each. Physical activity (PA) levels were monitored by accelerometers and heart rate (HR) by Polar Team Pro®.

A physical education teacher implemented both teaching approaches (SSGs and strength combined with SSGs). The players who participated in the strength training program combined with SSGs group developed the activities using the analytical technique used so far, following the structure of (a) warm-up with continuous running and joint mobility and (b) strength part based on TABATA CrossFit training. This type of CrossFit training is based on eight different strength exercises using your body weight as load, for four minutes divided in 20 s of working with 10 s to rest. Pupils did two series with two minutes of rest between them. After strength training, pupils did 20 min of soccer training based on SSGs with technical and tactical exercises according to the objective; and (c) to conclude with stretching exercises. Table 1 shows the eight different strength exercises based on CrossFit training.

Table 1. Strength exercises based on CrossFit training.

- | |
|-------------------------------|
| 1. Burpees |
| 2. Skipping |
| 3. Horizontal plate |
| 4. Jump squat |
| 5. Push-ups with knee support |
| 6. Box Jump |
| 7. Triceps curls |
| 8. Side plank |

The players of the group based on SSGs developed the sessions using the following structure: (a) warm-up with a playful game with the ball; (b) an initial reflection was introduced in which the objective of the session was exposed; (c) the modified games were carried out practically and experientially, and the learning that arises was favoured. The exercises based on small-sided games were formatted as 3 versus 3, a game zone of 200 m² (10 m × 20 m) with a goal on each side of the field of two meters, as well as no limit of contact with the ball.

Finally, the training concluded with a final reflection in which the aspects learned were transferred.

2.3. Participants

The present study used a non-probabilistic inter-subject case design for the convenience of two classes. Fifty-five pupils (age 9.04 ± 0.19) of physical education were assigned to two intervention groups; one group ($n = 27$; 19 boys and 8 girls) participated on soccer didactic unit in SSGs based on TGfU, and the other group ($n = 29$; 17 boys and 12 girls) in strength training of CrossFit and soccer SSGs.

Table 2 shows information on the age, height, sitting height, weight, and body mass index of each team. The current study described 14 training sessions split by 7 weeks. The players had the same competitive and playing skill level. Players were randomly assigned to the groups and all the participants were present in all training sessions using accelerometer and Polar Team Pro®.

Table 2. Information of subjects about age, height, sitting height, weight, and body mass index (BMI) according to groups (small-sided games (SSGs) or strength combined with small-sided games).

	SSGs (n = 27) (M ± SD)	Strength Training Combined with SSGs (n = 29) (M ± SD)
Age (years)	9.04 ± 0.19	9.11 ± 0.31
Height (m)	1.37 ± 0.08	1.37 ± 0.06
Sitting height (cm)	69.08 ± 3.89	69.13 ± 3.86
Weight (kg)	37.40 ± 10.93	36.48 ± 7.72
Body Mass Index (BMI) (kg/m ²)	19.54 ± 4.17	19.20 ± 3.22

Note. n: sample; M: average; SD: standard deviation; m: meter; cm: centimeter; kg: kilograms.

2.4. Variables

2.4.1. Independent Variables

The study was established in two groups within the same school year (fourth grade of primary school) and divided according to the class to which they correspond. Randomization has not to be performed as no significant differences were found comparing baseline variables.

2.4.2. Dependent Variables: Internal Load

The internal load was analysed by physical activity levels and heart rate frequency. Physical activity levels were measured on counts per minute in variables of light, moderate, vigorous, and moderate to vigorous physical activity (MVPA). Heart rate was analysed as beats per minute as a total percentage in variables minimum, mean, and maximum. To measure this variable, wGT3X accelerometers were implemented for PA levels and Polar Team Pro[®] for HR.

2.4.3. Dependent Variables: External Load

This variable was analysed by total distance and mean velocity. Both variables were quantified by Polar Team Pro[®]. The total distance variable was used as a unit of measurement in meters and the mean velocity in kilometres per hour.

2.5. Data Sources

Anthropometry measurement was made according to Kushner protocol [24]. The body mass and height were measured twice with a five-minute interval between measurements. The body mass was measured at the nearest 100 g using a calibrated digital scale (SECA Model 861, Vogel and Halke, Hamburg, Germany) with slightly dressed children without shoes. The height was measured to the nearest millimetre using a wall-mounted stadiometer, with children standing directly against the wall without shoes, to align the spine with the stadiometer. The head was placed so that the chin is parallel to the floor. The mean of the two measures of body mass and height was used to calculate the BMI as the body mass in kilograms divided by the square of the height in meters (kg/m²).

The wGT3X accelerometers (three axes, 100 Hz, Actigraph) were used to measure the PA levels during training sessions. The instrument was previously tested for its validity and reliability to measure PA levels [25]. The device was placed on the right hip, above the iliac crest, near the centre of gravity [26]. The accelerometers were programmed in 100 Hz and exported in the epoch of 1 s. The cut points obtained from the accelerometers [27] were sedentary PA 0–100 counts per minute (CPM), light PA 100–2295 CPM, moderate PA 2296–4012 CPM, and vigorous PA ≥ 4013 CPM. The data were analysed using the Actilife 6.0 software (Pensacola, FL, USA).

Polar Team Pro[®] recording and monitoring system. To record the HR and the distance travelled during the implementation of the tasks in an objective way. The Polar Team Pro[®] system is composed of the following: (I) a sensor that allows GPS recording (10 Hz), an accelerometer, gyroscope, and digital compass (200 Hz); (II) a chest band weighing

60 g; (III) a sensor synchronization and charging station (Polar Team Pro[®]); and (IV) an application compatible with an iPad[®] to empty the information in the Polar[®] cloud (Polar Team Pro App[®]). Once the profile of each participant had been configured with the information related to age, weight, and height, a personal sensor number was assigned to each one to specifically record the cited variables, considering the anthropometric characteristics of the student.

The Polar Team Pro[®] telemetry system (Polar Team System, Polar Electro Oy, Espoo, Finland), which includes GPS operating at a sampling frequency of 1 Hz and incorporates a triaxial accelerometer at 1 Hz, was used to record the total distance travelled (Dtot) ($m \times \min^{-1}$), distance to each effort intensity (3–5 categories of effort intensity) ($m \times \min^{-1}$), and maximum speed reached (Vmax) ($m \times s^{-1}$). The system is accurate and reliable as revealed in recent independent research [28].

2.6. Study Size

Sample size calculation was made for an alpha of 0.05 and power of 0.8. The results indicated a recommended sample of 49 or more measurements/surveys is needed to have a confidence level of 95% that the real value is within $\pm 5\%$ of the measured/surveyed value.

2.7. Quantitative Variables

Pupils from the same school and grade participated in the study (one group underwent small-sided games based on the TGfU, and the other group underwent training on strength and small-sided games). The inclusion criteria were as follows: (i) the players had previous experience in physical education soccer classes, but not with the TGfU. The players regularly performed two weekly training sessions (~45 min each session).

To ensure high quality, the research has followed every ethical standard throughout including data collection, data analysis, and the publication process (including the confidentiality of the personal information in the data). Besides, players to be included in the research must provide informed consent under the Declaration of Helsinki, indicating that their voluntary participation was obtained from and their legal representatives after the explanation of the experimental protocol and the possible benefits and risks of the research project. The authors/researchers have paid extraordinary attention to those requirements related to privacy and confidentiality and informed consent. Finally, these requirements were adapted to the Social Sciences and educational context.

2.8. Statistical Analysis

The data were analysed with the statistical program SPSS version 24.0 (Chicago, IL, USA). To check the normality of the variables, the Shapiro–Wilk test was used, because the sample was less than 50. As the variables presented a normal distribution ($p > 0.05$) and homogeneity in the Levene test ($p > 0.05$), parametric tests were performed. The PA levels, heart rate, total distance, and mean velocity were adjusted by body mass index (BMI) as a covariate to control for possible effects on physical activity levels. All variables were compared using multivariate analysis (MANCOVA). Additionally, Cohen’s *d* was used to calculate effect sizes [29]. The magnitude of changes was classified based on the following thresholds: trivial ($d < 0.2$), small ($0.2 \leq d < 0.5$), medium ($0.5 \leq d < 0.8$), or large ($d \geq 0.8$). Bonferroni was used to control the type I error. The level of statistical significance was set at $p \leq 0.05$, with a confidence interval of 95%.

3. Results

The MANCOVA results examine each training load type of PA, heart rate, total distance, and velocity between both training programs.

Table 3 shows the mean results of the internal load (PA level and HR level) and external load (total distance and mean velocity) in each of the groups (SSG and strength combined with SSG) monitored over the sessions. The pupils’ group realized that SSG had

significant differences on light PA, total distance, and mean velocity compared with the strength combined with SSGs group.

Table 3. Internal load (PA and HR) and external load (total distance and velocity).

		SSGs (<i>n</i> = 27) (M ± SD)	Strength Training Combined with SSGs (<i>n</i> = 29) (M ± SD)	Mean Differences	<i>p</i>	<i>d</i>
Internal load	Light PA (cpm)	12.24 ± 2.19	11.46 ± 2.23	17.61	<0.001	0.35
	Moderate PA (cpm)	4.22 ± 0.99	4.39 ± 1.11	3.48	0.062	0.16
	Vigorous PA (cpm)	8.12 ± 2.21	8.00 ± 2.05	0.47	0.492	0.05
	MVPA PA (cpm)	12.35 ± 2.58	12.63 ± 2.80	1.66	0.198	0.10
	HR min (bpm)	89.25 ± 22.49	87.94 ± 26.05	0.406	0.524	0.05
	HR mean (bpm)	142.30 ± 12.11	143.87 ± 14.17	1.98	0.159	0.09
	HR mean (%)	71.18 ± 6.14	70.35 ± 5.61	1.13	0.289	0.14
	HR max (bpm)	191.69 ± 15.28	189.07 ± 18.66	3.31	0.069	0.15
External load	HR max (%)	96.21 ± 8.03	92.09 ± 8.77	9.61	0.002	0.48
	Total distance (m)	1326.97 ± 402.65	1004.65 ± 396.81	96.17	<0.001	0.80
	Mean velocity (km/h)	2.71 ± 0.63	2.26 ± 0.77	57.44	<0.001	0.63

Note. *n*: sample; *M*: average; *SD*: standard deviation; *PA*: physical activity; *MVPA*: moderate to vigorous physical activity; *cpm*: counts per minute; *HR*: heart rate; *bpm*: beats per minute; *%*: percentage; *km/h*: kilometres per hour; *m*: meters; *d*: Cohen’s *d*.

Starting with internal load, only PA levels in light PA show significant differences in small-sided games of 12.24 compared with strength training program plus SSGs. Moderate PA and MVPA in the strength training program are higher than in SSGs, but not significantly. Finally, heart rate is better in the variables minimum and maximum in the SSGs group compared with the strength training combined with SSGs program, but not significantly. Heart rate mean is higher in the strength training combined with SSGs program than in the SSGs program.

Nevertheless, analysing external loads of SSGs presented significant differences in total distance and mean velocity compared with the strength training combined with SSGs program.

Analysing the moderate to vigorous PA, Figure 1 shows significant differences between small-sided games and strength training combined with SSGs on weeks one and two, but in weeks five, six, and seven, significant differences appear in the strength training combined with SSGs program compared with the training program based on SSGs only.

Regarding heart rate, Figure 2 illustrates the minimum heart rate between two training programs. In this case, there are no significant differences. For the mean heart rate for seven-week implementation programs, only in week 6 does the strength training program combined with SSGs show significant differences compared with SSGs only. Finally, the last variable analysed on internal load was the maximum heart rate, which showed significant differences in week 4 in SSGs compared with the strength training program combined with SSGs.

On the other hand, the external load variables were analysed. Figure 3 shows significant differences between SSGs and the strength training program combined with SSGs in weeks one to five. The variable of velocity by weeks shows significant differences in SSGs compared with the strength training program combined with SSGs in weeks one to six.

Figure 1. Moderate to vigorous physical activity (MVPA) by weeks. * denotes $p < 0.05$ differences. SSGs, small-sided games.

Figure 2. Cont.

Figure 2. Heart rate activity by weeks (minimum, medium, and maximum). * denotes $p < 0.05$ differences.

Figure 3. Total distance (m) and mean velocity (km/h). * denotes $p < 0.05$ differences.

4. Discussion

The main objective of the study was to compare the training load (internal and external) in the school environment using accelerometry and Polar Team Pro[®] GPS through the implementation of two soccer training programs (SSGs and strength training combined with SSGs). According to the initial hypotheses, SSGs showed significantly higher levels of internal load concerning the variables of light physical activity and the percentage of maximum heart rate. It can also be verified that, as the intervention progresses, the levels of physical activity are significant in the group that performs the strength program

combined with SSGs. Regarding the external load, SSGs showed significant differences in the total distance and the mean speed in the strength training program combined with SSGs. However, no significant differences were found in the internal load variables between both training programs in physical activity levels (moderate, vigorous, and MVPA) as well as heart rate (minimum, mean, and maximum beats per minute).

4.1. Internal Load

Regarding the internal load, the present research obtained a mean HR in both programs of 143 bpm and a %HR higher in SSGs compared with strength training combined with SSGs. This difference could be because the group of SSGs performed a greater number of movements and accelerations, producing an increase in heart rate compared with the group of strength training combined with SSGs. Compared with previous research in the variables of HR and a%HR, the work of [16] obtained a HR between 173 and 176 and a %HR max of around 88% in SSGs in 3 × 3 and 4 × 4 formats in young soccer players. Owing to the smaller size of the practice space (our study's SSGs were approximately 20 × 10 m in size), our study obtained better results in both physical training programs, with 191 bpm and 96% HR max, and in SSGs, with 189 bpm and 92%, respectively.

Analysing the internal load variables for the age of the players, the age of our participants can condition the response of the internal load of the players as well as the training time, because, as the duration gets shorter, the intensity of the training increases, causing an increase in HR. Castellano and colleagues (2016) [30] found that, after 75 min of training, children at similar ages (12 U and 13 U) showed an inter-individual variation in HRmax values between 80 and 90%, lower than in our study. Other results with young soccer players are found in Rojas-Inda [31], who found a mean HR of 175 bpm and a max HR of 193 bpm, using 4 × 4 SSGs formats, which is higher than our study for mean HR, but similar for HR max.

In physical education sessions based on SSGs, improvement in physical condition concerning internal load could be demonstrated compared with other training programs. For interval running [32], heart rate was recorded with a percentage of HRmax of 89.6 SSG, interval running with HRmax above 80%, and aerobic training above 90% of HRmax. These results are similar to those in our study and could demonstrate the importance of using SSGs to improve internal load fitness compared with other training programs such as interval running.

In a context like ours, short sessions with SSGs, as well as interval running, can be performed with high average intensity and with periods of near-maximum aerobic load. The integration of all training contents within a given microcycle is considered with overall performance in mind [12]. This additional physiological stress should be considered taking note of the other physical and technical/tactical sessions to avoid overload and optimize adaptation [32].

In summary, SSGs improve the internal load on HR and HR max in young students, creating positive fitness effects. Finally, we highlighted that, when the SSGs are performed in a short time with high intensity, the students move constantly, producing a heart rate and levels of physical activity from moderate to vigorous high.

4.2. External Load

The main conclusion was the significant differences in external load between both programs (SSGs and resistance training combined with SSGs). The reason for the difference between both training programs may be that, for the group that practised the strength program, the CrossFit exercises were performed without displacement, with fewer exercises such as jumps or push-ups during that period, influencing the distance travelled and the speed of travel. Future studies could analyse external loading with CrossFit exercises performed with displacement.

Comparing the external load with previous studies, Köklü and colleagues (2020) [16] obtained results for the total distance between 1900 and 2300 m. These results are higher

than those of our study, that is, 1000 and 1300 m. In our study, the activity time was 45 min, while for Köklü and colleagues (2020) [16], the activity duration is 90 min. Furthermore, the size of the SSGs format of Köklü and colleagues (2020) [16] was larger (20×30 m), causing an increase in total distance. With SSGs formats like the one in our research, Castellano and colleagues (2016) [30] obtained a total distance lower than in our study (530 m). Besides, we obtained results lower than those of Sierra-Díaz (2020) [33] with similar players (4 vs. 4) and an SSGs size greater than that in our study obtained an average of 658 m. Finally, in SSGs formats with a greater number of players (7 vs. 7) and relative area per player (100 m^2) such as in Rojas-Inda (2018) [31], a total distance between 1700 and 2300 m was achieved, greater than in our study.

4.3. Study Limitations, Future Research, and Practical Applications

This study has some limitations; firstly, the sample is small, with only fifty-five players participating. Moreover, the physical education sessions need adaptation to consolidate the SSGs with TGfU and the CrossFit exercise combined with SSGs. Future studies should be expanded in the extracurricular field, with a larger sample with annual planning. Moreover, a comparison between the categories of initiation stages (U-8 and U-10) comparing physical and physiological variables with the tactical–technical performance of the game, as well as with psychosocial aspects, such as the degree of motivation that underlies the participation of the SSGs in physical education classes [34], would be interesting, as would an analysis of the difference between genders [35], so the subject of physical education classes is a mix. Besides, it is important to analyse game performance or mental fatigue, causing a compensatory increase in physical performance [36]. Finally, the use of tools to quantify the load such as inertial devices such as WIMU™ or the measurement of subjective load through the Integral System for the Analysis of Training Tasks (SIATE) would be very useful for its registration in the absence of technological material [37]. As practical implications, the results of this study allow us to highlight the importance of SSGs, which encourages a reduction in sedentary activity.

5. Conclusions

The research allowed to understand the effects of training programs based on SSGs and the strength training program combined with SSGs on internal and external load in a soccer didactic unit in physical education classes. The main results were the significant differences in the group of SSGs in the internal load to light PA, % HRmax, and external load, of both the total distance and the average speed, compared with the strength training program combined with SSGs. As the training sessions progressed, when the workload accumulated, the strength training program combined with SSGs improved physical activity levels and heart rate relative to practising only SSGs.

It is relevant to educate people in physical education classes and in training programs through combining strength and SSGs in order to remind the player of the importance of improving their physical activity and reducing sedentary lifestyle.

Author Contributions: Introduction, J.V.S.-R., F.M.C., I.T. and S.G.-V.; methodology, J.V.S.-R., F.M.C., I.T. and S.G.-V.; results, J.V.S.-R. and F.M.C.; discussion, J.V.S.-R., F.M.C., I.T. and S.G.-V.; reviewers, F.M.C., I.T. and S.G.-V.; original draft preparation, J.V.S.-R.; writing-review and editing, J.V.S.-R., F.M.C., I.T. and S.G.-V.; visualisation, J.V.S.-R.; supervision, F.M.C., I.T. and S.G.-V. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This study was supported by the SEESP-MG, FAPEMIG, CNPq, Funarbe, the Dean's Office for Graduate and Research Studies, and the Center of Life and Health Sciences of the Universidade Federal de Viçosa, Brazil.

Institutional Review Board Statement: The study was conducted according to the guidelines of the Declaration of Helsinki and approved by the Institutional Review Board (or Ethics Committee) of ethics committee for drug research with internal code N°. 2020/05/052 approved on 14 May 2020.

Informed Consent Statement: Informed consent was obtained from all subjects involved in the study.

Data Availability Statement: The data presented in this study are available on request from the corresponding author.

Acknowledgments: The program of Doctorado en Investigación en Humanidades, Artes y Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha since this article is derived from the doctoral thesis carried out by the doctoral student Juan Vicente Sierra de los Ríos and the thesis directors Sixto González-Villora and Filipe Clemente in said program. Israel Tealdo also participated in this study given his expertise and contribution in the applied line of study. The authors wish to thank the school, physical education teachers and the students for their participation.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

References

- World Health Organization. *The World Health Report 2000*; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2000; pp. 1020–3311.
- Brownson, R.C.; Boehmer, T.K.; Haire-Joshu, D.; Dreisinger, M.L. Patterns of Childhood Obesity Prevention Legislation in the United States. *Prev. Chronic Dis.* **2007**, *4*, A56.
- Eyler, A.A.; Brownson, R.C.; Aytur, S.A.; Craddock, A.L.; Doescher, M.; Evenson, K.R.; Kerr, J.; Maddock, J.; Pluto, D.L.; Steinman, L.; et al. Examination of trends and evidence-based elements in state physical education legislation: A content analysis. *J. Sch. Health* **2010**, *80*, 326–332. [[CrossRef](#)]
- Johns, P.; Linder, J. (Eds.) *Physical Activity and Health of Hong Kong Youth*; Chinese University Press: Hong Kong, China, 2006.
- Davids, K.; Aratijo, D.; Correia, V.; Vilar, L. How small-sided and conditioned games enhance acquisition of movement and decision-making skills. *Exerc. Sport Sci. Rev.* **2013**, *41*, 154–161. [[CrossRef](#)]
- Clemente, F.M.; Martins, F.M.L.; Mendes, R.S. Periodization Based on Small-Sided Soccer Games. *Strength Cond. J.* **2014**, *36*, 34–43. [[CrossRef](#)]
- Clemente, F.M.; Wong, D.P.; Martins, F.M.L.; Mendes, R.S. Acute effects of the number of players and scoring method on physiological, physical, and technical performance in small-sided soccer games. *Res. Sport. Med.* **2014**, *22*, 380–397. [[CrossRef](#)]
- Hill-Haas, S.V.; Dawson, B.; Impellizzeri, F.M.; Coutts, A.J. Physiology of small-sided games training in football: A systematic review. *Sport. Med.* **2011**, *41*, 199–220. [[CrossRef](#)]
- Chamari, K.; Hachana, Y.; Kaouech, F.; Jeddi, R.; Moussa-Chamari, I.; Wisloff, U. Endurance training and testing with the ball in young elite soccer players. *Br. J. Sports Med.* **2005**, *39*, 24–28. [[CrossRef](#)]
- Hoff, J.; Wisloff, U.; Engen, L.C.; Kemi, O.J.; Helgerud, J. Soccer specific aerobic endurance training. *Br. J. Sports Med.* **2002**, *36*, 218–221. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Impellizzeri, F.M.; Rampinini, E.; Marcora, S.M. Physiological assessment of aerobic training in soccer. *J. Sports Sci.* **2005**, *23*, 583–592. [[CrossRef](#)]
- Buchheit, M.; Laursen, P.B. High-Intensity Interval Training, Solutions to the Programming Puzzle. *Sports Med.* **2013**, *43*, 313–338. [[CrossRef](#)]
- Hill-Haas, S.V.; Dawson, B.T.; Coutts, A.J.; Rowsell, G.J. Physiological responses and time-motion characteristics of various small-sided soccer games in youth players. *J. Sports Sci.* **2009**, *27*, 1–8. [[CrossRef](#)]
- Moran, J.; Blagrove, R.C.; Drury, B.; Fernandes, J.F.T.; Paxton, K.; Chaabene, H.; Ramirez-Campillo, R. Effects of Small-Sided Games vs. Conventional Endurance Training on Endurance Performance in Male Youth Soccer Players: A Meta-Analytical Comparison. *Sports Med.* **2019**, *49*, 731–742. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- García-Hermoso, A.; Ramírez-Campillo, R.; Izquierdo, M. Is Muscular Fitness Associated with Future Health Benefits in Children and Adolescents? A Systematic Review and Meta-Analysis of Longitudinal Studies. *Sports Med.* **2019**, *49*, 1079–1094. [[CrossRef](#)]
- Köklü, Y.; Cihan, H.; Alemdaroğlu, U.; Dellal, A.; Wong, D.P. Acute effects of small-sided games combined with running drills on internal and external loads in young soccer players. *Biol. Sport* **2020**, *37*, 375. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Physical Activity Guidelines Advisory Committee. *Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report*; Department of Health & Human Services: Washington, DC, USA, 2018.
- World Health Organization Global. *Health Estimates 2018: Disease burden by Cause, Sex, by Country and Region, 2000–2016*; WHO: Geneva, Switzerland, 2018.
- Souza-Silva, A.A.; Moreira, E.; de Melo-Marins, D.; Schöler, C.M.; de Bittencourt, P.I.H.; Laitano, O. High intensity interval training in the heat enhances exercise-induced lipid peroxidation, but prevents protein oxidation in physically active men. *Temperature* **2015**, *3*, 167–175. [[CrossRef](#)]
- O’Hara, R.B.; Serres, J.; Traver, K.L.; Wright, B.; Vojta, C.; Eveland, E. The influence of nontraditional training modalities on physical performance: Review of the literature. *Aviat. Space Environ. Med.* **2012**, *83*, 985–990. [[CrossRef](#)]
- Smith, M.M.; Sommer, A.J.; Starkoff, B.E.; Devor, S.T. Crossfit-Based High-Intensity Power Training Improves Maximal Aerobic Fitness and Body Composition [RETRACTED]. *J. Strength Cond. Res.* **2013**, *27*, 3159–3172. [[CrossRef](#)]
- Rabbani, A.; Clemente, F.M.; Kargarfarid, M.; Jahangiri, S. Combined Small-Sided Game and High-Intensity Interval Training in Soccer Players: The Effect of Exercise Order. *J. Hum. Kinet.* **2019**, *69*, 249–257. [[CrossRef](#)]
- Harrison, C.B.; Gill, N.D.; Kinugasa, T.; Kilding, A.E. Development of Aerobic Fitness in Young Team Sport Athletes. *Sports Med.* **2015**, *45*, 969–983. [[CrossRef](#)]

24. Kushner, R.F.; Gudivaka, R.; Schoeller, D.A. Clinical characteristics influencing bioelectrical impedance analysis measurements. *Am. J. Clin. Nutr.* **1996**, *64*, 423S–427S. [[CrossRef](#)]
25. Jimmy, G.; Seiler, R.; Mäder, U. Development and validation of GT3X accelerometer cut-off points in 5-to 9-year-old children based on indirect calorimetry measurements. *Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie* **2013**, *61*, 37–43. [[CrossRef](#)]
26. Trost, S.G.; McIver, K.L.; Pate, R.R. Conducting Accelerometer-Based Activity Assessments in Field-Based Research. *Med. Sci. Sports Exerc.* **2005**, *37*, S531–S543. [[CrossRef](#)]
27. Evenson, K.R.; Catellier, D.J.; Gill, K.; Ondrak, K.S.; McMurray, R.G. Calibration of two objective measures of physical activity for children. *J. Sports Sci.* **2008**, *26*, 1557–1565. [[CrossRef](#)]
28. Akyildiz, Z.; Yildiz, M.; Clemente, F.M. The reliability and accuracy of Polar Team Pro GPS units. *Proc. Inst. Mech. Eng. Part P: J. Sports Eng. Technol.* **2020**. [[CrossRef](#)]
29. Cohen, J. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*; Lawrence Erlbaum: Mahwah, NJ, USA, 1998.
30. Castellano, J.; Puente, A.; Echeazarra, I.; Usabiaga, O.; Casamichana, D. Number of Players and Relative Pitch Area per Player: Comparing Their Influence on Heart Rate and Physical Demands in Under-12 and Under-13 Football Players. *PLoS ONE* **2016**, *11*, e0127505. [[CrossRef](#)]
31. Rojas-Inda, S. Análisis de carga interna y externa de futbolistas jóvenes en juegos reducidos // analysis of internal and external load in small games in young football players. *Rev. Int. Med. y Ciencias la Act. Física y del Deport.* **2018**. [[CrossRef](#)]
32. Larsen, M.N.; Nielsen, C.M.; Ørntoft, C.; Randers, M.B.; Helge, E.W.; Madsen, M.; Manniche, V.; Hansen, L.; Hansen, P.R.; Bangsbo, J.; et al. Fitness Effects of 10-Month Frequent Low-Volume Ball Game Training or Interval Running for 8–10-Year-Old School Children. *BioMed Res. Int.* **2017**, *2017*, 1–9. [[CrossRef](#)]
33. Sierra-Díaz, M.J.; Evangelio, C.; Pérez-Torralla, A.; González-Villora, S. What do we play? Influence of the Small-Sided and Conditioned Games to improve the students' physiological and physical performance. *ESHPA-Educ. Sport. Health Phys. Act.* **2020**, *4*, 162–180.
34. Beltrán, H.J.C.; Reigal, R.E.; Uribe, S.F.; Reyes, F.V.; Rios, L.J.C. Motivación autodeterminada y estado de Flow en un programa extraescolar de Small Sided Games. *Anales de Psicología* **2018**, *34*, 391–397. [[CrossRef](#)]
35. García-Ceberino, J.M.; Antúnez, A.; Feu, S.; Ibáñez, S.J. Quantification of Internal and External Load in School Football According to Gender and Teaching Methodology. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2020**, *17*, 344. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
36. Kunrath, C.A.; Nakamura, F.Y.; Roca, A.; Tessitore, A.; Teoldo Da Costa, I. How does mental fatigue affect soccer performance during small-sided games? A cognitive, tactical and physical approach. *J. Sports Sci.* **2020**, *38*, 1818–1828. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
37. Gómez-Carmona, C.D.; Gamonales-Puerto, J.M.; Feu, S.; Ibáñez, S.J. Study of internal and external load by different instruments. A case study in grassroots. *Sportis* **2019**, *5*, 444–468.

JCR YEAR: 2021

International Journal of Environmental Research and Public Health

ISSN: N/A
 CODEN: IJERPH
 1660-4601
 JCR ABBREVIATION: INT J ENV RES PUB HE
 ISO ABBREVIATION: Int. J. Environ. Res. Public Health

Journal information

EDITION: Social Sciences Citation Index (SSCI) / Science Citation Index Expanded (SCIE)
 CATEGORY: PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH - SSCI / PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH - SCIE / ENVIRONMENTAL SCIENCES - SCIE
 LANGUAGE: English / REGION: SWITZERLAND / 1ST ELECTRONIC JCR YEAR: 2011

Publisher information

PUBLISHER: MDPI / ADDRESS: ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND / PUBLICATION FREQUENCY: 24 issues/year

Fuente: Journal Citation Reports™
 Journal's performance

Fuente: Journal Citation Reports™

Rank by Journal Impact Factor

Journals within a category are sorted in descending order by Journal Impact Factor (JIF) resulting in the Category Ranking below. A separate rank is shown for each category in which the journal is listed in JCR. Data for the most recent year is presented at the top of the list, with other years shown in reverse chronological order. [Learn more](#)

EDITION				EDITION			
Science Citation Index Expanded (SCIE)				Science Citation Index Expanded (SCIE)			
CATEGORY				CATEGORY			
ENVIRONMENTAL SCIENCES				PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH			
100/279				71/210			
JCR YEAR	JIF RANK	JIF QUANTILE	JIF PERCENTILE	JCR YEAR	JIF RANK	JIF QUANTILE	JIF PERCENTILE
2021	100/279	Q2	64.34	2021	71/210	Q2	66.43
2020	118/274	Q2	57.12	2020	68/203	Q2	66.75
2019	105/265	Q2	60.57	2019	58/193	Q2	70.21
2018	112/251	Q2	55.58	2018	67/186	Q2	64.25

Fuente: Journal Citation Reports™

Artículo 3. "Relationships between internal and external exercise intensity measures in Physical Education lessons".

Sierra-Ríos, J. V., Clemente, F. M., y González-Víllora, S. (2023). Relationship between internal and external exercise intensity measures in Physical Education lessons. *International Journal of Medicine and Science of Physical Activity and Sport (accpeted submmission)*.

My Assigned [Filters](#) [New Submission](#)

1075 SIERRA DE LOS RIOS et al.
Relación entre las carga interna y externa en las clases de Educación Física [Copyediting](#) [View](#)

Notifications ×

[rimcafd] Editor Decision

2023-12-19 10:32 PM

JUAN VICENTE SIERRA DE LOS RIOS, Sixto González-Villora, Filipe Manuel Clemente:

We have reached a decision regarding your submission to Revista multidisciplinar de las Ciencias del Deporte, "Relación entre las carga interna y externa en las clases de Educación Física".

Our decision is to: Accept Submission

Regards
Editorial Office

[rimcafd](#)

Fuente: Revista multidisciplinar de las Ciencias del Deporte

Relationships between internal and external training load of Small-Sided Games measures in Physical Education lessons

Relación entre la carga interna y externa de los Juegos Reducidos en las clases de Educación Física

Juan Vicente Sierra-Ríos ¹, Filipe Manuel Clemente ² and Sixto González-Víllora ¹

¹ Departamento de Educación Física, Arte y Educación. Facultad de Educación, Universidad de Castilla la Mancha, 16001, Cuenca, Spain
juanvisr@gmail.com

² Football Connection, Spain.

FUNDING

The company responsible for the development and marketing of the technology used in this study did not receive any support for this study. There is no commercial relationship with the manufacturers of the system, this study is free of any commercial interest.

UNESCO code: 5899 Other teaching specialisations (Physical Education and Sport).

Council of Europe Classification: 17. OTRAS (Rendimiento deportivo) / OTHER (Sport performance)

Abstract

This study aimed to analyse the types of relationship between internal and external intensities in fourth grade students (age: 9.4 ± 0.19 ; height: 1.37 ± 0.187 ; body mass 41.56 ± 7.95). Fifty-five students in two groups participated in fourteen sessions monitored with wGT3X accelerometers and Polar Team Pro® heart rate monitors. It showed a positive relationship for all variables, with average heart rate significantly related to total distance ($r=0.441$, $p<0.001$) and average speed ($r=0.346$, $p<0.001$). Maximum heart rate also showed a significant relationship with both total distance and average speed respectively ($r=0.329$; $p<0.001$; $r=0.183$; $p<0.001$). The use of alternative approaches with small-sided games and the use of playful force such as educational

CrossFit exercises may positively promote a related improvement in exercise intensity already at a young age.

Keywords: Teaching Games for Understanding, Small-Sided conditioning Games, Educative CrossFit, soccer, sex.

1. Introduction.

Physical education (PE) aims to teach students to assimilate their health-related physical fitness and care (Jonhs and Lindner, 2006). Therefore, education and sport teaching professionals implement interventions that encourage children to be physically active in physical education (PE) classes (WHO, 2018), helping to consolidate the 60 minutes of moderate and vigorous physical activity set by the National Health Organisation (Boehmer et al., 2007). In order to promote physical activity in schools, it is necessary to modernise the PE curriculum and, secondly, the teaching style.

Teaching models emphasise alternative approaches from an ecological perspective in relation to the teaching of sport, one of the most widely used being Teaching Games for Understanding (TGfU) (Bunker and Thorpe, 1982). This contextualised teaching model uses modified games (GMs) and emphasises the motivation and decision-making of athletes, thereby increasing the transferability of learning to other sports (Serra-O livares et al., 2015).

Considering that football can be an interesting physical and physiological stimulus in physical education classes, it is important to understand how this stimulus can be planned and organised. One of the ways to promote an intense physical and physiological stimulus, while introducing technical and tactical content, is through small-sided conditioned games (SSGs) (Arcos et al., 2015; Serra-Olivares et al., 2015; Clemente et al., 2015; Fernández-Espínola et al., 2020). SSGs can be described as restricted formats of the official game, in which the coach promotes changes in task objectives and task rules to increase players' awareness of specific goals and behaviours (Davids et al., 2013). Obviously, the teacher will select the most appropriate task goals and task rules to adjust the students' behaviour to achieve the behaviours and goals for the exercise.

In the scientific literature, it is considered appropriate to promote higher levels of physical activity (PA) through the use of teaching approaches such as TGfU. In the school setting, Harvey et al (2016) analysed PA levels in a football teaching unit by SSG,

which promoted the accumulation of 50% of session time in moderate-to-vigorous PA (MVPA).

While playing football in physical education classes, students can be exposed to an intermittent stimulus in which different locomotor intensities (e.g. walking, running and jogging) can be achieved (Stølen et al., 2005). As football varies from low to moderate to high intensity, it is a good way to stimulate different energy systems and promote good metabolic and neuromuscular stimulation (Reilly, 2001). This stimulation appears to be effective in improving the health and fitness of students in the context of physical education (Trajkovi et al., 2020).

SSGs are beneficial for physical performance with strength training as an alternative to traditional training programmes. Heart rate (HR) has been shown to increase aerobic capacity and anaerobic performance (O'Hara et al., 2012; Smith et al., 2013) when combined with core training (Arslan et al., 20-21).

As physiological and physical demands can be monitored when using SSGs, it is important to understand their relationships. Monitoring exercise intensity in young learners is important for more effective targeting and decision making as coaches design training programmes to meet the changing needs of individuals through the maturation process (Wrigley et al., 2012). One of the benefits of monitoring is to understand the individual impact of the training process on the student.

Training load has been further developed in other definitions by the American College of Sports Medicine organisation as absolute exercise intensity and relative exercise intensity (Staunton et al., 2022). Physical demands (also known as external load) represent the musculoskeletal demands imposed on the trainee by the training exercise. These can be monitored by microelectromechanical systems (Impellizzeri et al., 2019). Psychophysiological responses (also known as internal load) are organic responses to external load that may vary between students depending on factors such as fitness, preparation and psychological/environmental conditions (McLaren et al., 2018). Both internal and external loads are expected to show relationships, although not perfect relationships.

Systematic reviews, meta-analyses and previous studies have shown that perceived exertion and heart rate, derived from internal load, are positively associated with running and accelerometer-derived external load during team sport training. Furthermore, total distance (TD) has the strongest association

with internal load and intensity measures (McLaren et al., 2018). Similarly, external load is highly dependent on total distance and its relationship with internal load. Finally, distance run above the high-speed threshold is strongly associated with total session distance in team sports (Gallo et al., 2015).

Few studies have analysed the relationship between training intensity and the effects of SSG in young players (de Dios-Allvarez et al., 2021; Maughan et al., 2021; Santos et al., 2021), knowing the importance of ensuring adequate stimulation in players (Younesi et al., 2021). Most of them suggest the relationship between internal and external load. For example, (de Dios-Alvarez et al., 2021) present a moderate to high correlation between GPS-derived external load variables and internal load in young footballers, but the same study shows a low correlation between perceived exertion and GPS-derived external load. Other research (Maughan et al., 2021) shows a correlation between perceived exertion and external training load, i.e. a very large relationship between perceived exertion and total distance.

This study is important in that it may be the first to examine the relationship between internal and external loads in studies related to physical education. This importance is considered relevant for the analysis of physical activity in recreational settings with pedagogical approaches.

Therefore, this study aims to analyse the relationship between internal and external training intensity in football-based physical education sessions of young students. The hypothesis could be whether the relationship between internal and external intensity is positive.

2. Materials and Methods

2.1. Study design

This research followed a parallel study design with PE lessons in a TGfU-based football didactic unit with SSG and another with CrossFit Kids educational strength training (CrossFit Kids) and football SSG. The PE lessons were observed during the period to establish the relationships.

2.2. Methods

The study was carried out in a primary school. The experimental approach took place from January to March 2020 until the closure of COVID-19, with two fourth grade groups. Both experimental groups have two intervention sessions per week for seven weeks. This results in fourteen experimental sessions with an average duration of 45 minutes each. Physical activity will be monitored by accelerometers and heart rate by Polar Team Pro®.

2.3. Participants

The present study used a non-probabilistic between-subjects case design for the convenience of two lessons. Fifty-five 9-year-old students were identified for two intervention sessions, one group (n = 27; 19 boys and 8 girls) participated in a TGfU-based SSG football didactic unit and the other group (n = 29; 17 boys and 12 girls) participated in CrossFit Educational and SSG football strength training.

Table 1 shows information on age, height, sitting height, weight, body mass and percentage adherence to the training programme index for each team. The current study described 14 training sessions divided over 7 weeks. Players had the same level of competitive and playing ability. Players were randomly assigned to groups and all participants were present for all training sessions using an accelerometer and Polar Team Pro®.

Table 1. Information the subjects about age, height, sitting height, weight, and BMI according to groups

	SSGs (n=27)	Strength combined (n=29)	training with SSGs	Total (n=56)
	(M ±SD)	(M ±SD)		(M ±SD)
Age (years)	9.04 ±0.19	9.11 ±0.31		9.04±0.187
Stature (m)	1.37 ±0.08	1.37 ±0.06		1.37±0.06
Sitting height (cm)	69.08 ±3.89	69.13 ±3.86		69.11±3.88
Body mass (kg)	37.40 ±10.93	36.48 ±7.72		41.56±7.95
Body Mass Index BMI (kg/m ²)	19.54 ±4.17	19.20 ±3.22		19.88±2.95
Adherence to the training programme (%)	6.80±5.23	5.10±3.53		5.95±4.21

Note. n: sample; M: average; SD: standard deviation; m: meter; cm: centimetre; kg: kilograms

2.4. Variables

2.4.1. Independent variables

The study was set up in two groups within the same school year (4th grade of primary school) and divided according to class. Randomisation was not carried out as no significant differences were found when comparing the baseline variables.

2.4.2. Formative intervention

A physical education teacher applied both training programmes (SSG and educational CrossFit combined with SSG). The CrossFit Kids programme is related to the maturation of students with shorter WODs, through light loads combined with real movements and adapted materials (Sibley, 2012). According to (Evangelio et al., 2021), some examples of CrossFit Kids for students: the teacher avoided complex CrossFit exercises and students used resources available in any physical education class (e.g. mats or benches). The teacher emphasised that safe and effective exercises in each WOD were more important than doing them quickly. The participants of the CrossFit education combined with the SSG group developed the activities using the analytical technique used so far, following the structure of a) warm-up with continuous running and joint mobility; b) strength part based on TABATA CrossFit Kids training. This type of training is based on eight different strength exercises using their body weight as intensity, for four minutes divided into 20 seconds of work with 10 seconds of rest. The students performed two cycles with two minutes of rest in between. After the CrossFit Kids training, the students completed 20 minutes of SSG-based football activities with technical and tactical drills according to the objectives; and c) concluded with stretching exercises.

The players in the SSG-based group developed the sessions using the following structure: a) warm-up with a playful game with the ball; b) an initial reflection in which the objective of the session was stated; b) the modified games were played, with which practice and experimentation were encouraged, favouring the learning that emerged. The SSG-based exercises were 3 vs. 3 formats, a 10 x 20 metre pitch with a goal on each side of the two-metre field, and unlimited contact with the ball. Finally, the training ended with a final reflection in which the aspects learned were transferred.

2.4.3. Dependent variables

Intensity was analysed in terms of physical activity levels and heart rate. Physical activity levels (presented as external intensity) were measured in counts per minute in the variables light, moderate, vigorous and moderate-to-vigorous physical activity (MVPA). Heart rate (internal intensity) was analysed as beats per minute as a total percentage in the minimum, average and

maximum variables. To measure this variable, wGT3X accelerometers were used for FA values and Polar Team Pro® for HR.

2.4.4. Performance protocol

Anthropometric measurements were performed according to the protocol of Kushner (1996). Body mass and height were measured twice with an interval of five minutes between measurements. Body mass was measured to the nearest 100 g using a calibrated digital scale (SECA model 861, Vogel and Halke, Hamburg, Germany) in lightly dressed children without shoes. Height was measured to the nearest millimetre using a wall-mounted stadiometer with the children standing directly against the wall without shoes to align the spine with the stadiometer. The head was positioned with the chin parallel to the floor. The mean of the two measurements of body mass and height was used to calculate BMI as body mass in kilograms divided by the square of height in metres (kg/m²).

The wGT3X accelerometers (three axes, 100 Hz, ActiGraph) were used to measure PA levels during the training sessions. The device was previously tested for validity and reliability in measuring PA levels (Jimmy et al., 2013). The device was placed on the right hip, above the iliac crest, close to the centre of gravity (Tost et al., 2005). The accelerometers were programmed at 100 Hz and exported at 1 second epochs. The cut-off points of the accelerometers, obtained from (Evenson et al., 2008), were sedentary PA 0-100 counts per minute (CPM), light PA 100-2295 CPM, moderate PA 2296-4012 CPM and vigorous PA ≥ 4013 CPM. Data were analysed using Actilife 6.0 software.

About the Polar Team Pro® Recording and Monitoring System Objectively record heart rate and distance covered while performing tasks. The Polar Team Pro® system consists of (i) a sensor that enables GPS recording (10 Hz), accelerometer, gyroscope and digital compass (200 Hz); (ii) a 60 gram chest strap; (iii) a sensor synchronisation and charging station [Polar Team Pro®]; and (iv) an iPad® compatible application to upload the information to the Polar® cloud [Polar Team Pro App®]. Once each participant's profile was configured with information on age, weight and height, a personal sensor number was assigned to each participant to specifically track the above variables, taking into account the student's anthropometric characteristics.

The Polar Team Pro® telemetry system (Polar Team System, Polar Electro Oy, Finland), which includes a GPS operating at a sampling rate of 1 Hz and a triaxial accelerometer at 1 Hz, was used to record total distance travelled (D_{tot}) (m - min - 1), distance at each exercise intensity (3-5 exercise intensity categories) (m - min - 1) and maximum speed achieved (V_{max}) (m - sec - 1). The system is accurate and reliable, as shown in recent independent research (Akyildiz et al, 2022).

2.4.5. Study size

The sample size calculation was performed for an alpha of 0.05 and a power of 0.8. The results indicated that a recommended sample size of 49 or more measurements/surveys is required to have a 95% confidence level that the true value is within $\pm 5\%$ of the measured/surveyed value.

2.4.6. Quantitative variables

The study included students from the same school and the same year (one group received TGfU-based SSG and the other group received training with strength games and SSG). Inclusion criteria were: (i) the players had previous experience in PE football classes, but not with TGfU. Players regularly completed two training sessions per week (~ 45 minutes per session).

In line with high quality research, all ethical standards have been followed, including data collection, data analysis and the publication process (including confidentiality of personal data information). In addition, informed consent in accordance with the Declaration of Helsinki was obtained from the players and their legal representatives after the experimental protocol and the potential benefits and risks of the research project were explained. The authors/researchers have paid particular attention to the requirements relating to privacy and confidentiality and informed consent. Finally, these requirements were adapted to social science and educational contexts.

2.4.7. Statistical analysis

Results presented in tables and figures are expressed as mean with standard deviation (SD), mean with 90% confidence interval (90% CI) or coefficient of variation (CV). Pearson product-moment correlation coefficients were used to test the association between well-being and training intensity variables. The p was set at 0.05

and tests were performed in SPSS software (version 23.0, IBM, USA). The magnitude of the correlation (r [CI90%]) between variables was assessed using the following threshold: <0.1 , trivial; $0.1-0.3$, small; $0.3-0.5$, moderate; $0.5-0.7$, large; $0.7-0.9$, very large; and > 0.9 , near perfect (Hopkins et al., 2009). If the 90% confidence limits overlapped positive and negative values, the magnitude was considered unclear, and if not, the magnitude was considered the observed magnitude, as suggested in a previous study (Arcos et al., 2015).

3. Results.

The results of the study show various graphs and tables analysing internal and external intensity. Internal intensity was analysed for the levels of physical activity (light, moderate and vigorous). The other variable, external intensity, was quantified by total distance and average speed. Figure 1 shows the levels of physical activity over seven weeks. All variables show similar intensities during the intervention period.

Figure two shows the intensity of the internal intensity based on heart rate in different variables: minimum, average and maximum beats per minute. The graph shows similar results for all internal intensity variables (minimum, mean and maximum HR) from week 1 to week 7. None of them show significant differences.

Figure three shows the results for external intensity with total distance and average speed. This graph shows no significant differences, but you can see an increase in total distance and average speed from week one to week seven, starting with an average of 800 metres in week one and ending with an average of 1200 metres in week seven.

Regarding the Pearson correlation results, Table 2 shows a positive relationship for all variables. Significant differences were found for minimum heart rate in relation to light PA ($r=0.102$ [-0.17;0.36] low ($p=0.015$), total distance ($r=0.079$ [-0.19;0.34] low ($p=0.049$) and average speed.

The average heart rate variable shows significant differences in relation to moderate physical activity ($r=0.228$ [-0.04;0.47] low ($p<0.001$), vigorous physical activity ($r=0.261$ [0.00;0.49] low ($p<0.001$) and the external intensity variables total distance ($r=0.329$ [0.07;0.55] low ($p<0.001$) and average speed ($r=0.346$ [0.09;0.56] low ($p<0.001$).

Finally, the internal intensity variable maximum heart rate shows significant differences with vigorous physical activity ($r= 0.163$ [-0.11;0.41] low ($p<0.001$) and the external intensity variables total distance ($r= 0.329$ [0.07;0.55] low ($p<0.001$) and average speed ($r=0.183$ [-0.09;0.43] low ($p<0.001$).

Table 2, Pearson’s correlation between Internal and external exercise intensities

	PA light (CPM)	PA Moderate (CPM)	PA Vigorous (CPM)	Total Distance (m)	Mean Velocity(m/s)
HRmin (bpm)	$r= 0.102$ [-0.17;0.36] low ($p=0.015$)	$r= 0.033$ [-0.23;0.30] low ($p=0.432$)	$r= -0.19$ [-0.43;0.08] low ($p=0.655$)	$r= 0.079$ [-0.19;0.34] low ($p=0.049$)	$r= 0.123$ [-0.15;0.38] low ($p=0.002$)
HRmean (bpm)	$r= 0.060$ [-0.21;0.32] low ($p=0.133$)	$r= 0.228$ [-0.04;0.47] low ($p>0.001$)	$r= 0.261$ [0.00;0.49] low ($p>0.001$)	$r= 0.441$ [0.20;0.63] low ($p>0.001$)	$r= 0.346$ [0.09;0.56] low ($p>0.001$)
HRmax (bpm)	$r= -0.022$ [-0.29;0.24] low ($p=0.585$)	$r= 0.004$ [-0.26;0.27] low ($p=0.912$)	$r= 0.163$ [-0.11;0.41] low ($p>0.001$)	$r= 0.329$ [0.07;0.55] low ($p>0.001$)	$r= 0.183$ [-0.09;0.43] low ($p>0.001$)

Note: bpm (beats per minute), r (Pearson’s correlation), CPM (counts per minute)

4. Discussion

The purpose of this study was to analyse the relationship between internal and external load in primary school physical education. The hypothesis was to determine whether the relationship between internal and external load would be positive. According to the results, there is a low relationship between internal and external load in all variables. The most significant relationships are found in average and maximum HR in relation to total distance and average speed. At the level of internal load, there is a significant relationship between heart rate and moderate and vigorous physical activity, where constant accelerations and decelerations during SSGs promote an increase in mean and maximum heart rate. On the other hand, the constant interaction and movement of students during SSGs due to their participation in the task, distributed throughout the space, causes an increase in their heart rate and speed (Impellizzeri et al., 2019). An aspect that could highlight the low ratio coefficient would be the relationship between volume and intensity, due to the duration of the physical education sessions with a relative practice time of 30 minutes, which could imply a low training volume compared to the intensity set in the sessions.

The fact that this is a new and unfamiliar implementation being taught to students who are unfamiliar with both the sport to be practised and the established methodology, in which they are used to traditional and directive methodologies, could be another reason for the low relationship found between the variables. Another aspect that could be highlighted is the influence of fatigue in the development of sessions, as noted by Ellis et al. (2021), which could be a factor in the low relationship between the two training intensities.

In the school context, we found few studies similar to this study, making it difficult to compare the results with other similar studies. Some equivalents, such as Dudley et al. (2012), show similar results to this study with heterogeneous groups, with a positive correlation between internal load and playing the game ($r = 0.518$, $p = 0.010$) when SSGs in football are delivered in a co-educational way in PE classes.

As has been well addressed in this study, as there is a recovery time between CrossFit and SSG for task correction between each task by TGfU, establishing the results presented in the research. Due to the low correlation between the measures, range indicators

are needed to better understand the intensity of the training and be able to establish better results, as stated by Clemente (2018). It is interesting to always look for global training in children.

In contrast, a much stronger relationship between internal and external load is reported in the context of sport. In the context of football performance, McLaren et al, (2018) in their meta-analysis show positive associations between running, external loading and accelerometer-derived intensity during training and competition in team sports, but the magnitude and uncertainty of these relationships depend on the playing surface and training mode. The relationships between internal and external load are not fully understood, which has led some authors to question the validity of specific measures of internal load. Training variety suggests that restructuring of training, goals, activities and rest may moderate the relationship between internal and external intensity. Other studies, such as Younesi et al. (2021), show a high correlation between speed and DT ($r = 0.69$) and FC ($r = 0.66$), which is lower than in our study ($r = 0.183$). These results are even more pronounced when youth football players become professionals. For example, Maughan et al, (2021) show a very large relationship between perceived exertion with a DT ($r = 0.86$), MVPA ($r = 0.62$) and DT with MVPA ($r = 0.65$), higher than this study to FC max with DT ($r = 0.329$). Finally, de Dios-Alvarez (2021) shows an intermediate relationship between external and internal intensity, specifically high intensity with DT ($r=0.44$).

Adapting sports planning can contribute to the development of students' learning and physical fitness during physical education classes (García Ceberino et al., 2021). Short class time should be managed to achieve the objectives of establishing effective and improved levels of physical activity and cardiovascular effort (García Ceberino et al., 2021).

The study shows the limitations of not being comparable to an educational context. All the research with which it can be compared is in the field of extracurricular sport and even high performance with professional players. The use of the perceived exertion scale to measure internal load, together with GPS and accelerometers, provides more information, with research such as Gomez-Piriz et al. (2011) establishing it as a measurement tool that can be improved to include methods that measure acceleration and deceleration. For example, in the study by Gaudino et al. (2015), perceived exertion and heart rate had a low relationship with total distance ($r = 0.82$), accelerometer ($r = 0.65$)

and intensity in training and sport competition, much lower than in this study ($r = 0.44$, $r = 0.163$). The relationship may be lower because the EPR was expressed 'per minute'. In addition, the study was stopped because of the COVID-19 restriction, with two weeks of intervention remaining.

Future research should continue to address educational issues in schools through physical education and the use of other emerging didactic methodologies, such as the sport education model, cooperative learning and the personal and social responsibility approach.

Conclusions

The present study aims to show the positive relationship between the internal and external load of reduced conditioned games in the practice of football through the application of teaching models that promote decision making and the increase of PA compared to traditional models, as well as the combination of strength exercises through CrossFit education. All of this was applied in physical education sessions, considering of great importance its implementation both in the school and out-of-school context.

Acknowledgements: The authors would like to thank the school, the physical education teacher and the students for their participation.

Conflicts of interest: The authors declare that they have no conflicts of interest.

References

- Akyildiz, Z., Yildiz, M., & Clemente, F. M. (2022). The reliability and accuracy of Polar Team Pro GPS units. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: *Journal of Sports Engineering and Technology*, 236(2), 83–89. <https://doi.org/10.1177/1754337120976660>
- Arcos, A. L., Martínez-Santos, R., Yanci, J., Mendiguchia, J., & Méndez-Villanueva, A. (2015). Negative associations between perceived training load, volume and changes in physical fitness in professional soccer players. *Journal of Sports Science and Medicine*, 14(2), 394–401.

- Arslan, E., Soylu, Y., Clemente, F. M., Hazir, T., Isler, A. K., & Kilit, B. (2021). Short-term effects of on-field combined core strength and small-sided games training on physical performance in young soccer players. *Biology of Sport*, 38(4), 609–616. <https://doi.org/10.5114/biolSport.2021.102865>
- Boehmer, T. K., Brownson, R. C., Haire-Joshu, D., & Dreisinger, M. L. (2007). Patterns of childhood obesity prevention legislation in the United States. *Preventing Chronic Disease*, 4(3).
- Bunker, D., & Thorpe, R. (1982). A model for the teaching of games in secondary schools. *Bulletin of Physical Education*, 18(1), 5–8.
- Clemente, F. M. (2018). Associations between wellness and internal and external load variables in two intermittent small-sided soccer games. *Physiology and Behavior*, 197, 9–14. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2018.09.008>
- Clemente, F. M., Afonso, J., & Sarmiento, H. (2021). Small-sided games: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. *PLoS ONE*, 16(2 February). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247067>
- Davids, K., Araújo, D., Correia, V., & Vilar, L. (2013). How small-sided and conditioned games enhance acquisition of movement and decision-making skills. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 41(3), 154–161. <https://doi.org/10.1097/JES.0b013e318292f3ec>
- de Dios-Álvarez, V., Suárez-Iglesias, D., Bouzas-Rico, S., Alkain, P., González-Conde, A., & Ayán-Pérez, C. (2021). Relationships between RPE-derived internal training load parameters and GPS-based external training load variables in elite young soccer players. *Research in Sports Medicine*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/15438627.2021.1937165>
- Dudley, D. A., Okely, A. D., Cotton, W. G., Pearson, P., & Caputi, P. (2012). Physical activity levels and movement skill instruction in secondary school physical education. *Journal of*

Science and Medicine in Sport, 15(3), 231–237.
<https://doi.org/10.1016/j.jsams.2011.10.005>

Ellis, M., Penny, R., Wright, B., Noon, M., Myers, T., & Akubat, I. (2021). The dose–response relationship between training-load measures and aerobic fitness in elite academy soccer players. *Science and Medicine in Football*, 5(2), 128–136.
<https://doi.org/10.1080/24733938.2020.1817536>

Evangelio, C., Fernández-Rio, J., Peiró-Velert, C., & González-Villora, S. (2021). Sport Education, Cooperative Learning and Health-Based Physical Education: Another Step in Pedagogical Models' Hybridization. *Journal of Physical Education, Recreation and Dance*, 92(9), 24–32.
<https://doi.org/10.1080/07303084.2021.1977739>

Evenson, K. R., Catellier, D. J., Gill, K., Ondrak, K. S., & McMurray, R. G. (2008). Calibration of two objective measures of physical activity for children. *Journal of Sports Sciences*, 26(14), 1557–1565.
<https://doi.org/10.1080/02640410802334196>

Fernández-Espínola, C., Robles, M. T. A., & Fuentes-Guerra, F. J. G. (2020). Small-sided games as a methodological resource for team sports teaching: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(6). <https://doi.org/10.3390/ijerph17061884>

Gallo, T., Cormack, S., Gabbett, T., Williams, M., & Lorenzen, C. (2015). Characteristics impacting on session rating of perceived exertion training load in Australian footballers. *Journal of Sports Sciences*, 33(5), 467–475.
<https://doi.org/10.1080/02640414.2014.947311>

García-Ceberino, J. M., Feu, S., Antúnez, A., & Ibáñez, S. J. (2021). Organization of students and total task time: External and internal load recorded during motor activity. *Applied Sciences (Switzerland)*, 11(22), 10940.
<https://doi.org/10.3390/app112210940>

Gaudino, P., Iaia, F. M., Strudwick, A. J., Hawkins, R. D., Alberti, G., Atkinson, G., & Gregson, W. (2015). Factors influencing

perception of effort (session rating of perceived exertion) during elite soccer training. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 10(7), 860–864. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2014-0518>

Gomez-Piriz, P. T., Jiménez-Reyes, P., & Ruiz-Ruiz, C. (2011). Relation between total body load and session rating of perceived exertion in professional soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 25(8), 2100–2103. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181fb4587>

Harvey, S., Song, Y., Baek, J. H., & van der Mars, H. (2016). Two sides of the same coin: Student physical activity levels during a game-centred soccer unit. *European Physical Education Review*, 22(4), 411–429. <https://doi.org/10.1177/1356336X15614783>

Hopkins, W. G., Batterham, a. M., Marshall, S. W., & Hanin, J. (2009). *Progressive Statistics*. SportsOrg, 2009, 55–70.

Impellizzeri, F. M., Marcora, S. M., & Coutts, A. J. (2019). Internal and external training load: 15 years on. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 14(2), 270–273. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2018-0935>

Jimmy, G., Seiler, R., & Mäder, U. (2013). Development and validation of GT3X accelero-meter cut-off points in 5- to 9-year-old children based on indirect calorimetry measurements. *Schweizerische Zeitschrift Fur Sportmedizin Und Sporttraumatologie*, 61(4), 37–43.

Johns, D., & Lindner, K. (2006). *Physical Activity and Health of Hong Kong Youth*. Chinese University Press. https://books.google.es/books?hl=en&lr=&id=pPCGZdG2_OMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Physical+Activity+and+Health+of+Hong+Kong+Youth&ots=vTRWEcO83W&sig=5B6cSk1s0paBYU1mVCLiViDRAYU

Kushner, R. F., Gudivaka, R., & Schoeller, D. A. (1996). Clinical characteristics influencing bioelectrical impedance analysis measurements. *American Journal of Clinical Nutrition*, 64(3 SUPPL.), 423S–427S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/64.3.423S>

- Maughan, P. C., MacFarlane, N. G., & Swinton, P. A. (2021). Relationship between subjective and external training load variables in youth soccer players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 16(8), 1127–1133. <https://doi.org/10.1123/IJSP.2019-0956>
- McLaren, S. J., Macpherson, T. W., Coutts, A. J., Hurst, C., Spears, I. R., & Weston, M. (2018). The Relationships Between Internal and External Measures of Training Load and Intensity in Team Sports: A Meta-Analysis. *Sports Medicine*, 48(3), 641–658. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0830-z>
- O'Hara, R. B., Serres, J., Traver, K. L., Wright, B., Vojta, C., & Eveland, E. (2012). The influence of nontraditional training modalities on physical performance: Review of the literature. *Aviation Space and Environmental Medicine*, 83(10), 985–990. <https://doi.org/10.3357/ASEM.3376.2012>
- Reilly, T. (2001). *Science of Training – Soccer, The: A Scientific Approach to Developing Strength, Speed and Endurance*. In Group (Routledge).
- Santos, F. J., Figueiredo, T. P., Pessôa Filho, D. M., Verardi, C. E. L., Macedo, A. G., Ferreira, C. C., & Espada, M. C. (2021). Training load in different age category soccer players and relationship to different pitch size small-sided games. *Sensors*, 21(15), 5220. <https://doi.org/10.3390/s21155220>
- Serra-Olivares, J., González-Víllora, S., García-López, L. M., & Araújo, D. (2015). Game-Based Approaches' Pedagogical Principles: Exploring Task Constraints in Youth Soccer. *Journal of Human Kinetics*, 46(1), 251–261. <https://doi.org/10.1515/hukin-2015-0053>
- Sibley, B. A. (2012). Using Sport Education to Implement a CrossFit Unit. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 83(8), 42–48. <https://doi.org/10.1080/07303084.2012.10598829>
- Smith, M. M., Sommer, A. J., Starkoff, B. E., & Devor, S. T. (2013). Crossfit-based high-intensity power training improves

maximal aerobic fitness and body composition. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 27(11), 3159–3172. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e318289e59f>

Staunton, C. A., Abt, G., Weaving, D., & Wundersitz, D. W. T. (2022). Misuse of the term 'load' in sport and exercise science. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 25(5), 439–444. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2021.08.013>

Stølen, T., Chamari, K., Castagna, C., & Wisløff, U. (2005). Physiology of soccer: An update. *Sports Medicine*, 35(6), 501–536. <https://doi.org/10.2165/00007256-200535060-00004>

Trajkovi, N., Madic, D. M., Milanovic, Z., MacAk, D., Padulo, J., Krstrup, P., & Chamari, K. (2020). Eight months of school-based soccer improves physical fitness and reduces aggression in high-school children. *Biology of Sport*, 37(2), 185–193. <https://doi.org/10.5114/BIOLOSPORT.2020.94240>

Trost, S. G., Mciver, K. L., & Pate, R. R. (2005). Conducting accelerometer-based activity assessments in field-based research. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 37(11 SUPPL.), S531–S543. <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000185657.86065.98>

WHO. (2019). Global health estimates: Leading causes of DALYs Global Health Estimates 2019: Disease burden by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2019. In World Health Organization (WHO). <https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/global-health-estimates-leading-causes-of-dalys>

Wrigley, R., Drust, B., Stratton, G., Scott, M., & Gregson, W. (2012). Quantification of the typical weekly in-season training load in elite junior soccer players. *Journal of Sports Sciences*, 30(15), 1573–1580. <https://doi.org/10.1080/02640414.2012.709265>

Younesi, S., Rabbani, A., Clemente, F. M., Silva, R., Sarmiento, H., & Figueiredo, A. J. (2021). Relationships Between Aerobic Performance, Hemoglobin Levels, and Training Load During Small-Sided Games: A Study in Professional Soccer Players. *Frontiers in Physiology*, 12(133). <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.649870>

JCR YEAR
2022

Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Open Access since 2000

ISSN
1577-0354

E-ISSN
1577-0354

JCR ABBREVIATION
REV INT MED CIENC AC

ISO ABBREVIATION
Rev. Int. Med. Cienc. Act. Fis. Dep.

Journal information

EDITION
Science Citation Index Expanded (SCIE)

CATEGORY
SPORT SCIENCES - SCIE

LANGUAGE
Spanish

REGION
SPAIN

1ST ELECTRONIC JCR YEAR
2010

Publisher information

PUBLISHER
RED IRIS

ADDRESS
EDIF BRONCE, PLAZA DE
MANUEL GOMEZ MORENO,
5-N 2A PLANTA, MADRID
28020, SPAIN

PUBLICATION FREQUENCY
4 issues/year

Fuente: Journal Citation Reports™

Journal's performance

Fuente: Journal Citation Reports™

Rank by Journal Impact Factor

Journals within a category are sorted in descending order by Journal Impact Factor (JIF) resulting in the Category Ranking below. A separate rank is shown for each category in which the journal is listed in JCR. Data for the most recent year is presented at the top of the list, with other years shown in reverse chronological order. [Learn more](#)

EDITION
Science Citation Index Expanded (SCIE)

CATEGORY
SPORT SCIENCES

78/87

JCR YEAR	JIF RANK	JIF QUARTILE	JIF PERCENTILE
2022	78/87	Q4	10.9
2021	77/88	Q4	13.07
2020	76/88	Q4	14.20
2019	69/85	Q4	19.41
2018	71/83	Q4	15.06

Fuente: Journal Citation Reports™

V. Discusión

El siguiente apartado quiere establecer un debate académico acorde a los resultados obtenidos en los estudios presentados en la tesis doctoral y los objetivos generales que pretende alcanzar.

El objetivo principal de la tesis doctoral fue implementar el modelo de la enseñanza comprensiva del deporte, tanto en el contexto escolar como extraescolar mediante el empleo de un deporte de invasión como es el fútbol. Siendo uno de los deportes más practicados en todo el mundo y también en España, hay un debate sobre sus virtudes y defectos a la hora de ponerlo en práctica en los centros educativos.

En el ámbito escolar y extraescolar se debe potenciar la formación del alumnado a la capacitación del pensamiento mientras realizan las sesiones de educación física para poder aprender el mayor número de habilidades técnico-tácticas, toma de decisión y ejecución en un corto periodo de tiempo para elegir la mejor opción posible, fomentando la creatividad y la mejora de la toma de decisión en el contexto del juego (Memmert y Roth, 2007), del mismo modo disponer de un conocimiento táctico y decisonal que amplíe el desarrollo de su aprendizaje para evaluar de forma progresiva sus mejoras en las sesiones de educación física (González-Víllora et al., 2015). De esta forma, se debe tener presente que la táctica y la técnica son representaciones de las acciones del jugador que deben de ser inseparables (García-López, 2008).

La enseñanza comprensiva del deporte es una metodología eficaz para fomentar el conocimiento y comprensión del deporte, esta educación está acorde a la realización de tareas similares a la práctica real del deporte, siempre adaptado a las características del alumnado en contraposición al aprendizaje de carácter descontextualizado que tiene las tareas de enseñanza de las habilidades técnicas. El empleo de estilos de enseñanza que inculca este modelo pedagógico, como el descubrimiento guiado, permite al alumnado

conocer de manera más integral la práctica deportiva que están realizando (Guijarro et al., 2020).

A lo largo del desarrollo del documento de la presente tesis se establece la relevancia de la enseñanza comprensiva del deporte para desarrollar beneficios tanto en el contexto educativo como en el contexto extraescolar. De manera indirecta, herramientas para la enseñanza deportiva técnico-táctica a través del juego siendo más llamativo al alumnado (López-Ros et al., 2015), además, de perseguir los objetivos principales de crear jugadores inteligentes y espectadores cultos (González-Víllora, 2021) por su comprensión. La situación de juego permite su adecuación a las necesidades cognitivas y habilidades físicas (Colomer et al., 2017).

Acorde a los resultados obtenidos en los tres artículos que componen esta tesis doctoral, y de manera secundaria a los objetivos principales que la enseñanza comprensiva del deporte aporta, estos modelos ecológicos ayudan a desarrollar estilos de vida activos, deportivos y saludables en el alumnado mediante sesiones de educación física en la etapa de educación primaria, proporcionando mediante el movimiento constante y gasto energético resultados similares, o incluso superiores a otras metodologías más tradicionales o basadas en la enseñanza de las habilidades técnicas (Dania et al. 2017; González-Víllora et al. 2019; Harvey et al. 2016; Hoff et al., 2002; Smith et al., 2015).

Aunque estas metodologías activas obtienen en gran parte mejoras a nivel físico respecto a enfoques tradicionales, los resultados obtenidos en los tres artículos, no han logrado alcanzar las recomendaciones propuestas por las instituciones internacionales de superar el 50% de tiempo de practica de actividad física de moderada a vigorosa (United States Department of Health and Human Services – USDHHS, 2010), obteniendo el 37,39% en la enseñanza comprensiva del deporte y 36,95% en los enfoques tradicionales.

Además de una enseñanza que promueva la toma de decisiones, es importante, para realizar sesiones de educación física de calidad, que mantengan al alumnado activo el máximo tiempo posible, siendo relevante analizar los niveles de actividad física con instrumentos de medición validados y fiables, tales como la acelerometría y/o dispositivos de geolocalización (GPS).

Los modelos pedagógicos como la enseñanza comprensiva del deporte, que prioriza las consideraciones tácticas por encima de la técnica (Thorpe et al., 1986), no fueron diseñados para promover los niveles de actividad física de los individuos tanto en educación física como en contextos extraescolares, lo que no significaría más actividad física. Aunque, tendrían un impacto positivo en los resultados educativos, contribuyendo a la promoción de la práctica de actividad física de los jóvenes (Saiz-González et al., 2023).

En base a las "declaraciones de buenas prácticas" para niños y adolescentes publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) destaca la necesidad de promover los niveles de AF de los alumnos o, más concretamente, la AFMV que promueven aspectos como: a) hacer algo de AF es mejor que no hacer, b) si los niños y adolescentes no cumplen las recomendaciones, hacer algo de AF beneficiará su salud, c) los niños y adolescentes deben empezar haciendo pequeñas cantidades de AF y aumentar gradualmente la frecuencia, la intensidad y la duración con el tiempo, y d) es importante ofrecer a todos los niños y adolescentes oportunidades seguras y equitativas, animándoles a participar en actividades físicas agradables, variadas y adecuadas a su edad y capacidad.

En el desarrollo de las sesiones de educación física es muy difícil, o prácticamente imposible debido a que aproximadamente el 25% del tiempo de la sesión se dedica a la dirección (Bevans et al., 2010) y, además, siendo las clases de educación física en el contexto educativo español de una o dos clases

semanales. Otros factores que son el tamaño del grupo-clase, instalaciones de uso e incluso, la hora del día programada la clase de educación física, afectando a los niveles de actividad y compromiso de los alumnos y, en consecuencia, a su rendimiento.

Es por ello la promoción de la intención de la actividad física (Saiz-González et al., 2023) contribuyendo a establecer unas metas activas, aspecto que los modelos pedagógicos pueden establecerlo. Niveles de actividad y compromiso de los alumnos, estableciendo objetivos en el alumnado en los cuatro dominios del aprendizaje (Casey y Kirk, 2020). Los modelos pedagógicos tienen el poder de aumentar los niveles de intención de actividad física del alumnado (Fernández-Río e Iglesias, 2022), siendo la verdadera ventaja de los modelos pedagógicos, ya que se ha demostrado que son capaces de fomentar los niveles de AF de los alumnos y, sobre todo, su IPA.

Además del contexto escolar, los programas extraescolares basados en modelos pedagógicos tienen el poder de aumentar los niveles de actividad física del alumnado, pero, probablemente, lo que es más importante, su intención de actividad física.

Aunque estos resultados son superiores con la implementación de esta metodología activa, todavía no cumplen las recomendaciones anteriores, la enseñanza comprensiva del deporte es un modelo más adecuado en la mejora de los niveles de actividad física respecto al enfoque tradicional, comprobándose en los estudios de esta tesis doctoral un modelo más activo en la actividad física, sobre todo en el desarrollo de los juegos reducidos respecto a las actividades de índole técnico y tradicional.

La enseñanza comprensiva del deporte, al tratarse de una metodología novedosa para el alumnado (al menos para la muestra de esta tesis doctoral), requiere de un proceso de familiarización con su

implementación educativa, por tanto sería necesario más tiempo de práctica por parte del alumnado y profesorado, ya que sobre todo sin la experiencia previa del alumnado se incrementa el tiempo de reflexión en la concienciación táctica para la asimilación de componentes tácticos durante los juegos reducidos, por lo que, se aumenta el tiempo de los niveles de actividad física sedentaria en pro de aprendizajes integrados sobre la decisión y aplicación de las habilidades técnico-tácticas.

Principalmente, el primer artículo establece una comparativa en la actividad física entre la enseñanza comprensiva del deporte y el enfoque tradicional, en el que ambos modelos no cumplen las exigencias por los organismos internacionales de actividad física de 60 minutos de actividad física moderada y vigorosa. Aunque se comprueba un mayor nivel de sedentarismo en el enfoque tradicional respecto a la enseñanza comprensiva del deporte, por lo que este tipo de metodologías pueden ser un buen recurso en la iniciación deportiva en el deporte extraescolar y escolar. Aunque sería necesario desarrollar más investigaciones en este ámbito para conocer las causas con más exactitud.

Estudios previos (Miller et al. 2015) han demostrado que la enseñanza del deporte mediante modelos tácticos permite que el alumnado acumule más del 50% del tiempo en actividad física de moderada a vigorosa (en adelante AFMV) en deportes de invasión, como en el rugby (52,9%) o en el fútbol (57,9%). Además, Smith et al. (2015) comparando enfoques tradicionales con la enseñanza comprensiva del deporte, el alumnado del grupo comprensivo acumulaba significativamente más tiempo en AFMV respecto a los del enfoque tradicional.

Otros estudios obtuvieron resultados similares, con un porcentaje del tiempo en AFMV inferior al 50% (Ridgers et al., 2005; Schlechter et al., 2018; Van den Berg y Kolen, 2015). En este sentido, Harvey et al. (2015) obtuvieron

diferencias significativas en el porcentaje de AFMV en la comparación de enfoques tradicionales con la enseñanza comprensiva del deporte, con un 47,08% frente a un 31,89%. Sin embargo, para la comparación de los estudios presentados se debe tener en cuenta la utilización de distintos instrumentos de medición de la AF.

A pesar de la duración de las sesiones en educación física de 45 minutos de duración, no es el único elemento fundamental; es importante potenciar la intensidad de las sesiones para poder emplear el tiempo máximo de sesión de educación física (Gouveia et al., 2022).

El diseño de las intervenciones de la tesis doctoral se ajustó a las condiciones naturales de la enseñanza curricular de la educación física (EF) en los centros educativos de España, donde la profundidad de las unidades didácticas con el desarrollo de las sesiones oscila habitualmente entre 4 y 7 semanas (dos sesiones de EF por semana). De acuerdo con Hébrard (1986) menos de 10 sesiones de práctica de un deporte son insuficientes para alcanzar el nivel de aprendizaje deseado dentro de la iniciación deportiva en EF para que el alumnado retenga el aprendizaje a lo largo del tiempo.

Diversos estudios (Gray y Sproule, 2011; Harvey et al., 2010; Morales-Belando et al., 2023) establecen que a partir de las 8 horas de práctica deportiva bajo supervisión de profesionales de la enseñanza se puede considerar adecuada para producir mejoras en el alumnado con metodologías comprensivas. Por ello, en las programaciones didácticas del profesorado se deben de planificar contenidos profundizando en ellos, pero debido a la falta de tiempo en las programaciones del área de EF en España, dado que la carga lectiva de educación física es de dos o tres horas semanales por cada grupo clase, si el profesorado no es consciente de ello podría ser un impedimento (Viciano et al., 2016) para lograr aprendizajes en profundidad y relacionando diferentes elementos.

Realizar intervenciones educativas de más larga duración iría encaminado a una mayor eficacia tanto para los niveles de actividad física en la mejora de la condición física saludable como para el aprendizaje deportivo con la toma de decisiones (Miller, 2015).

El desarrollo de sesiones en la aplicación del fútbol, u otras disciplinas de iniciación deportiva, se puede acentuar la experiencia del alumnado en el desarrollo de este modelo pedagógico (ECD) para establecer mejoras respecto a otro alumnado novel en esta disciplina, destacando que los participantes más experimentados en el deporte tienen mejor eficacia en la toma de decisiones que los participantes noveles en los deportes de invasión (Gutiérrez-Díaz et al., 2011). En esta línea, Práxedes et al. (2016) señalan que la enseñanza comprensiva del deporte es un modelo que se puede utilizar en la enseñanza de los deportes, destacando al alumnado novel de manera positiva las decisiones acertadas del pase en la fase ofensiva del juego.

Las intervenciones de enseñanza comprensiva del deporte incluyen principalmente actividades basadas en el juego y, en algunos casos, tareas de práctica de habilidades aplicadas con el objetivo de lograr una variabilidad bastante natural dentro de las habilidades y entre ellas. Esto se logró principalmente a través de "contextos de juego" simplificados (Práxedes et al., 2019, p. 335), como los juegos reducidos de superioridad numérica. Estas similitudes metodológicas están en consonancia con las señaladas en la literatura sobre la enseñanza comprensiva del deporte. Sin embargo, las diferencias específicas basadas en los respectivos fundamentos teóricos fueron a menudo difíciles de identificar. Pocos estudios informan en detalle de cómo los docentes guían al alumnado en la enseñanza comprensiva del deporte en un proceso explícito a través de preguntas reflexivas (Barquero-Ruiz et al., 2020). Sin embargo, estos detalles, a la luz de los resultados

previstos, son especialmente importantes para lograr claridad conceptual y reducir las interpretaciones erróneas (Cope y Cushion, 2020).

Los estudios presentados en la tesis doctoral se centraron sistemáticamente en el análisis de los niveles de actividad física, vistos anteriormente, fomento de las habilidades técnicas y tácticas convergentes (es decir, la toma de decisiones), y la carga interna y externa de los juegos reducidos en las sesiones de educación física. En general, los efectos positivos relativos a la promoción de las habilidades perceptivo-motoras y perceptivo-cognitivas indican el potencial de ambos enfoques.

Analizar el rendimiento de juego mediante modelos pedagógicos como la enseñanza comprensiva del deporte es otra variable desarrollada en esta tesis doctoral en la que se puede establecer mejoras sobre todo en el jugador cuando no dispone de la posesión del móvil. Realiza movimientos adecuados en busca del espacio libre para poder recibir posteriormente el móvil una vez realizado el desmarques o apoyo alejándose de la marca establecida.

La aplicación de la enseñanza comprensiva del deporte muestra mejoras significativamente mayores en la toma de decisiones y los mismos progresos en la ejecución de habilidades que un enfoque tradicional. Este modelo centrado en el juego puede potenciar en las actividades deportivas a observar situaciones de reacción en las que el tiempo de actuación es insuficiente para realizar una acción eficaz y el alumnado se ve obligado a actuar o predisponerse a actuar previamente a la aparición del estímulo. (Abad-Robles et al., 2020; Ávila-Moreno et al., 2018; Clemente et al., 2021; Coito et al., 2020; Gómez et al., 2018; Morales-Belando et al., 2022). Siendo importante en el desarrollo de los juegos reducidos fomentar la anticipación, permitiendo tomar ventaja sobre su contrario en una situación normal de juego. Todo proceso de anticipación, al tratarse de un elemento táctico, se

Discusión	Enseñanza comprensiva del deporte: evaluación de los elementos técnico-tácticos y fisiológicos en fútbol extraescolar y escolar.
-----------	--

puede distinguir un aspecto mental (percepción y decisión) y otro físico (ejecución). La anticipación es una capacidad decisiva para alcanzar el alto nivel en el deporte (Machado et al., 2020; Roca et al., 2011).

Se puede recomendar tanto en el contexto escolar como extraescolar implementar en la iniciación deportiva modelos basados en la enseñanza comprensiva del deporte en lugar del enfoque técnico, ya que ambos consiguen resultados similares en el aprendizaje con la técnica, y la enseñanza comprensiva del deporte es considerado beneficioso para el aprendizaje de la toma de decisiones (Ortiz et al., 2023).

Mediante el instrumento de evaluación táctica Instrumento de Evaluación del Rendimiento de Juego (en inglés: *Game Performance Evaluation Tool*: GPET) implementado en el primer artículo para evaluar el rendimiento de juego. Hace una década y en un contexto deportivo de rendimiento González-Víllora et al. (2010) obtuvieron resultados similares a los del primer artículo respecto a la eficacia de la toma de decisión y ejecución del jugador atacante sin balón en jugadores de fútbol sub-12, ya que mediante desmarques y apoyos buscan los espacios libres, dejando atrás el marcaje rival y así poder recibir el balón por parte de sus compañeros. Estas acciones son especialmente importantes debido a que la mayoría del tiempo los jugadores apenas tienen contacto con el balón (Blomqvist et al., 2005). Se encontraron resultados similares en las variables de desmarque y de fijar en otros estudios (González-Víllora et al., 2010; González-Víllora et al., 2013), es decir, aparece una relación e interdependencia de realizar pases, movimientos de desmarque y recibir posteriormente el móvil (MacPhail et al., 2008). De esta forma potenciar en las diversas tareas las variables de desmarque, apoyos y fijación, permite desarrollar un juego mejor organizado realizando movimientos en profundidad y amplitud del espacio. El deporte del fútbol cambia en apenas unos segundos, al disponer una esencia basada en un

contexto abierto, dinámico e impredecible, no se puede asimilar como un proceso normativo y lineal, existiendo modificaciones respecto a los participantes implicados (Newell et al., 2003). Por su parte, el jugador atacante con balón, tal y como indican González-Víllora et al. (2010), en esta edad y categoría se aprecian los roles de juego (defensa, medio y delantero) y protagonismo de los jugadores, destacando la mayor participación en aquellos jugadores con mayor nivel de pericia, realizando así acciones cooperativas y fomentando el rendimiento de juego. Por categorías, González-Víllora et al. (2010) en edades de 9-10 años, el jugador atacante con balón presenta un porcentaje superior de éxito, así como en edades superiores a 12 años (González-Víllora, et al., 2013). Por tanto, es relevante confirmar que se han encontrado resultados similares tanto en un contexto de rendimiento en estas edades como en un contexto más formativo-recreativo, como en la presente tesis doctoral.

En prácticas deportivas similares como el fútbol-sala, Práxedes et al. (2016) analiza las diferencias en las tomas de decisiones, ejecución en el pase y conducción mediante la enseñanza comprensiva del deporte, obteniendo resultados similares al primer artículo, destacando una mejora de la toma de decisiones del pase. De igual modo, al compararlo con enfoques tradicionales. Esto puede ser debido a la conciencia táctica en la que los participantes mediante el feedback son conscientes de los errores que comenten y poco a poco se va mejorando en las tomas de decisiones y en la ejecución de estas, promoviendo un aprendizaje significativo.

Finalmente, mediante el diseño de sesiones de educación física con la utilización de juegos reducidos en superioridad numérica, se puede afirmar que se obtienen mejores resultados en la toma de decisión y ejecución del pase, por fomentar la creación de espacios libres, menor presión para poder pasar a los compañeros libres de marca y realizar una mejor ejecución, así

como potenciar los movimientos de desmarque (Alves et al., 2018; Práxedes, et al., 2018). Este elemento técnico-táctico, el desmarque dentro del rol jugador atacante sin balón, se precisó que fue uno de los aspectos claves del aprendizaje y la progresión de la toma de decisiones en jóvenes jugadores desde los 6-7 a los 13-14 años (González-Víllora et al., 2015).

Es relevante educar a través de modelos basados en el juego, como por ejemplo la enseñanza comprensiva del deporte, para de este modo poner en el foco del aprendizaje al alumnado, con el objetivo de que puedan ser protagonistas del juego y demostrar que cuando las sesiones adquieren un carácter más táctico, el alumnado potencia una mejor anticipación, toma de decisión y ejecución. Como consecuencia de ello, el desarrollo de la estrategia en el juego hace evolucionar al joven jugador en su inteligencia táctica y en la resolución de los problemas diferentes que se va encontrando en el campo de juego.

Otro componente expuesto en la tesis doctoral es analizar los juegos reducidos que forman parte de la enseñanza comprensiva del deporte en el desarrollo de la carga interna y externa dentro del contexto escolar en la implementación de una unidad didáctica de fútbol. Las metodologías comprensivas, basadas en juegos reducidos y con mayores posibilidades de contacto con el balón, permiten un aumento de oportunidades de actividad física vigorosa (Gabbett et al., 2009) y una frecuencia cardiaca máxima alrededor del 90-95% (Hoff et al., 2002; Kelly y Drust, 2009). McDermott (2015) establece una comparativa entre los niveles de actividad física y el porcentaje de frecuencia cardiaca máxima siendo la actividad física ligera (AFL) entre el 50% y 60%, actividad física moderada (AFM: 50-75%), actividad física vigorosa (AFV: 60-80%) y actividad física de moderada a vigorosa (AFMV: 80-100%), obteniendo resultados de porcentaje de frecuencia cardiaca máxima superiores al 95% en el análisis de los juegos reducidos en el desarrollo del

estudio 2, con resultados similares a Jones y Drust (2007), comparando juegos reducidos 4vs4 analizando la frecuencia cardiaca media mediante el instrumento Polar Team System, a distintos niveles de intensidad (bajo, medio y alto) concluyendo que los juegos reducidos con menor número de jugadores realizan mayores movimientos a alta intensidad. En base al modelo de Newell (1986) que establece tres categorías interactivas de restricciones en la coordinación y control adecuado de cualquier actividad (orgánicas, ambientales y restricciones de la tarea), una correcta categorización de los juegos reducidos en el alumnado, podría ayudar a los profesionales de la educación a comprender las diferencias en los resultados de rendimiento esperados para el alumnado a planificar eficazmente la progresión de los juegos reducidos aplicados en las actividades de educación física, teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos en las distintas etapas de aprendizaje en un enfoque centrado en el alumno.

En el diseño del segundo y tercer artículo, los juegos reducidos fueron planteados en formato 3vs3 y 4vs4, con unas medidas del campo similar a los del estudio de Jones y Drust (10x20 m y 30x25 m), lo que, aunque en este caso se utiliza otro instrumento de medición distinto a los acelerómetros, pudieron realizar más movimientos a alta intensidad que a media o baja intensidad, destacando las sesiones en las que se desarrollaron una actividad física moderada a vigorosa y frecuencia cardiaca máxima superior a 12 counts por minuto y 190 pulsaciones por minuto respectivamente. Dentro de la carga externa es establecido que los minideportes y deportes conllevan una carga externa muy alta, que se incrementa cuando el nivel de oposición e implicación cognitiva aumenta (García Ceberino et al., 2018; Tallir et al., 2007), siendo importante a los docentes poder planificar las sesiones acordes a los objetivos didácticos instituidos y la capacidad del alumnado para controlar estas cargas en las sesiones de educación física (García Ceberino et al., 2019).

Los juegos reducidos, a su vez presentan mejoras a nivel físico, técnico-táctico y fisiológico (Clemente et al., 2012; Helgerud et al., 2001). Siendo recomendable en etapas formativas tanto en el contexto escolar como extraescolar implementarlo como medio de enseñanza (Sáez-López, 2009) por las características de los juegos reducidos de adaptar las acciones técnico-tácticos y motoras (García Ceberino et al., 2019).

Finalmente, el tercer artículo valora la relación que puede existir entre la carga interna y externa en los juegos reducidos implementados en las sesiones de educación física dentro de una unidad didáctica de fútbol, presentándose pequeñas relaciones positivas entre la frecuencia cardiaca media y máxima respecto a la distancia total y velocidad debido a la interacción de movimientos constantes durante los juegos reducidos en la que las aceleraciones y deceleraciones provocan un aumento de la frecuencia cardiaca y velocidad de desplazamiento (Impellizzeri et al., 2019).

VI. Specific objectives and conclusions

Specific objectives and conclusions

This section presents the specific objectives of each of the three studies that form part of this doctoral thesis together with the main conclusions related to each of these objectives.

Article 1. “Effects of 6 Weeks Direct Instruction and Teaching Games for Understanding Programs on Physical Activity and Tactical Behaviour in U-12 Soccer Players”

Table 5.

Objectives and Main conclusions of article 1

Objectives	Main Conclusions
<p>1. To understand the effects of structured programs of Teaching Games for Understanding and Direct Instruction on decision-making and execution.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teaching Games for Understanding enhances decision making and skill execution based on attacking tactical principles for both the ball player and the attacking player without possession of the ball.
<p>2. To analyse the effects on physical activity levels during out-of-school sessions in soccer players under 12 years of age.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direct instruction and teaching games for understanding present similar levels of moderate to vigorous physical activity. • The tactical principle of keeping possession of the ball there are significant differences between

	<p>direct instruction and teaching games for understanding in terms of sedentary PA as moderate to vigorous respectively.</p>
<p>3. To compare decision-making and skill execution in soccer in an out-of-school context in U12 players.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The attacking player with the ball presents non-significant improvements in the teaching games for understanding with respect to direct instruction in decision-making and skill execution. • Teaching games for understanding obtains significant differences in off-ball attacking players with respect to direct instruction in decision-making and execution skills.

Article 2. “Internal and External Load Variations in Young Students: Comparisons between Small-Sided Games and Small-Sided Games Combined with Strength Training during Physical Education Classes”

Table 6.

Objectives and Main conclusions of article 2

Objective	Main Conclusions
<p>1. To analyse the training load (internal and external) in Primary Education (9-10 years old) of the Small-Sided Games and Small-Sided games combined with strength training applied within the Teaching Games for Understanding.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The Small-Sided Games showed significantly higher levels of internal load in relation to the variables of light physical activity and percentage of maximum heart rate compared to the Small Sided Games combined with strength training. • The Small Sided Games combined with strength training developed a higher internal load than the Small Sided Games but no significant internal load on moderate to vigorous physical activity and average heart rate. • The external load obtains significant results in the Small-Sided Games in the variables of total distance and average speed compared to the Small-

	Sided Games combined with strength training.
2. To assess the training load of the Small-Sided Games in soccer combined with an Educational CrossFit program in Physical Education.	<ul style="list-style-type: none"> As the training sessions progressed, when the workload accumulated, the strength-training program combined with Small-Sided Games improved physical activity levels and heart rate relative to practising only Small-Sided Games.

Article 3. Relationships between internal and external exercise intensity measures in Physical Education lessons

Table 7.

Objectives and Main conclusions of article 3

Objectives	Main Conclusions
1. To investigate the relationship between the internal and external load of soccer-based Small-Sided Games and Small-Sided Games combined with Educational CrossFit in Primary Education.	<ul style="list-style-type: none"> • There is a low positive relationship between internal and external exercise intensity in all variables. • The main significant relationships are found in average and maximal heart rate concerning total distance and average speed. • At the internal intensity level, there is a significant relationship between heart rate and moderate and vigorous physical activity, where constant accelerations and decelerations during small-sided games promote an increase in mean and maximum heart rate.

2. To analyse the internal and external training load over a period of seven weeks during 14 sessions.

- All variables present similar intensities during the period of intervention at internal load.
- The external load can observe an increase in the total distance and mean velocity along weeks one to seven.

Conclusions of the Doctoral Thesis

According to all the sections developed throughout this doctoral thesis, it is important to recognise the potential of the comprehensive teaching of sport to promote physical activity levels in the teaching of football in sports schools and in the school environment, during Physical Education classes, in comparison with traditional methodologies (direct instruction). These game-based approaches are less sedentary, developing higher maximum heart rate time, moderate and vigorous physical activity levels, with an increase in distance travelled and speed.

Small-sided games that are applied through the tactical principle of ball conservation are the ones that promote higher levels of moderate to vigorous physical activity due to the constant movement, accelerations, and decelerations at high intensity that this type of task generates.

On the other hand, as mentioned in the discussion, it is important to comply with the recommendations of the World Health Organisation regarding the teaching of physical education, and it is not possible to achieve these results, which is why the practice time of the sessions should be extended to achieve the proposed objective.

Next, game-centred approaches such as teaching games for understanding could improve performance in sports where players assimilate and understand the tactical development of the sport being played, where they perform successful actions such as the player not in possession making appropriate movements to look free spaces and marking, and then being able to receive the ball.

Finally, the analysis of the small-sided games within the teaching games for understanding are beneficial in the analysis of the internal and external loads within the physical education sessions. These activities

generate high levels of intensity in heart rate and physical activity, due to the constant active movement of the participants, causing an increase in total distance and velocity of movement that are improved throughout the intervention period, with the strength exercise through CrossFit (adapted for healthy practice in children). All this creates a small positive relationship between internal and external loads to seek a global training in children.

Limitations and future directions

Every thesis has its limitations. The samples used can be considered small, with real class groups and which serves as an example of average schooling in the Spanish educational context, being an ecological sample, as well as the practice time of the physical education sessions. Accurate sample planning (Abt et al., 2020) through registration reports (Abt et al., 2021) and collaboration between research groups, educational institutions and sports teams (Ramírez-López et al., 2020) is essential prior to the conduct of research. The implementation of these registries is necessary to improve the quality of studies for subsequent publication in sport science journals and sport performance sections.

Physical education lessons last one hour. This includes the time needed to collect the pupils in the classroom and to clean up at the end of the session. These aspects can reduce the time spent on sport and physical activity, so it is observed that different levels of physical activity can be achieved with longer sessions or by implementing a longer programme. If the sample is increased in an out-of-school setting with a larger number of teams involved, or in primary education, with more lines, or at older ages, the results may be different.

Teachers receive little training in model-based practices and find it difficult to apply them properly. In the case of the soccer trainers, they were primary education pupils. They were trained in teaching games for understanding for the PhD student, under the supervision of their thesis supervisors, in two sessions of eighty minutes each, as described by Harvey et al. (2010). They used the sessions conducted by the PhD student in the design of this dissertation under his supervision, with constant support for its correct completion. On the part of the educational centre, the PhD student with the support of the school's physical education teacher taught the sessions. This

additional training represents a challenge for them, as they were largely used to implementing traditional and technical approaches, which requires a period of adaptation to the model in order to assimilate it. This supplementary training presents a challenge for them, given their predominant familiarity with the implementation of traditional and technical approaches, necessitating a period of adaptation to assimilate the model effectively.

The development of the dissertation intervention was altered by the COVID-19 pandemic, which meant that the proposed design could not be carried out in its entirety. During a large part of the intervention, students were absent due to illness, without knowing the reason, claiming to have a cold and beginning to know the name of this virus that has subsequently caused a health problem worldwide.

When the consequences of the virus were better known and the predictions of its possible spread were analysed, it was decided between PhD student and their thesis supervisors to speed up the intervention process and not to carry out all the proposed sessions. The post-test began, although it was only possible to obtain information on the anthropometric variables, as the general confinement in Spain was announced on the same day.

The remaining variables raised in the design of the thesis that were not carried out in the post-test were:

- *GPET* carried out in Study 1 but this time in a school setting.
- Isometric strength using the crane scale.
- Change of direction via the 5-0-5 test.
- Flexibility by the sit-and-reach test.
- Vertical jump power with the squat jump (SJ) and countermovement jump (CMJ).

In terms of future perspectives, it is interesting to apply other pedagogical models, such as the Sport Education Model or Cooperative Learning, or their hybridisations in sports such as football, as there are published proposals and research that, in addition to physical activity and decision-making, other variables can be studied in primary education, such as motivation.

As a conclusion, the following table is included, in which the studies proposed in the thesis are systematically presented, according to the title of the study, characteristics and number of participants, variables and statistical analysis carried out, concluding with the results obtained in a systematic way. graphic and visual along with the conclusions obtained in each study.

The three papers summarized.

Teaching Games for Understanding: evaluation of technical-tactical and physiological elements in extracurricular and school soccer.

Table 8.

The three papers summarized.

	Paper I	Paper II	Paper III
Title	Effects of 6 weeks direct instruction and teaching games for understanding programs on physical activity and tactical behaviour in U-12 soccer players.	Internal and external load variations in young students: comparisons between small-sided games and small-sided games combined with strength training during physical education classes.	Relationships between internal and external training load of Small-Sided Games measures in Physical Education lessons.
Participants	Football amateur U-12.	Elementary primary school (age: 9.04 ± 0.19 years).	
N	N=30 male football players	N= 35 boys N= 20 girls	
Variables	Anthropometry. Physical activity. Game performance evaluation tool (GPET).	Anthropometry. Internal load (physical activity and heart rate). External load (total distance and main velocity).	
Analysis	MANCOVA adjusted by body mass index (BMI) as a covariate, Cohens´d effect size.	Pearson´s product-moment correlation coefficients.	

Results			
Conclusion	<p>Percentage MVPA better in TGfU group. Off-Ball attacking player improve decision making on TGfU group.</p>	<p>SSG combined with strength training improve PA and HR with the progress of the sessions. The strength-training program combined with SSGs improved physical activity levels and heart rate when the load accumulates.</p>	<p>Low relationship between internal and external exercise intensity in all variables.</p>

Referencias

A

Abad-Robles, M., Benito, P. J., Fuentes-Guerra, F. J., y Rodríguez, J. (2013). Fundamentos pedagógicos de la enseñanza comprensiva del deporte: Una revisión de la literatura. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 8(23), 137-146. <https://doi.org/10.12800/ccd.v8i23.300>

Abad-Robles, M., Collado-Mateo, D., Fernández-Espínola, C., Viera, E. C., y Fuentes-Guerra, F. J. G. (2020). Effects of teaching games on decision making and skill execution: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(2), 505. <https://doi.org/10.3390/ijerph17020505>

Abt, G., Boreham, C., Davison, G., Jackson, R., Nevill, A., Wallace, E., y Williams, M. (2020). Power, precision, and sample size estimation in sport and exercise science research. *Journal of Sports Sciences*, 38(17), 1933-1935. <https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1776002>

Abt, G., Boreham, C., Davison, G., Jackson, R., Wallace, E., y Williams, A. M. (2021). Registered reports in the journal of sports sciences. *Journal of Sports Sciences*, 39(16), 1789-1790. <https://doi.org/10.1080/02640414.2021.1950974>

Adamson, G. T. (1959). Circuit training. *Ergonomics*, 2(2), 183-186. <https://doi.org/10.1080/00140135908930423>

Aguiar, M., Botelho, G., Lago, C., Maças, V., y Sampaio, J. (2012). A review on the effects of soccer small-sided games. *Journal of Human Kinetics*, 33(1), 103-113. <https://doi.org/10.2478/v10078-012-0049-x>

- Aguilar Sánchez, J. (2016). *Enseñanza y evaluación de la toma de decisiones con estudiantes en deportes colectivos*. [Tesis de doctorado publicada]. Universidad de Granada. <https://digibug.ugr.es/handle/10481/44552>
- Akyildiz, Z., Yildiz, M., y Clemente, F. M. (2022). The reliability and accuracy of polar team pro GPS units. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology*, 236(2), 83-89. <https://doi.org/10.1177/1754337120976660>
- Almond, L. (1986). Reflecting on themes a games classification. In *Rethinking games teaching*, 71-72.
- Almond, L. (2005). Teaching games for understanding. *Teaching Games for Understanding*, 17(1), 15-25. <https://doi.org/10.5040/9781718210424>
- Almond, L. (2015). Rethinking teaching games for understanding. *Ágora para la Educación Física y el Deporte*, 17(1), 15-25.
- Alves, G., Clemente, F. M., Malico Sousa, P., Pinheiro, V., dos Santos, L., y Jorge, F. (2018). How and why do soccer coaches use small-sided games in the training process? *Human Movement*, 19(5), 117-124. <https://doi.org/10.5114/hm.2017.73624>
- Arias-Palencia, N. M. (2016). *Levels and patterns of physical activity in university students and school children: relationship with fatness and fitness. Cuenca's study* [Tesis de doctorado publicada]. Universidad de Castilla-La Mancha.
- Armstrong, N., y Welsman, J. R. (2006). The physical activity patterns of European youth with reference to methods of assessment. *Sports Medicine*, 36(12), 1067-1086. <https://doi.org/10.2165/00007256-200636120-00005>

Arnold, P. J. (1979). *Meaning in movement, sport and physical education*. London: Heinemann.

Arufe-Giráldez, V., Sanmiguel-Rodríguez, A., Ramos-Álvarez, O., y Navarro-Patón, R. (2023). News of the pedagogical models in physical education a quick review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3). <https://doi.org/10.3390/ijerph20032586>

Ávila-Moreno, F. M., Chiroso-Ríos, L. J., Urena-Espa, A., Lozano-Jarque, D., y Ulloa-Díaz, D. (2018). Evaluation of tactical performance in invasion team sports: a systematic review. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 18(2), 195-216. <https://doi.org/10.1080/24748668.2018.1460054>

Ayala Hernández, H., Rivera Girón, A., Castineyra Mendoza, S., y Gómez Figueroa, J. (2021). Influencia de la educación física en jugadores de fútbol asociación sub-13 y sub-15. *Revista Iberoamericana de Ciencias de La Actividad Física y El Deporte*, 10(3), 37-46. <https://doi.org/10.24310/RICCAFD.2021.V10I3.12969>

B

Bailey, R. (2013). Teaching Physical Education. In *Teaching Physical Education*. <https://doi.org/10.4324/9781315042466>

Barba-Martín, R. A., Bores-García, D., Hortigüela-Alcalá, D., y González-Calvo, G. (2020). The application of the teaching games for understanding in physical education. Systematic review of the last six years. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(9), 3330. <https://doi.org/10.3390/ijerph17093330>

- Barnabé, L., Volossovitch, A., Duarte, R., Ferreira, A. P., y Davids, K. (2016). Age related effects of practice experience on collective behaviours of football players in small-sided games. *Human Movement Science*, 48, 74-81. <https://doi.org/10.1016/j.humov.2016.04.007>
- Barquero-Ruiz, C., Morales-Belando, M. T., y Arias-Estero, J. L. (2020). A teaching games for understanding program to deal with reasons for dropout in under-11 football. *Research Quarterly for Exercise and Sport* 1-12. <https://doi.org/10.1080/02701367.2020.1759767>
- Batez, M., Petrušič, T., Bogataj, Š., y Trajković, N. (2021). Effects of teaching program based on teaching games for understanding model on volleyball skills and enjoyment in secondary school students. *Sustainability*, 13(2), 1-7. <https://doi.org/10.3390/su13020606>
- Batista, J., Goncalves, B., Sampaio, J., Castro, J., Abade, E., y Travassos, B. (2019). The influence of coaches' instruction on technical actions, tactical behaviour, and external workload in football small-sided games. *Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine*, 8(1), 29-36. <https://doi.org/10.26773/mjssm.190305>
- Bayer, C. (1992). *La enseñanza de los juegos deportivos colectivos*; Hispano Europea.
- Becerril-Sánchez, M. E., Flores-Reyes, M., Ramos-Ibáñez, N., y Ortiz-Hernández, L. (2015). Equations to estimate resting energy expenditure in school children from Mexico City. A diagnostic accuracy study. *Acta Pediatrica de Mexico*, 36(3), 147-157. <https://doi.org/10.18233/apm36no3pp147-157>

- Bernal-Reyes, F., Yagüe Cabezón, J. M., Zubiaur González, M., Romero-Pérez, E. M., y Gavotto-Nogales, O. I. (2018). Comparison between global and analytical training methodologies for the development of technical fundamentals skills during soccer initiation training on 8-9- and 10-11 years old children. *Biotechnia*, 20(2), 65-71. <https://doi.org/10.18633/biotechnia.v20i2.600>
- Bernstein, B. (2000). *Pedagogy, symbolic control, and identity: Theory, research, critique* (Vol. 5). Rowman & Littlefield.
- Bevans, K. B., Fitzpatrick, L.-A., Sanchez, B. M., Riley, A. W., y Forrest, C. (2010). Physical education resources, class management, and student physical activity levels: A structure-process-outcome approach to evaluating physical education effectiveness. *The Journal of School Health*, 80(12), 573–580. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2010.00544.x>
- Blomqvist, M., Vänttinen, T., y Luhtanen, P. (2005). Assessment of secondary school students' decision-making and game-play ability in soccer. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 10(2), 107-119. <https://doi.org/10.1080/17408980500104992>
- Boksem, M. A., y Tops, M. (2008). Mental fatigue: costs and benefits. *Brain research reviews*, 59(1), 125-139. <https://doi.org/10.1016/j.brainresrev.2008.07.001>
- Bressan, E. S. (1986). The Curriculum Process in Physical Education. *Quest*, 38(2), 151-152. <https://doi.org/10.1080/00336297.1986.10483851>
- Buchheit M. (2019). Managing high-speed running load in professional soccer players: The benefit of high-intensity interval training supplementation. *Sport Performance y Science Reports*, 1, 53-58.

- Buchheit, M., Laursen, P. B., Kuhnle, J., Ruch, D., Renaud, C., y Ahmaidi, S. (2009). Game-based training in young elite handball players. *International Journal of Sports Medicine*, 30(4), 251-258. <https://doi.org/10.1055/s-0028-1105943>
- Buchheit, M., y Laursen, P. B. (2013). High-intensity interval training, solutions to the programming puzzle: Part II: Anaerobic energy, neuromuscular load and practical applications. *Sports Medicine*, 43(10), 927-954. <https://doi.org/10.1007/s40279-013-0066-5>
- Bunker, D. y Thorpe, R. (Eds.) (1983). *Games teaching revisited*. Bulletin of Physical Education, 19(1). Monographic.
- Bushman, B. A. (2018). Developing the P (for Progression) in a FITT-VP Exercise Prescription. *ACSM's Health and Fitness Journal*, 22(3), 6-9. <https://doi.org/10.1249/FIT.0000000000000378>

C

- Calderón, A., De Ojeda, D. M., y Hastie, P. A. (2013). Valoración de alumnado y profesorado de educación física tras la aplicación de dos modelos de enseñanza. *RICYDE: Revista Internacional de Ciencias Del Deporte*, 9(32), 137-153. <https://doi.org/10.5232/ricyde2013.03204>
- Cantos, J., y Hernández, F. J. (2019). Pedagogía no lineal como método de enseñanza de los comportamientos tácticos en los deportes de equipo, aplicación al rugby. *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, (35), 402-406. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i35.63508>

- Casado-Robles, C., Mayorga-Vega, D., Guijarro-Romero, S., y Viciano, J. (2022). Effect of a sport education-based teaching unit in physical education on high school students' social networks and quantitative sociometry scores: A cluster randomized control trial. *Revista de Psicodidáctica*, 27(1), 66-75. <https://doi.org/10.1016/j.psicod.2021.09.002>
- Casamichana, D., Castellano, J., y Castagna, C. (2012). Comparing the physical demands of friendly matches and small-sided games in semiprofessional soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(3), 837-843. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31822a61cf>
- Casey, A., MacPhail, A., Larsson, H., y Quennerstedt, M. (2021). Between hope and happening: Problematizing the M and the P in models-based practice. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 1-12. <https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1789576>
- Casey, A., y Kirk, D. (2020). Models-based Practice in physical education. *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9780429319259>
- Caspersen, C. J. (1989). Physical activity epidemiology: Concepts, methods, and applications to exercise science. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 17(1), 423-473.
- Castagna, C., D'Ottavio, S., Cappelli, S., y Póvoas, S. (2019). The effects of long sprint ability-oriented small-sided games using different ratios of players to pitch area on internal and external load in soccer players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 14(9), 1265-1272. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2018-0645>

- Castellano, J., Silva, P., Usabiaga, O., y Barreira, D. (2016). The influence of scoring targets and outer-floaters on attacking and defending team dispersion, shape and creation of space during small-sided soccer games. *Journal of Human Kinetics*, 50(2), 153-163. <https://doi.org/10.1515/hukin-2015-0178>
- Chamari, K., Hachana, Y., Kaouech, F., Jeddi, R., Moussa-Chamari, I., y Wisløff, U. (2005). Endurance training and testing with the ball in young elite soccer players. *British Journal of Sports Medicine*, 39(1), 24-28. <https://doi.org/10.1136/bjsm.2003.009985>
- Chiva-Bartoll, O., y Fernández-Río, J. (2022). Advocating for Service-Learning as a pedagogical model in physical education: towards an activist and transformative approach. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 27(5), 545-558. <https://doi.org/10.1080/17408989.2021.1911981>
- Chow, J. Y. (2021). Nonlinear pedagogy: A new framework for designing learning environments for sport, physical education and recreational activities. In *Nonlinear Pedagogy and the Athletic Skills Model: The Importance of Play in Supporting Physical Literacy* (pp. 75-90). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003025375-5/NONLINEAR-PEDAGOGY-JIA-YI-CHOW>
- Chow, J. Y., Davids, K., Button, C., y Renshaw, I. (2015). Nonlinear pedagogy in skill acquisition: An introduction. In *Nonlinear Pedagogy in Skill Acquisition: An Introduction*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315813042>

- Chow, J. Y., Davids, K., Hristovski, R., Araújo, D., y Passos, P. (2011). Nonlinear pedagogy: Learning design for self-organizing neurobiological systems. *New Ideas in Psychology*, 29(2), 189-200. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2010.10.001>
- Christopher, J., Beato, M., y Hulton, A. T. (2016). Manipulation of exercise to rest ratio within set duration on physical and technical outcomes during small-sided games in elite youth soccer players. *Human Movement Science*, 48, 1-6. <https://doi.org/10.1016/j.humov.2016.03.013>
- Clemente, F. M. (2016). Small-sided and conditioned games in basketball training: A review. *Strength and Conditioning Journal*, 38(3), 49-58. <https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000225>
- Clemente, F. M. (2020). The threats of small-sided soccer games: A discussion about their differences with the match external load demands and their variability levels. *Strength and Conditioning Journal*, 42(3), 100-105. <https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000526>
- Clemente, F. M. (2023). *Treinar para render: Um guia completo de metodologia do treino e estratégias complementares para os desportos coletivos*. PrimeBooks.
- Clemente, F. M., Afonso, J., y Sarmiento, H. (2021). Small-sided games: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. *PLoS ONE*, 16(2 February). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247067>
- Clemente, F. M., Lourenço Martins, F. M., y Mendes, R. S. (2014). Developing aerobic and anaerobic fitness using small-sided soccer games: Methodological proposals. *Strength and Conditioning Journal*, 36(3), 76-87. <https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000063>

- Clemente, F. M., Martins, F. M. L., y Mendes, R. S. (2014). Periodization based on small-sided soccer games: Theoretical considerations. *Strength and Conditioning Journal*, 36(5), 34-43. <https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000067>
- Clemente, F. M., Moran, J., Ramirez-Campillo, R., Oliveira, R., Brito, J., Silva, A. F., Badicu, G., Praça, G., y Sarmiento, H. (2022). Recreational soccer training effects on pediatric populations physical fitness and health: A systematic review. *Children*, 9(11), 1776. <https://doi.org/10.3390/children9111776>
- Clemente, F. M., Ramirez-Campillo, R., Sarmiento, H., Praça, G. M., Afonso, J., Silva, A. F., Rosemann, T., y Knechtle, B. (2021). Effects of small-sided game interventions on the technical execution and tactical behaviors of young and youth team sports players: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.667041>
- Clemente, F. M., Sarmiento, H., Rabbani, A., Van Der Linden, C. M. I. (Niels., Kargarfard, M., y Costa, I. T. (2019). Variations of external load variables between medium- and large-sided soccer games in professional players. *Research in Sports Medicine*, 27(1), 50-59. <https://doi.org/10.1080/15438627.2018.1511560>
- Clemente, F., Couceiro, M. S., Martins, F. M. L., y Mendes, R. (2012). The usefulness of small-sided games on soccer training. *Journal of Physical Education and Sport*, 12(1), 93-102. <https://doi.org/10.7752/jpes.2012.01015>

- Coito, N., Davids, K., Folgado, H., Bento, T., y Travassos, B. (2022). Capturing and quantifying tactical behaviors in small-sided and conditioned games in soccer: A systematic review. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 93(1), 189-203. <https://doi.org/10.1080/02701367.2020.1823307>
- Colomer, J. Ú., Monforte, J., y Devís, J. D. (2017). Percepción del alumnado sobre una unidad didáctica de enseñanza comprensiva de los juegos deportivos de invasión en educación física. *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 31, 306-311.
- Contreras, O. (1998). Didáctica de la educación física: Un enfoque constructivista. In *Educativè Siglo XXI*, Vol. 1, Issue 1. Inde.
- Contreras, O. De la Torre, E. y Velázquez, R. (2001). *Iniciación Deportiva*. Inde.
- Contreras, O., Gil Madrona, P., Sebastiani Obrador, E., Pascual Baños, C., Huguet Mora, D., Hernández Álvarez, J. L., y Capllonch Bujosa, M. (2010). Didáctica de la educación física (Vol. 2). *Ministerio de Educación*.
- Cope, E., y Cushion, C. (2020). A move towards reconceptualising direct instruction in sport coaching pedagogy. *Profession*, 18, 19.
- Corder, K., Ekelund, U., Steele, R. M., Wareham, N. J., y Brage, S. (2008). Assessment of physical activity in youth. *Journal of Applied Physiology*, 105(3), 977-987. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00094.2008>
- Cvetković, N., Stojanović, E., Stojiljković, N., Nikolić, D., Scanlan, A. T., y Milanović, Z. (2018). Exercise training in overweight and obese children: Recreational football and high-intensity interval training provide similar benefits to physical fitness. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, 28, 18-32. <https://doi.org/10.1111/sms.13241>

D

- Dalen, T., Sandmæl, S., Stevens, T. G. A., Hjelde, G. H., Kjøsnes, T. N., y Wisløff, U. (2021). Differences in acceleration and high-intensity activities between small-sided games and peak periods of official matches in elite soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 35(7), 2018-2024. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003081>
- Dania, A., Kossyva, I., y Zounhia, K. (2017). Effects of a teaching games for understanding program on primary school students' physical activity patterns. *European Journal of Physical Education and Sport Science*, 3(2), 81-94. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.400591>
- Davids, K., Araújo, D., Correia, V., y Vilar, L. (2013). How small-sided and conditioned games enhance acquisition of movement and decision-making skills. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 41(3), 154-161. <https://doi.org/10.1097/JES.0b013e318292f3ec>
- De Meyer, J., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Aelterman, N., Van Petegem, S., y Haerens, L. (2016). Do students with different motives for physical education respond differently to autonomy-supportive and controlling teaching? *Psychology of Sport and Exercise*, 22, 72-82. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2015.06.001>
- Delgado N, M. Á. (1991). Los estilos de enseñanza en la educación física. *Propuesta para una reforma de la enseñanza*. Ed. ICE de la Universidad de Granada.
- Delgado N, M. Á. (1994). *Los métodos didácticos en la educación física. Fundamentos de educación física para educación primaria* (Vol. 2). Inde.

- Dellal, A., Chamari, K., Pintus, A., Girard, O., Cotte, T., y Keller, D. (2008). Heart rate responses during small-sided games and short intermittent running training in elite soccer players: A comparative study. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22(5), 1449-1457. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31817398c6>
- Dellal, A., Lago, C., Wong, D. P., y Chamari, K. (2011). Effect of the number of ball contacts within bouts of 4 vs. 4 small-sided soccer games. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 6(3), 322-333. <https://doi.org/10.1123/ijsp.6.3.322>
- Demetriou, Y., Reimers, A. K., Alesi, M., Scifo, L., Borrego, C. C., Monteiro, D., y Kelso, A. (2019). Effects of school-based interventions on motivation towards physical activity in children and adolescents: Protocol for a systematic review. *Systematic Reviews*, 8(1), 1-6. <https://doi.org/10.1186/s13643-019-1029-1>
- Devís, J. (1990). Renovación pedagógica de la educación física: la salud de los juegos modificados. *Perspectivas de La Actividad Física y El Deporte*, 4, 5-7.
- Devís, J., y Peiró, C. (1992). Orientaciones para el desarrollo de una propuesta de cambio en la enseñanza de los juegos deportivos. *Nuevas Perspectivas Curriculares En Educación Física: La Salud y Los Juegos Modificados*, 161-184.
- Devís, J., y Velert, C. (1997). *Nuevas perspectivas curriculares en educación física: la salud y los juegos administrativos*. 103, 27-45. Inde.

Donovan, M. S., y Bransford, J. D. (2005). How Students Learn. In *How Students Learn*. Institute for Post-Compulsory Education. <https://doi.org/10.17226/11101>

Doolittle, S. A., y Girard, K. T. (1991). A dynamic approach to teaching games in elementary PE. *Journal of Physical Education, Recreation y Dance*, 62(4), 57-62. <https://doi.org/10.1080/07303084.1991.10609841>

Dyson, B., Griffin, L. L., y Hastie, P. (2004). Sport education, tactical games, and cooperative learning: Theoretical and pedagogical considerations. *Quest*, 56(2), 226-240. <https://doi.org/10.1080/00336297.2004.10491823>

E

Elumalai, G., Chinanapan, K., Choeibuakaew, W., Iqbal, D. R., y Abadi, F. H. (2022). Can model-based approach in physical education improve physical fitness, academic performance, and enjoyment among pupils? a systematic literature review. *International Journal of Human Movement and Sports Sciences*, 10(4), 21-28. <https://doi.org/10.13189/saj.2022.101304>

Ennis, C. D. (2014). What goes around comes around ... Or does it? Disrupting the cycle of traditional, sport-based physical education. *Kinesiology Review*, 3(1), 63-70. <https://doi.org/10.1123/kr.2014-0039>

Entwistle, N., y Hounsell, D. (1975). How students learn. *Readings in higher education; 1*. Universidad de Lancaster.

- Eston, R. G., Rowlands, A. V., y Ingledeew, D. K. (1998). Validity of heart rate, pedometry, and accelerometry for predicting the energy cost of children's activities. *Journal of Applied Physiology*, 84(1), 362-371. <https://doi.org/10.1152/jappl.1998.84.1.362>
- Evangelio, C., Fernández-Río, J., Peiró-Velert, C., y González-Víllora, S. (2021). Sport education, cooperative learning and health-based physical education: Another step in pedagogical models' hybridization. *Journal of Physical Education, Recreation and Dance*, 92(9), 24-32. <https://doi.org/10.1080/07303084.2021.1977739>
- Evenson, K. R., Catellier, D. J., Gill, K., Ondrak, K. S., y McMurray, R. G. (2008). Calibration of two objective measures of physical activity for children. *Journal of Sports Sciences*, 26(14), 1557-1565. <https://doi.org/10.1080/02640410802334196>

F

- Fenton, S. A. M., Duda, J. L., y Barrett, T. (2015). The contribution of youth sport football to weekend physical activity for males aged 9 to 16 years: Variability related to age and playing position. *Pediatric Exercise Science*, 27(2), 208-218. <https://doi.org/10.1123/pes.2014-0053>
- Fernández-Río, J. (2016). El ciclo del aprendizaje cooperativo: una guía para implementar de manera efectiva el aprendizaje cooperativo en educación física (The cooperative learning cycle: a guide to effectively implement cooperative learning in physical education). *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 32(32), 264-269. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i32.51298>

- Fernández-Río, J., Hortigüela-Alcalá, D., y Pérez-Pueyo, Á. (2020). ¿Qué es un modelo pedagógico? Aclaración conceptual. En A. Pérez-Pueyo, D. Hortigüela-Alcalá, y J. Fernández-Río (Eds.), *Modelos pedagógicos en educación física: qué, cómo, por qué y para qué* (pp. 9-21). Universidad de León.
- Fernández-Río, J., Méndez-Giménez, A., y Méndez-Alonso, D. (2013). Effects of three instructional approaches in adolescents' physical self-concept. *Cultura y Educacion*, 25(4), 509-521. <https://doi.org/10.1174/113564013808906870>
- Fernández-Río, J., y Flores Aguilar, G. (2019). Fundamentación teórica de la Gamificación. *Gamificando la educación física. De la teoría a la práctica en educación primaria y secundaria*, 9-18
- Fernández-Río, J., y Iglesias, D. (2022). What do we know about pedagogical models in physical education so far? An umbrella review. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 1-16. <https://doi.org/10.1080/17408989.2022.2039615>
- Fernández-Río, J., y Méndez-Giménez, A. (2015). La facilitación de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación física a través del uso de claves (Facilitating the whole teaching-learning process in physical education through the use of cues). *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 24(24), 5-8. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i24.34512>

Fjellner, R. L., Varea, V., y Barker, D. (2022). How physical education teachers are positioned in models scholarship: A scoping review. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 1-17. <https://doi.org/10.1080/17408989.2022.2083098>

Forrest, G. (2014). *Questions and answers: Understanding the connection between questioning and knowledge in game-centred approaches*. In Contemporary developments in games teaching (pp. 167-177). Routledge.

Frencken, W., van der Plaats, J., Visscher, C., y Lemmink, K. (2013). Size matters: Pitch dimensions constrain interactive team behaviour in soccer. *Journal of Systems Science and Complexity*, 26(1), 85-93. <https://doi.org/10.1007/s11424-013-2284-1>

G

Gabbett, T. (2018). Infographic: The training-injury prevention paradox: Should athletes be training smarter and harder? *British Journal of Sports Medicine*, 52(3), 203. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-097249>

Gabbett, T. J., y Mulvey, M. J. (2008). Time-motion analysis of small-sided training games and competition in elite women soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22(2), 543-552. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181635597>

Gabbett, T., Jenkins, D., y Abernethy, B. (2009). Game-based training for improving skill and physical fitness in team sport athletes. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 4(2), 273-283. <https://doi.org/10.1260/174795409788549553>

- García Ceberino, J. M., Portillo, G., de Gracia, M., González Espinosa, S., García Rubio, J., y Feu Molina, S. (2018). Estudio de la carga externa de las tareas para la enseñanza del balonmano en función del género de los profesores en formación. *E-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte*, 14(1), 45-54.
- García- López, L. M. (2008). Investigación y enseñanza técnico-táctica en el fútbol. (Research and Teaching of Techniques and Tactics in Invasion Games. Implementation in Soccer). *Cultura, Ciencia y Deporte*, 3(9), 161-168. <http://dx.doi.org/10.12800/ccd.v3i9.163>
- García-Ceberino, J. M., Gamero, M. G., Feu, S., y Ibáñez, S. J. (2019). El medio de enseñanza como determinante de la carga externa de las tareas empleadas para la enseñanza del fútbol escolar. *ESHPA- Education, Sport, Health and Physical Activity*, 3, 412-427.
- García-López, L. M. (2006). Las implicaciones cognitivas de la práctica deportiva: Constructivismo y enseñanza comprensiva de los deportes. *Juego y deporte en el ámbito escolar: aspectos curriculares y actuaciones prácticas*, 207-230.
- García-López, L. M., Contreras, O., Penney, D., y Chandler, T. (2009). The role of transfer in games teaching: Implications for the development of the sports curriculum. *European Physical Education Review*, 15(1), 47-63. <https://doi.org/10.1177/1356336X09105211>

- García-López, L. M., González-Víllora, S., Gutiérrez, D., y Serra, J. (2013). Development and validation of the game performance evaluation tool (gpet) in soccer desarrollo y validación de la herramienta de evaluación del rendimiento de juego (herj) en fútbol. *Revista Euroamericana de Ciencias Del Deporte*, 2(1), 89-99. <https://revistas.um.es/sportk/article/download/185791/153701/>
- García-López, L. M., y Gutiérrez, D. (2016). *Aprendiendo a Enseñar Deporte: Modelos de Enseñanza Comprensiva y Educación Deportiva*. Inde.
- García-Ramos, A., Haff, G. G., Feriche, B., y Jaric, S. (2018). Effects of different conditioning programmes on the performance of high-velocity soccer-related tasks: Systematic review and meta-analysis of controlled trials. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 13(1), 129-151. <https://doi.org/10.1177/1747954117711096>
- Garganta, J., Guilherme, J., Barreira, D., Brito, J., y Rebelo, A. (2013). Fundamentos e práticas para o ensino e treino do futebol. En F. Tavares (Ed.), *Jogos Desportivos Coletivos. Ensinar a jogar. Jogos Desportivos Coletivos. Ensinar a Jogar*, 199-263.
- Gil-Arias, A., Claver, F., Práxedes, A., Villar, F. Del, y Harvey, S. (2020). Autonomy support, motivational climate, enjoyment and perceived competence in physical education: Impact of a hybrid teaching games for understanding/sport education unit. *European Physical Education Review*, 26(1), 36-53. <https://doi.org/10.1177/1356336X18816997>

- Gil-Arias, A., Harvey, S., García-Herreros, F., González-Víllora, S., Práxedes, A., y Moreno, A. (2021). Effect of a hybrid teaching games for understanding/sport education unit on elementary students' self-determined motivation in physical education. *European Physical Education Review*, 27(2), 366-383. <https://doi.org/10.1177/1356336X20950174>
- Giménez, J., Abad, M., y Robles, J. (2009). La enseñanza de deporte desde la perspectiva educativa. *Wanceulen E. F. Digital*, 91-103.
- Gómez, B. (1987). *La educación física en la educación básica*. [Tesis de doctorado publicada]. Universidad Complutense de Madrid
- Gómez, O. R. O., Enriquez, O. N., Luján, R. C., Longoria, R. J. N., Jurado, F. V., y Sambrano, G. S. (2023). Teaching Games for Understanding (TGfU) un método de enseñanza comprensiva en educación física: Revisión sistemática de los últimos 5 años. *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 48, 374-379. <https://doi.org/10.47197/retos.v48.97137>
- González-Víllora, S. (2021). Teaching Games for Understanding (TGfU). Enseñanza Comprensiva del Deporte. En A., Pérez-Pueyo, D., Hortigüela-Alcalá y J., Fernández-Río (Coords.) *Modelos pedagógicos en educación física: Qué, cómo, por qué y para qué* (Capítulo 3, pp. 50-93). Servicio de publicaciones de la Universidad de León.
- González-Víllora, S., Evangelio, C., Sierra-Díaz, J., y Fernández-Río, J. (2019). Hybridizing pedagogical models: A systematic review. *European Physical Education Review*, 25(4), 1056-1074. <https://doi.org/10.1177/1356336X18797363>

- González-Víllora, S., Fernández-Río, J., Guijarro, E., y Sierra-Díaz, M. J. (2020). The game-centred approach to sport literacy. In *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9781003007258>
- González-Víllora, S., Fernández-Río, J., Guijarro, E., y Sierra-Díaz, M. J. (2021). *Modelos centrados en el juego para la iniciación comprensiva del deporte*. Ediciones Morata.
- González-Víllora, S., García-López, L. M., Gutiérrez-Díaz, D., y Contreras-Jordán, O. R. (2010). Estudio descriptivo sobre el desarrollo táctico y la toma de decisiones en jóvenes jugadores de fútbol (12 años). *Infancia y Aprendizaje*, 33(4), 489-501. <https://doi.org/10.1174/021037010793139644>
- González-Víllora, S., García-López, L. M., Gutiérrez-Díaz, D., y Pastor-Vicedo, J. C. (2013). Tactical awareness, decision-making and skill in youth soccer players (under-14 years). *Journal of Human Sport and Exercise*, 8(2). <https://doi.org/10.4100/jhse.2012.82.09>
- González-Víllora, S., García-López, L. M., y Contreras-Jordán, O. R. (2015). Evolución de la toma de decisiones y la habilidad técnica en fútbol. *International Journal of Medicine and Science of Physical Activity and Sport*, 15(59), 467-487. <https://doi.org/10.15366/rimcafd2015.59.005>
- Gonzalez-Villora, S., Prieto-Ayuso, A., Cardoso, F., y Teoldo, I. (2022). The role of mental fatigue in soccer: a systematic review. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 17(4), 903-916. <https://doi.org/10.1177/17479541211069536>

- González-Víllora, S., Serra-Olivares, J., Pastor-Vicedo, J. C., y Teoldo, I. (2015). Review of the tactical evaluation tools for youth players, assessing the tactics in team sports: football. *SpringerPlus*, 4(1), 663. <https://doi.org/10.1186/s40064-015-1462-0>
- González-Víllora, S., Sierra-Díaz, M. J., Pastor-Vicedo, J. C., y Contreras-Jordán, O. R. (2019). The way to increase the motor and sport competence among children: The contextualized sport alphabetization model. *Frontiers in Physiology*, 10, 569. <https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00569>
- González-Víllora, S., y Teoldo, I. (2016). ¿Cómo evaluar la táctica en fútbol? Sistema de evaluación de la táctica en fútbol (Fut-Sat). *Educación Física y Deporte*, 34(2), 467-505. <https://doi.org/10.17533/udea.efyd.v34n2a08>
- Goodyear, V. A., Casey, A., y Kirk, D. (2017). Practice architectures and sustainable curriculum renewal. *Journal of Curriculum Studies*, 49(2), 235-254. <https://doi.org/10.1080/00220272.2016.1149223>
- Gouveia, É. R., Lizandra, J., Martinho, D. V., França, C., Ihle, A., Sarmiento, H., ... y Marques, A. (2022). The impact of different pedagogical models on moderate-to-vigorous physical activity in physical education classes. *Children*, 9(12), 1790. <https://doi.org/10.3390/children9121790>
- Granacher, U., Schellbach, J., Klein, K., Prieske, O., Baeyens, J. P., y Muehlbauer, T. (2014). Effects of core strength training using stable versus unstable surfaces on physical fitness in adolescents: A randomized controlled trial. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 6(1), 1-11. <https://doi.org/10.1186/2052-1847-6-40>

- Gray, S., y Sproule, J. (2011). Developing pupils' performance in team invasion games. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 16(1), 15-32. <https://doi.org/10.1080/17408980903535792>
- Gréhaigne, J. F., Godbout, P., y Bouthier, D. (1997). Performance assessment in team sports. *Journal of Teaching in Physical Education*, 16(4), 500-516. <https://doi.org/10.1123/jtpe.16.4.500>
- Gréhaigne, J. F., Wallian, N., y Godbout, P. (2005). Tactical-decision learning model and students' practices. *Physical Education y Sport Pedagogy*, 10(3), 255-269. <https://doi.org/10.1080/17408980500340869>
- Griffin, L., Butler, J., y Sheppard, J. (2018). Athlete-centred coaching. *Perspectives on athlete-centred coaching*, Routledge 9-23.
- Griffin, L., Mitchell, S., y Oslin, J. (1997). Teaching sport concepts and skills: A tactical games approach. In *Human Kinetics Publishers*. Human Kinetics Publishers Inc.
- Gubacs-Collins, K. D. (2015). The Socratic gymnasium: Learning lessons of life through physical education. *The Physical Educator*. <https://doi.org/10.18666/tpe-2015-v72-i5-5123>
- Guijarro, E., Evangelio, C., González Villora, S., y Arias-Palencia, N. M. (2020). Hybridizing teaching games for understanding and cooperative learning: an educational innovation. *ESHPA- Education, Sport, Health and Physical Activity*, 4(1), 49-62.
- Gutiérrez-Díaz, D., González-Villora, S., García-López, L. M, y Mitchell, S. (2011). Differences in decision-making development between expert and

novice invasion game players. *Perceptual and Motor Skills*, 112(3), 871-888. <https://doi.org/10.2466/05.10.11.25.PMS.112.3.871-888>

Guzmán, J. F., y Payá, E. (2020). Direct instruction vs. cooperative learning in physical education: Effects on student learning, behaviors, and subjective experience. *Sustainability*, 12(12). <https://doi.org/10.3390/SU12124893>

H

Hadjicharalambous, M., Zaras, N., Apostolidis, A., y Tsofliou, F. (2022). Recreational soccer, body composition and cardiometabolic health: A training-intervention study in healthy adolescents. *International Journal of Human Movement and Sports Sciences*, 10(3), 524-533. <https://doi.org/10.13189/saj.2022.100320>

Haerens, L., Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Soenens, B., y Van Petegem, S. (2015). Do perceived autonomy-supportive and controlling teaching relate to physical education students' motivational experiences through unique pathways? Distinguishing between the bright and dark side of motivation. *Psychology of Sport and Exercise*, 16(P3), 26-36. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2014.08.013>

Haerens, L., Cardon, G., De Bourdeaudhuij, I., y Kirk, D. (2011). Toward the development of a pedagogical model for health-based physical education. *Quest*, 63(3), 321-338. <https://doi.org/10.1080/00336297.2011.10483684>

- Hammami, A., Gabbett, T. J., Slimani, M., y Bouhleb, E. (2018). Does small-sided games training improve physical fitness and team-sport-specific skills? a systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 58(10), 1446-1455. <https://doi.org/10.23736/S0022-4707.17.07420-5>
- Hammami, A., Kasmi, S., Razgallah, M., Tabka, Z., Shephard, R. J., y Bouhleb, E. (2017). Recreational soccer training improves heart-rate variability indices and physical performance in untrained healthy adolescent. *Sport Sciences for Health*, 13(3), 507-514. <https://doi.org/10.1007/s11332-016-0343-4>
- Hammami, A., Randers, M. B., Kasmi, S., Razgallah, M., Tabka, Z., Chamari, K., y Bouhleb, E. (2018). Effects of soccer training on health-related physical fitness measures in male adolescents. *Journal of Sport and Health Science*, 7(2), 169-175. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2017.10.009>
- Harvey, S., Cushion, C. J., Wegis, H. M., y Massa-Gonzalez, A. N. (2010). Teaching games for understanding in American high-school soccer: A quantitative data analysis using the game performance assessment instrument. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 15(1), 29-54. <https://doi.org/10.1080/17408980902729354>
- Harvey, S., Cushion, C. J., y Massa-Gonzalez, A. N. (2010). Learning a new method: Teaching games for understanding in the coaches' eyes. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 15(4), 361-382. <https://doi.org/10.1080/17408980903535818>

- Harvey, S., Pill, S., y Almond, L. (2018). Old wine in new bottles: a response to claims that teaching games for understanding was not developed as a theoretically based pedagogical framework. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 23(2), 166-180. <https://doi.org/10.1080/17408989.2017.1359526>
- Harvey, S., Song, Y., Baek, J. H., y van der Mars, H. (2016). Two sides of the same coin: Student physical activity levels during a game-centred soccer unit. *European Physical Education Review*, 22(4), 411-429. <https://doi.org/10.1177/1356336X15614783>
- Harvey, S., y Jarrett, K. (2014). A review of the game-centred approaches to teaching and coaching literature since 2006. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 19(3), 278-300. <https://doi.org/10.1080/17408989.2012.754005>
- Hastie, P. A. (2010). Student-designed games: strategies for promoting creativity, cooperation, and skill development. In *Human Kinetics*.
- Hebrard, A. (1986). *L'éducation physique et sportive: réflexions et perspectives. [Physical Education and Sport. Reflections and Perspectives]*; Coedition revue STAPS et Éditions Revue EPS: Paris France.
- Helgerud, J., Engen, L. C., Wisløff, U., y Hoff, J. (2001). Aerobic endurance training improves soccer performance. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 33(11), 1925-1931. <https://doi.org/10.1097/00005768-200111000-00019>
- Hellison, D. R. (1995). Teaching responsibility through physical activity. *Teaching responsibility through physical activity*.

- Hill-Haas, S. V., Coutts, A. J., Rowsell, G. J., y Dawson, B. T. (2009). Generic versus small-sided game training in soccer. *International Journal of Sports Medicine*, 30(9), 636-642. <https://doi.org/10.1055/s-0029-1220730>
- Hill-Haas, S. V., Dawson, B. T., Coutts, A. J., y Rowsell, G. J. (2009). Physiological responses and time-motion characteristics of various small-sided soccer games in youth players. *Journal of Sports Sciences*, 27(1), 1-8. <https://doi.org/10.1080/02640410802206857>
- Hill-Haas, S. V., Dawson, B., Impellizzeri, F. M., y Coutts, A. J. (2011). Physiology of small-sided games training in football: A systematic review. *Sports Medicine*, 41(3), 199-220. <https://doi.org/10.2165/11539740-000000000-00000>
- Hoff, J., Wisløff, U., Engen, L. C., Kemi, O. J., y Helgerud, J. (2002). Soccer specific aerobic endurance training. *British Journal of Sports Medicine*, 36(3), 218-221. <https://doi.org/10.1136/bjism.36.3.218>
- Hopper, T. (2002). Teaching Games for Understanding: The importance of student emphasis over content emphasis. *Journal of Physical Education, Recreation y Dance*, 73(7), 44-48. <https://doi.org/10.1080/07303084.2002.10607847>
- Hopper, T. (2011). Game-as-teacher: Modification by adaptation in learning through gameplay. *Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education*, 2(2), 3-21. <https://doi.org/10.1080/18377122.2011.9730348>
- Hung, K. C., Chung, H. W., Yu, C. C. W., Lai, H. C., y Sun, F. H. (2019). Effects of 8-week core training on core endurance and running economy. *PLoS ONE*, 14(3). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213158>

I

Impellizzeri, F. M., Marcora, S. M., y Coutts, A. J. (2019). Internal and external training load: 15 years on. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 14(2), 270-273. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2018-0935>

J

Jewett, A., Bain, L, y Ennis, C. (1995). *The Curriculum Process in Physical Education*. Dubuque, IA: Brown & Benchmark.

Johnson, D. W., Johnson, R. T., y Holubec, E. J. (2002). El aprendizaje cooperativo en el aula. *The Social Studies*, 80(3), 98-101.

Jones, S., y Drust, B. (2008). Physiological and technical demands of 4 v 4 and 8 v 8 games in elite youth soccer players. *Kinesiology: International Journal of Fundamental and Applied Kinesiology*, 39(2), 150-156.

Joyce, B., Weil, M. (1972). *Conceptual complexity, teaching style and models of teacher attitudes; teacher education; teacher improvement*.

Jung, C. G. (2021). The psychology of the child archetype. In *Psyche and Symbol*. Basic Books. <https://doi.org/10.2307/j.ctv19fvxpz.8>

K

- Kalaja, S., Jaakkola, T., Watt, A., Liukkonen, J., y Ommundsen, Y. (2009). Relations entre le climat motivationnel d'élèves finlandais en classe de 5ème, la compétence perçue, la motivation auto-déterminée, et des habiletés motrices fondamentales. *European Physical Education Review*, 15(3), 315-335. <https://doi.org/10.1177/1356336X09364714>
- Kao, C.-C., y Luo, Y.-J. (2019). The influence of low-performing students' motivation on selecting courses from the perspective of the sport education model. *Physical Education of Students*, 23(6), 269-278. <https://doi.org/10.15561/20755279.2019.0601>
- Kelly, D. M., y Drust, B. (2009). The effect of pitch dimensions on heart rate responses and technical demands of small-sided soccer games in elite players. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 12(4), 475-479. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2008.01.010>
- Kinnerk, P., Harvey, S., MacDonncha, C., y Lyons, M. (2018). A review of the game-based approaches to coaching literature in competitive team sport settings. *Quest*, 70(4), 401-418. <https://doi.org/10.1080/00336297.2018.1439390>
- Kirk, D. (1989). Teacher for understanding: an innovation in the games curriculum. *ACHPER National Journal*, (126), 25-27.
- Kirk, D. (2005). Model-based teaching and assessment in physical education: The tactical games model. *Physical Education: Essential Issues*, 128-142. <https://doi.org/10.4135/9781446215876.n7>

Kirk, D. (2017). Teaching games in physical education: Towards a pedagogical model. *Revista Portuguesa de Ciências Do Desporto*, 2017(S1A), 17-26. <https://doi.org/10.5628/rpcd.17.s1a.17>

Kirk, D., y MacDonald, D. (2001). Teacher voice and ownership of curriculum change. *Journal of Curriculum Studies*, 33(5), 551-567. <https://doi.org/10.1080/00220270010016874>

Kirk, D., y MacPhail, A. (2002). Teaching Games for Understanding and situated learning: Rethinking the Bunker-Thorpe model. *Journal of Teaching in Physical Education*, 21(2), 177-192. <https://doi.org/10.1123/jtpe.21.2.177>

Krustrup, P., Hansen, P. R., Nielsen, C. M., Larsen, M. N., Randers, M. B., Manniche, V., Hansen, L., Dvorak, J., y Bangsbo, J. (2014). Structural and functional cardiac adaptations to a 10-week school-based football intervention for 9-10-year-old children. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, 24(SUPPL.1), 4-9. <https://doi.org/10.1111/sms.12277>

L

Larsen, M. N., Madsen, M., Nielsen, C. M., Manniche, V., Hansen, L., Bangsbo, J., Krustrup, P., y Hansen, P. R. (2020). Cardiovascular adaptations after 10 months of daily 12-min bouts of intense school-based physical training for 8-10-year-old children. *Progress in Cardiovascular Diseases*, 63(6), 813-817. <https://doi.org/10.1016/j.pcad.2020.05.011>

Lasierra, G., y Lavega, P. (2006). *1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes de equipo*. Volumen 2. Paidotribo.

- Lauder, A. G. (2001). Play practice: the games approach to teaching and coaching sports. *Human Kinetics*, 185.
- Light, R., Quay, J., Harvey, S., y Mooney, A. (2013). Contemporary developments in games teaching. In *Contemporary Developments in Games Teaching* (pp. 1-220). <https://doi.org/10.4324/9780203797730>
- Lind, R. R., Geertsen, S. S., Ørntoft, C., Madsen, M., Larsen, M. N., Dvorak, J., Ritz, C., y Krstrup, P. (2018). Improved cognitive performance in preadolescent Danish children after the school-based physical activity programme “FIFA 11 for Health” for Europe-A cluster-randomised controlled trial. *European Journal of Sport Science*, 18(1), 130-139. <https://doi.org/10.1080/17461391.2017.1394369>
- Linden, M. (2011). Fortbildung-Schwerpunkt Gesundheitsförderung-Wer gesund ist, erträgt Krankheit leichter. *MMW-Fortschritte der Medizin*, 153(46), 38.
- Liu, Y. K. (1994). Innovation of games teaching. *Journal of Primary Education*, 4(2), 43-48.
- López, I., Práxedes, A., del Villar, F., y López Lemus, I. (2016). Effect of an intervention teaching program, based on TGFU model, on the cognitive and execution variables, in the physical education context. *European Journal of Human Movement*, 37, 88-108.
- López-Ros, V., Catejón-Oliva, F. J., Bouthier, D., y Martí-Llobet, B. (2015). Modelos para una enseñanza comprensiva del deporte. Espacios comunes para el encuentro (y algún desencuentro). *Ágora para la Educación Física y el Deporte*, 17(1), 45-60.

M

- Machado, G., González-Víllora, S., Sarmiento, H., y Teoldo, I. (2020). Development of tactical decision-making skills in youth soccer players: Macro-and microstructure of soccer developmental activities as a discriminant of different skill levels. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 20(6), 1072-1091. <https://doi.org/10.1080/24748668.2020.1829368>
- Machado, G., y Teoldo, I. (2020). TacticUP Video Test for Soccer: Development and validation. *Frontiers in Psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01690>
- MacPhail, A., Kirk, D., y Griffin, L. (2008). Throwing and catching as relational skills in game play: Situated learning in a modified game unit. *Journal of Teaching in Physical Education*, 27(1), 100-115. <https://doi.org/10.1123/jtpe.27.1.100>
- Manninen, M., y Campbell, S. (2022). The effect of the sport education model on basic needs, intrinsic motivation and prosocial attitudes: A systematic review and multilevel meta-analysis. *European Physical Education Review*, 28(1), 78-99. <https://doi.org/10.1177/1356336X211017938>
- McCall, A., Carling, C., Nedelec, M., Davison, M., Le Gall, F., Berthoin, S., y Dupont, G. (2014). Risk factors, testing and preventative strategies for non-contact injuries in professional football: current perceptions and practices of 44 teams from various premier leagues. *British Journal of Sports Medicine*, 48(18), 1352-1357. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2014-093439>

- McDermott, B. P. (2015). What is the proper functional progression for an athlete returning to play following exertional heat stroke? *Quick questions in heat-related illness and hydration: expert advice in sports medicine*. Thorofare, NJ: SLACK, Inc, 143-7.
- McKenzie, T. L., Sallis, J. F., y Nader, P. R. (2016). SOFIT: System for observing fitness instruction time. *Journal of Teaching in Physical Education*, 11(2), 195-205. <https://doi.org/10.1123/jtpe.11.2.195>
- McKenzie, T. L., y Smith, N. J. (2017). Studies of physical education in the United States Using SOFIT: A Review. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 88(4), 492-502. <https://doi.org/10.1080/02701367.2017.1376028>
- Mcneill, M. C., Fry, J. M., Wright, S. C., Tan, C. W. K., y Rossi, T. (2008). Structuring time and questioning to achieve tactical awareness in games lessons. *Physical Education y Sport Pedagogy*, 13(3), 231-249. <https://doi.org/10.1080/17408980701345766>
- Memmert, D. (2002). *Diagnostik Taktischer Leistungskomponenten- Spieltest Situationen Und Konzeptorientierte Expertenratings* [Tesis de doctorado publicado]. Heidelberg University.
- Memmert, D., y Roth, K. (2007). The effects of non-specific and specific concepts on tactical creativity in team ball sports. *Journal of Sports Sciences*, 25(12), 1423-1432. <https://doi.org/10.1080/02640410601129755>
- Mena, B. (1997). *Didáctica y currículum*. Athena:
- Méndez-Giménez, A. (1998). El juego en el ámbito de la educación física: revisión conceptual. *Revista electrónica Áskesis*, 1138-171.

- Méndez-Giménez, A., Fernández-Río, J., y Casey, A. (2012). Using the TGfU tactical hierarchy to enhance student understanding of game play. Expanding the target games category. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 7(20), 135-141. <https://doi.org/10.12800/ccd.v7i20.59>
- Méndez-Giménez, A., Fernández-Río, J., y Méndez-Alonso, D. (2015). Sport education model versus traditional model: Effects on motivation and sportsmanship. *International Journal of Medicine and Science of Physical Activity and Sport*, 15(59), 449-466. <https://doi.org/10.15366/rimcafd2015.59.004>
- Mesquita, I., Farias, C., y Hastie, P. (2012). The impact of a hybrid sport education-invasion games competence model soccer unit on students' decision making, skill execution and overall game performance. *European Physical Education Review*, 18(2), 205-219. <https://doi.org/10.1177/1356336X12440027>
- Metzler, F. W. (2000). *Tactical games: Teaching games for understanding*. Boston, M. A.
- Metzler, M. (2017). *Instructional models in physical education*. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315213521>
- Mielke, G. I., Bailey, T. G., Burton, N. W., y Brown, W. J. (2020). Participation in sports/recreational activities and incidence of hypertension, diabetes, and obesity in adults. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, 30(12), 2390-2398. <https://doi.org/10.1111/sms.13795>

- Miller, A. (2015). Games centered approaches in teaching children & adolescents: Systematic review of associated student outcomes. *Journal of Teaching in Physical Education*, 34(1), 36-58. <https://doi.org/10.1123/jtpe.2013-0155>
- Miller, A., Christensen, E. M., Eather, N., Sproule, J., Annis-Brown, L., y Lubans, D. R. (2015). The PLUNGE randomized controlled trial: Evaluation of a games-based physical activity professional learning program in primary school physical education. *Preventive Medicine*, 74(74), 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2015.02.002>
- Mingorance, A. y Torres, C. (2006). Medio técnicos-tácticos colectivos básicos: Hacia un enfoque comprensivo básico. In *La formación del educador deportivo en baloncesto. Bloque específico I*. Wanceulem.
- Ministerio de Educación Cultura y Deporte. (2020). LOMLOE 3/2020, de 29 de diciembre. BOE Núm.340. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3>
- Ministerio de educación y formación profesional. (2022). *Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria*. Boletín Oficial Del Estado. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-3296>
- Mitchell, S. A. (1996). Improving Invasion Game Performance. *Journal of Physical Education, Recreation y Dance*, 67(2), 30-33. <https://doi.org/10.1080/07303084.1996.10607197>
- Mitchell, S. A., Oslin, J., y Griffin, L. L. (2020). *Teaching sport concepts and skills: A tactical games approach*. Human Kinetics Publishers.

- Morales-Belando, M. T., Calderón, A., y Arias-Estero, J. L. (2018). Improvement in game performance and adherence after an aligned TGfU floorball unit in physical education. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 23(6), 657-671. <https://doi.org/10.1080/17408989.2018.1530747>
- Morales-Belando, M. T., Kirk, D., y Arias-Estero, J. L. (2022). A systematic review of teaching games for understanding intervention studies from a practice-referenced perspective. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 93(4), 670-681. <https://doi.org/10.1080/02701367.2021.1897066>
- Moran, J., Blagrove, R. C., Drury, B., Fernandes, J. F. T., Paxton, K., Chaabene, H., y Ramirez-Campillo, R. (2019). Effects of small-sided games vs. conventional endurance training on endurance performance in male youth soccer layers: A meta-analytical comparison. *Sports Medicine*, 49, 731-742. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01086-w>
- Morcillo, J., y Moreno, R. (2001). Aprender a entender el juego: el modelo comprensivo en el entrenamiento de fútbol. *Training Fútbol*, 62, 24-40.
- Moreno Hernández, F., Ávila Romero, F., Vicente del Campo, L., Sabido Solana, R., Reina Vaíllo, R., Luis del Campo, V., y Ávila Romero, F. (2003). Las estrategias de búsqueda visual seguidas por los deportistas y su relación con la anticipación en el deporte. *Cuadernos de Psicología Del Deporte*, 3(1), 7-14. <https://doi.org/10.6018/cpd>
- Mosston, M., y Ashworth, S. (2002). *Teaching physical education* (5th ed.). Boston: Benjamin Cummings.
- Mosston, M., y Ashworth, S. (2008). Teaching physical education: First online edition. *Spectrum Institute for Teaching and Learning*.

Murphy, T. J. (2012). *Inside the Box: How CrossFit Shredded the Rules, Stripped Down the Gym and Rebuilt My Body*. VeloPress.

Newell, K. M. (1986). Constraints on the development of coordination. *Motor Development in Children: Aspects of Coordination and Control*, 341-360.
https://doi.org/10.1007/978-94-009-4460-2_19

Newell, K. M., Liu, Y. T., y Mayer-Kress, G. (2003). A dynamical systems interpretation of epigenetic landscapes for infant motor development. *Infant Behavior and Development*, 26(4), 449-472.
<https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2003.08.003>

O

O'Connor, D., Larkin, P., Robertson, S., y Goodyear, P. (2022). The art of the question: The structure of questions posed by youth soccer coaches during training. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 27(3), 304-319.
<https://doi.org/10.1080/17408989.2021.1877270>

O'Connor, J., Alfrey, L., y Penney, D. (2022). Rethinking the classification of games and sports in physical education: a response to changes in sport and participation. *Physical Education and Sport Pedagogy*.
<https://doi.org/10.1080/17408989.2022.2061938>

O'Connor, J., y Penney, D. (2021). Informal sport and curriculum futures: An investigation of the knowledge, skills and understandings for participation and the possibilities for physical education. *European Physical Education Review*, 27(1), 3-26.
<https://doi.org/10.1177/1356336X20915937>

- Oberteuffer, D. (1956). *Physical education: A textbook of principles for professional students: Vol. Revised Ed.* Harper y Row.
- Ometto, L., Vasconcellos, F. V. A., Cunha, F. A., Teoldo, I., Souza, C. R. B., Dutra, M. B., O'Sullivan, M., y Davids, K. (2018). How manipulating task constraints in small-sided and conditioned games shapes emergence of individual and collective tactical behaviours in football: A systematic review. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 13(6), 1200-1214. <https://doi.org/10.1177/1747954118769183>
- Ortiz, M., Meroño, L., Morales-Belando, M. T., Vaquero-Cristóbal, R., y González-Gálvez, N. (2023). Teaching games for understanding in game performance and psychosocial variables: Systematic review and meta-analysis of randomized control trial. *Children*, 10(3), 573. <https://doi.org/10.3390/children10030573>
- Oslin, J., y Mitchell, S. (2006). Game-centered approaches to teaching physical education. *Handbook of Physical Education*, 627, 627-651. <https://doi.org/10.4135/9781848608009.n35>
- Owen, A. L., Wong, D. P., Paul, D., y Dellal, A. (2012). Effects of a periodized small-sided games training intervention on physical performance in elite professional soccer. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(10), 2748-2754. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e318242d2d1>
- Owen, A. L., Wong, D. P., Paul, D., y Dellal, A. (2014). Physical and technical comparisons between various-sided games within professional soccer. *International Journal of Sports Medicine*, 35(4), 286-292. <https://doi.org/10.1055/s-0033-1351333>

P

- Passos, P., Araújo, D., Davids, K., y Shuttleworth, R. (2008). Manipulating constraints to train decision making in rugby union. *International Journal of Sports Science y Coaching*, 3(1), 125-140. <https://doi.org/10.1260/174795408784089432>
- Passos, P., Cordovil, R., Fernandes, O., y Barreiros, J. (2012). Perceiving affordances in rugby union. *Journal of Sports Sciences*, 30(11), 1175-1182. <https://doi.org/10.1080/02640414.2012.695082>
- Pastor-Vicedo, J. C., y González-Víllora, S. (2021). La enseñanza comprensiva del deporte (ECD): Desarrollo técnico-táctico en el fútbol. In H., Morente Oria, F. T. González Fernández, y A. S. Sánchez Fernández (Coords.) (Ed.), *Metodologías activas en la práctica de la educación física* (pp. 29-46). Morata.
- Pereira, J., Araújo, R., Farias, C., Bessa, C., y Mesquita, I. (2016). Sport education and direct instruction units: Comparison of student knowledge development in athletics. *Journal of Sports Science and Medicine*, 15(4), 569-577.
- Pereira, J., Hastie, P., Araújo, R., Farias, C., Rolim, R., y Mesquita, I. (2014). A comparative study of students' track and field technical performance in sport education and in a direct instruction approach. *Journal of Sports Science and Medicine*, 14(1), 118-127.
- Pérez-Pueyo, Á. (2011). El estilo actitudinal. *Nodos y Nudos*, 3(30). <https://doi.org/10.17227/01224328.955>

- Pérez-Pueyo, A., Hortigüela-Alcalá, D., Hernando-Garijo, A., González-Víllora, S., y Sánchez-Miguel, P. A. (2021). The attitudinal style as pedagogical model in physical education. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18 (2), 374. <https://doi.org/10.3390/ijerph18020374>
- Pescatello, L. S. (Ed.). (2014). *ACSM's guidelines for exercise testing and prescription*. Lippincott Williams y Wilkins.
- Pill, S. (2016). The game sense approach: Developing thinking players. *Advances in Australian Football: A Sociological and Applied Science Exploration of the Game, February*, 42-49.
- Pinho, C. D. F., Farinha, J. B., Lisboa, S. D. C., Bagatini, N. C., Leites, G. T., Voser, R. da C., Gaya, A. R., Reischak-Oliveira, A., y Cunha, G. D. S. (2023). Effects of a small-sided soccer program on health parameters in obese children. *Revista Brasileira de Medicina Do Esporte*, 29. https://doi.org/10.1590/1517-8692202329012021_0398
- Praça, G., Andrade, A., Bredt, S., Moura, F., y Moreira, P. (2022). Progression to the target vs. regular rules in soccer small-sided games. *Science and Medicine in Football*, 6(1), 66-71. <https://doi.org/10.1080/24733938.2020.1869811>
- Práxedes, A., Del Villar Álvarez, F., Moreno, A., Gil-Arias, A., y Davids, K. (2019). Effects of a nonlinear pedagogy intervention programme on the emergent tactical behaviours of youth footballers. *Physical Education and Sport Pedagogy* 24, 332-343. <https://doi.org/10.1080/17408989.2019.1580689>

Práxedes, A., Del Villar, F., Pizarro, D., y Moreno, A. (2018). The Impact of Nonlinear Pedagogy on Decision-Making and Execution in Youth Soccer Players According to Game Actions. *Journal of Human Kinetics*, 62(1), 185-198. <https://doi.org/10.1515/hukin-2017-0169>

Práxedes, A., García-González, L., Moreno Cortés, Á., Moreno Arroyo, M. P., y Moreno Domínguez, A. (2016). Aplicación de un programa de intervención para mejorar la comprensión táctica en fútbol sala: un estudio en contexto educativo. *Movimento*, 22(1), 51-62. <https://doi.org/10.22456/1982-8918.55024>

Prieto Bascón, M. Á. (2011). La iniciación deportiva. *Revista Innovación y Experiencias Educativas Digital*.

Q

Querido, S. M., y Clemente, F. M. (2020). Analyzing the effects of combined small-sided games and strength and power training on the fitness status of under-19 elite football players. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 60(1), 1-10. <https://doi.org/10.23736/S0022-4707.19.09818-9>

R

Ramírez-López, C., Till, K., Boyd, A., Bennet, M., Piscione, J., Bradley, S., Giuliano, P., Leduc, C., y Jones, B. (2020). Coopetition: Cooperation among competitors to enhance applied research and drive innovation in elite sport. *British Journal of Sports Medicine*, 55(10), 522-523. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102901>

- Rampinini, E., Impellizzeri, F. M., Castagna, C., Abt, G., Chamari, K., Sassi, A., y Marcora, S. M. (2007). Factors influencing physiological responses to small-sided soccer games. *Journal of Sports Sciences*, 25(6), 659-666. <https://doi.org/10.1080/02640410600811858>
- Reilly, T., y White, C. (2020). Small-sided games as an alternative to interval-training for soccer players. In *Science and Football V*, 355-358. <https://doi.org/10.4324/9780203412992-139>
- Renshaw, I., Araújo, D., Button, C., Chow, J. Y., Davids, K., y Moy, B. (2016). Why the constraints-led approach is not teaching games for understanding: a clarification. *Physical Education and Sport Pedagogy* 21, 459-480. <https://doi.org/10.1080/17408989.2015.1095870>
- Ridgers, N. D., Stratton, G., y Fairclough, S. J. (2005). Assessing physical activity during recess using accelerometry. *Preventive Medicine*, 41(1), 102-107. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2004.10.023>
- Rink, J. E. (2003). Effective instruction in physical education. *Student Learning in Physical Education: Applying Research to Enhance*, 165-186.
- Roberts, S. J., Rudd, J. R., y Reeves, M. J. (2020). Efficacy of using non-linear pedagogy to support attacking players' individual learning objectives in elite-youth football: a randomised cross-over trial. *Journal of Sports Sciences*, 38, 1454-1464. <https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1609894>
- Roca, A., Ford, P. R., McRobert, A. P., y Mark Williams, A. (2011). Identifying the processes underpinning anticipation and decision-making in a dynamic time-constrained task. *Cognitive Processing*, 12, 301-310. <https://doi.org/10.1007/s10339-011-0392-1>

- Rocamora, I., González-Víllora, S., Fernández-Río, J., y Arias-Palencia, N. M. (2019). Physical activity levels, game performance and friendship goals using two different pedagogical models: Sport education and direct instruction. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 24(1), 87-102. <https://doi.org/10.1080/17408989.2018.1561839>
- Rodrigues, R. M., Advisor, S., Mesquita, I., y Farias, C. (2021). Implementation of game-centered approaches in physical education: A systematic review. *Journal of Physical Education and Sport*, 21, 3246-3259.
- Rodríguez-Negro, J., y Yanci, J. (2020). Which instructional models influence more on perceived exertion, affective valence, physical activity level, and class time in physical education? *Educational Psychology*, 40(5), 608-621. <https://doi.org/10.1080/01443410.2019.1613516>
- Rodríguez-Negro, J., y Yanci, J. (2022). Effects of two different physical education instructional models on creativity, attention and impulse control among primary school students. *Educational Psychology*, 42(6), 787-799. <https://doi.org/10.1080/01443410.2021.1988059>
- Rosa, A., García-Cantó, E., y Pérez, J. J. (2019). Métodos de enseñanza en educación física: desde los estilos de enseñanza hasta los modelos pedagógicos. *Trances*, 11(1), 1-30.
- Rovegno, I. (2006). Teaching and learning tactical game play at the elementary school level: the role of situated cognition. *Co-Construire Des Savoirs: Les Metiers de l'intervention Dans Les APSP*, 115-126.

Rudd, J. R., Woods, C., Correia, V., Seifert, L., y Davids, K. (2021). An ecological dynamics conceptualisation of physical 'education': Where we have been and where we could go next. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 26(3), 293-306. <https://doi.org/10.1080/17408989.2021.1886271>

Ryom, K., Christiansen, S. R., Elbe, A. M., Aggestrup, C. S., Madsen, E. E., Madsen, M., Larsen, M. N., y Krstrup, P. (2022). The Danish "11 for Health" program raises health knowledge, well-being, and fitness in ethnic minority 10- to 12-year-olds. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, 32(1), 138-151. <https://doi.org/10.1111/sms.14057>

S

Sáenz-López, P. (2009). Diseño de tareas tácticas y técnicas en la iniciación al baloncesto. En G. Ortega, y A. C. Jiménez (Eds.), *Táctica y Técnica en la Iniciación al Baloncesto*, 117-133. Wanceulem.

Saiz-González, P., Iglesias, D., y Fernández-Río, J. (2023). Pedagogical models, physical activity and intention to be physically active: A Systematic Review. *Quest*, 1-15. <https://doi.org/10.1080/00336297.2023.2209734>

Sánchez Gómez, R., Devís, J., y Navarro Adelantado, V. (2014). El modelo teaching games for understanding en el contexto internacional y español: una perspectiva histórica. *Ágora Para La Educación Física y El Deporte*, 16(3), 197-213.

Sánchez-Bañuelos, F. (1986). Bases para una didáctica de la educación física y el deporte. In *Gymnos*. Madrid.

- Santos, F. J., Figueiredo, T., Ferreira, C., y Espada, M. (2022). Physiological and physical effects associated with task constraints, pitch size, and floater player participation in U-12 1 × 1 soccer small-sided games. *Human Movement*, 23(4), 54-62. <https://doi.org/10.5114/hm.2022.108316>
- Santos-Lozano, A., y Garatachea, N. (2012). Tendencias actuales de la acelerometría para la cuantificación de la actividad física. *Revista Iberoamericana de Ciencias de La Actividad Física y El Deporte*, 1(1), 24-32. <https://doi.org/10.24310/riccafd.2012.v1i1.2000>
- Sarmiento, H., Clemente, F. M., Harper, L. D., Costa, I. T. da, Owen, A., y Figueiredo, A. J. (2018). Small sided games in soccer- a systematic review. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 18(5), 693-749. <https://doi.org/10.1080/24748668.2018.1517288>
- Scaglia, A. J., Reverdito, R. S., Leonardo, L., y Lizana, C. J. R. (2013). Collective sports games teaching: Essential competencies and game logic amid the systemic organizational process. *Movimento*, 19(4), 227-249. <https://doi.org/10.22456/1982-8918.37893>
- Schlechter, C. R., Guagliano, J. M., Rosenkranz, R. R., Milliken, G. A., y Dziewaltowski, D. A. (2018). Physical activity patterns across time-segmented youth sport flag football practice. *BMC Public Health*, 18(1), 226. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5108-3>
- Seirul-lo, F. (1999). Criterios modernos de entrenamiento en el fútbol. *Training Fútbol*, nº 45, 8-17.

- Serra-Olivares, J., y García-López, L. M. (2016). Design and validation of the soccer tactical knowledge test (STKT). *International Journal of Medicine and Science of Physical Activity and Sport*, 16(63), 521-536. <https://doi.org/10.15366/rimcafd2016.63.008>
- Sgrò, F., Bracco, S., Pignato, S., y Lipoma, M. (2018). Small-sided games and technical skills in soccer training: Systematic review and implications for sport and physical education practitioners. *Journal of Sports Science*, 6(1), 9-19. <https://doi.org/10.17265/2332-7839/2018.01.002>
- Sibley, B. A. (2012). Using sport education to implement a CrossFit unit. *Journal of Physical Education, Recreation y Dance*, 83(8), 42-48. <https://doi.org/10.1080/07303084.2012.10598829>
- Sibson, A. (1992). An approach to games teaching for the National Curriculum. *British Journal of Physical Education*, 23(2), 15-17.
- Sicilia Camacho, Á., y Delgado Noguera, M. Á. (2002). Educación física y estilos de enseñanza: análisis de la participación del alumnado desde un modelo socio-cultural del conocimiento escolar. *Colección Verde*, 239.
- Siedentop, D. (1994). Quality PE through positive sport experiences: Sport education. *Champaign, IL: Human Kinetics*.
- Sierra Bravo, R. (1995). *Técnicas de investigación social teoría y ejercicios*. Décima edición. Editorial Paraninfo. España
- Sierra-Díaz, M. J., González-Villora, S., y Fernandez-Río, J. (2022). Sportpersonship under review: An examination of fair play attitudes through the contextualized sport alphabetization model in primary

- physical education. *Journal of Teaching in Physical Education*, 42(3), 430-441. <https://doi.org/10.1123/JTPE.2021-0301>
- Silva, B., Garganta, J., Santos, R., y Teoldo, I. (2014). Comparing tactical behaviour of soccer players in 3 vs. 3 and 6 vs. 6 small-sided games. *Journal of Human Kinetics*, 41(1), 191-202. <https://doi.org/10.2478/hukin-2014-0047>
- Silva, R., Farias, C., Arroyo, M. P., y Mesquita, I. (2021). Student-centred models in Physical Education: Pedagogical guidelines and research trends. *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 42, 331-343. <https://doi.org/10.47197/RETOS.V42I0.86469>
- Smith, L., Harvey, S., Savory, L., Fairclough, S., Kozub, S., y Kerr, C. (2015). Physical activity levels and motivational responses of boys and girls: A comparison of direct instruction and tactical games models of games teaching in physical education. *European Physical Education Review*, 21(1), 93-113. <https://doi.org/10.1177/1356336X14555293>
- Smith, M. M., Sommer, A. J., Starkoff, B. E., y Devor, S. T. (2013). Crossfit-based high-intensity power training improves maximal aerobic fitness and body composition. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 27(11), 3159-3172. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e318289e59f>
- Souza-Silva, A. A., Moreira, E., de Melo-Marins, D., Schöler, C. M., de Bittencourt, P. I. H., y Laitano, O. (2016). High intensity interval training in the heat enhances exercise-induced lipid peroxidation, but prevents protein oxidation in physically active men. *Temperature*, 3(1), 167-175. <https://doi.org/10.1080/23328940.2015.1132101>

Staunton, C. A., Abt, G., Weaving, D., y Wundersitz, D. W. T. (2022). Misuse of the term 'load' in sport and exercise science. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 25(5), 439-444. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2021.08.013>

Stevens, T. G. A., De Ruiter, C. J., Beek, P. J., y Savelsbergh, G. J. P. (2016). Validity and reliability of 6-a-side small-sided game locomotor performance in assessing physical fitness in football players. *Journal of Sports Sciences*, 34(6), 527-534. <https://doi.org/10.1080/02640414.2015.1116709>

Stolz, S., y Pill, S. (2014). Teaching games and sport for understanding: Exploring and reconsidering its relevance in physical education. *European Physical Education Review*, 20(1), 36-71. <https://doi.org/10.1177/1356336X13496001>

Stone, R. E. (1985). Meaning in movement, sport and physical education by Peter J. Arnold (London: Heinemann educational books ltd. 1979). In *Journal of the Philosophy of Sport* (Vol. 12, Issue 1). <https://doi.org/10.1080/00948705.1985.9714434>

T

Tallir, I. B., Lenoir, M., Valcke, M., y Musch, E. (2007). Do alternative instructional approaches result in different game performance learning outcomes? Authentic assessment in varying game conditions. *International journal of sport psychology*, 38(3), 263-282.

- Teoldo, I., Garganta, J., Greco, P. J., Mesquita, I., y Maia, J. (2011). Sistema de avaliação táctica no futebol (FUT-SAT): Desenvolvimento e validação preliminar. *Motricidade*, 7(1), 69-84. [https://doi.org/10.6063/motricidade.7\(1\).121](https://doi.org/10.6063/motricidade.7(1).121)
- Thomas, J. R., y Nelson, J. K. (2007). *Métodos de investigación en actividad física*. Paidotribo.
- Thompson, W. R., Gordon, N. F., y Gordon, L. S. (2010). ACSM's guidelines for exercise testing and prescription ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. *American College of Sports Medicine*, 143-179.
- Thorpe, R. (1992). La comprensión en el juego de los niños: Una aproximación alternativa a la enseñanza de los juegos deportivos. In J. Devis y C. Peiró (Eds.), *Nuevas perspectivas curriculares en educación física: la salud y los juegos modificados*. (pp. 185-207).
- Thorpe, R. (1992). The psychological factors underpinning the 'teaching for understanding games' movement. *Sport and Physical Activity: Moving towards Excellence: The Proceedings of the AIESEP World Convention, July 20-25, 1990, Loughborough University, UK.*, 209-218.
- Thorpe, R., Bunker, D., y Almond, L. (1986). Rethinking games teaching. In *Loughborough, U.K: Loughborough University Press*.
- Tran, Y., Craig, A., Craig, R., Chai, R., y Nguyen, H. (2020). The influence of mental fatigue on brain activity: Evidence from a systematic review with meta-analyses. *Psychophysiology*, 57(5), e13554. <https://doi.org/10.1111/psyp.13554>
- Travassos, B. (2014). A tomada de decisão no futsal. *Portugal: Prime Books*.

Trost, S. G., Mciver, K. L., y Pate, R. R. (2005). Conducting accelerometer-based activity assessments in field-based research. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 37(11 SUPPL.). <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000185657.86065.98>

Tsorbatzoudis, H., Alexandris, K., Zahariadis, P., y Grouios, G. (2006). Examining the relationship between recreational sport participation and intrinsic and extrinsic motivation and amotivation. *Perceptual and Motor Skills*, 103(2), 363-374. <https://doi.org/10.2466/PMS.103.2.363-374>

V

Valero, A., y Conde, J. L. (2003). *La iniciación al atletismo a través de los juegos: El enfoque ludotécnico en el aprendizaje de las disciplinas atléticas*. Archidona. Aljibe.

Van Cutsem, J., Marcora, S., De Pauw, K., Bailey, S., Meeusen, R., y Roelands, B. (2017). The effects of mental fatigue on physical performance: a systematic review. *Sports medicine*, 47(8), 1569-1588. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0672-0>

Van Dalen, D. B., Bennett, B. L., y Metcalfe, A. (2016). A world history of physical education. Cultural. Philosophical. Comparative. In *Canadian Journal of History of Sport and Physical Education*, 3(1), 72-74. <https://doi.org/10.1123/cjhspe.3.1.72>

Van den Berg, C., y Kolen, A. M. (2015). Children in organized hockey: How much physical activity do they really get? *International Journal of Exercise Science*, 8(2), 184-191.

Viciano, J., y Mayorga-Vega, D. (2016). Innovative teaching units applied to physical education-changing the curriculum management for authentic outcomes. *Kinesiology*, 48(1), 142-152. <https://doi.org/10.26582/k.48.1.1>

Vilar, L., Araújo, D., Davids, K., y Button, C. (2012). The role of ecological dynamics in analysing performance in team sports. *Sports Medicine*, 42(1), 1-10. <https://doi.org/10.2165/11596520-000000000-00000>

W

Welk, G. (2002). *Physical Activity Assessments for Health-related Research* (Vol. 1). Human Kinetics.

Weng, J., Cao, L., Xie, P., y Wang, J. (2018). Recreational football training improved health-related physical fitness in 9- to 10-year-old boys. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 58(3), 326-331. <https://doi.org/10.23736/S0022-4707.16.06620-2>

Werner, P. (1989). Teaching games: A tactical perspective. *Journal of Physical Education, Recreation y Dance*, 60(3), 97-101. <https://doi.org/10.1080/07303084.1989.10603986>

Werner, P., Thorpe, R., y Bunker, D. (1996). Teaching games for understanding: Evolution of a model. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 67(1), 28-33. <https://doi.org/10.1080/07303084.1996.10607176>

WHO. (2020). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*.
WHO

- Williams, A. M., y Jackson, R. C. (2019). Anticipation in sport: Fifty years on, what have we learned and what research still needs to be undertaken?. *Psychology of Sport and Exercise*, 42, 16-24. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.11.014>
- Williams, A., y Wainwright, N. (2016). A new pedagogical model for adventure in the curriculum: part one - advocating for the model. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 21(5), 481-500. <https://doi.org/10.1080/17408989.2015.1048211>
- Winter, E. M., y Fowler, N. (2009). Exercise defined and quantified according to the Système International d'Unités. *Journal of Sports Sciences*, 27(5), 447-460. <https://doi.org/10.1080/02640410802658461>
- Wong, P. L., Chaouachi, A., Chamari, K., Dellal, A., y Wisloff, U. (2010). Effect of preseason concurrent muscular strength and high-intensity interval training in professional soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(3), 653-660. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181aa36a2>

VII. Anexos

Anexo 1. Documentos justificativos de la estancia científica internacional realizada en la Universidad de Coímbra (Portugal)

1. Carta de aceptación de la estancia.

CARTA DE ACEITAÇÃO LETTER OF ACCEPTANCE

Eu, abaixo assinada, Sílvia Silva Dias, Chefe da Divisão de Relações Internacionais da Universidade de Coimbra, confirmo que **Juan Vicente Sierra De Los Rios**, portador do documento de identidade nº 70519885E, natural de Espanha, foi aceite para realizar um período de investigação, sob a orientação científica do Prof. Doutor Hugo Miguel Borges Sarmento, na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, de 31 de maio a 31 de agosto de 2023.

I, the undersigned, Sílvia Silva Dias, Head of the International Relations Unit of the University of Coimbra, confirm that **Juan Vicente Sierra De Los Rios**, bearer of the ID document ner 70519885E, from Spain, was accepted for an investigation period at the Faculty of Sport Sciences and Physical Education, University of Coimbra, under the scientific supervision of Professor Hugo Miguel Borges Sarmento from the 31st of May to the 31st of August 2023.

Coimbra, 20 de junho de 2023
Coimbra, 20th of June 2023

A Chefe da Divisão de Relações Internacionais
The Head of the International Relations Unit

ACD/SSD

RI133-23-003218

2. Certificado de la estancia científica internacional realizada en la Universidad de Coímbra (Portugal) con duración de tres meses

MEMORIA DE ESTANCIA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

INTERNATIONAL Ph.D. VISITING RESEARCH REPORT

DATOS PERSONALES / PERSONAL DATA	
Apellidos y Nombre / Full name	DNI / NIE / Pasaporte / DNI / NIE / Passport
Juan Vicente Sierra de los Rios	70519885E
Programa de Doctorado UCLM / Ph.D. program at UCLM	
Doctorado en Investigación en Humanidades, Artes y Educación	
Director de tesis / Thesis advisor	
Sixto González-Villora	
CENTRO DE LA ESTANCIA / HOST INSTITUTION	
Nombre de la institución / Name of the Institution	
Universidade de Coimbra/University of Coimbra	
Centro / Center	
Faculdade De Ciências Do Desporto E Educação Física-Universidade Coimbra/Faculty of Sport Science and Physical Activity-University of Coimbra	
Avenida Conímbriga Pavilhão 3 3040-248 Coimbra	
Ciudad / City: Coimbra	País / Country: Portugal
Investigador responsable de la estancia / Research supervisor at host institution	
Hugo Miguel Borges Sarmento	
DNI/Pasaporte nº. / I.D. / Passport nº: 11692026	
E-mail: hugo.sarmento@uc.pt	
Cargo/categoría / Position / Academic Rank	
Professor Associado	

FECHAS DE LA ESTANCIA / VISITING PERIOD	
Fechas de estancia Visiting dates Fecha de inicio / Start date: 31/05/2023 Fecha de finalización / End date: 31/08/2023	
VISTO BUENO de RESPONSABLE DE LA ESTANCIA EN EL EXTRANJERO <i>Approval by SUPERVISOR at host institution</i> Firma / Signature Hugo Miguel Borges Sarmento Assinado por: HUGO MIGUEL BORGES SARMENTO Num. de identificação: 1116204 Data: 2023.09.06 09:30:28	En / City / Town Coimbra A / day 31 de / month Agosto de / year 2023 Firma del doctorando / Ph.D. candidate's signature Juan Vicente Sierra de los Rios Firmado por Juan Vicente Sierra de los Rios el día 28/08/2023 con un certificado emitido por 70519885E

NOTA: Una vez realizada la estancia, se adjuntará a este impreso una memoria de actividades realizadas durante la misma redactada por el doctorando (*modelo en la página siguiente de este documento*), con una extensión no superior a 1.000 palabras. Dicha memoria deberá contar con el visto bueno del director de tesis.

PLEASE NOTE: Once the visit is completed, the Ph.D. candidate must attach to this form a report of activities (find the report template in the following page of this document). The report must not exceed 1000 words and include signed approval by the Ph.D. advisor.

**MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE
ESTANCIA INTERNACIONAL DE DOCTORADO**

REPORT OF ACTIVITIES CARRIED OUT DURING Ph.D. VISITING RESEARCH

Nombre completo del doctorando / Visiting researcher's full name

Juan Vicente Sierra de los Rios

Fecha del informe / Report date 28 de agosto de 2023

Memoria / Report (Límite 1000 palabras / Limit: 1000 words)

Durante la estancia el doctorando asistió a las últimas clases previas al inicio de exámenes, se trabajó en la escritura para futuras publicaciones y asistió a algunas conferencias dentro de cierre de los cursos de Licenciatura y Máster. Entre estas conferencias y jornadas se destaca el *Proyecto de Olimpiadas Sostenibles: la igualdad no tiene género* y *Rock your Health: Aiming to Implement Healthy Lifestyles in Primary and Secondary Schools in Europe*.

A su vez, el doctorando tuvo reuniones presenciales entre el Codirector de este y el investigador responsable de la estancia en la Universidad de Coímbra.

VºBº del director de tesis / Ph.D. advisor's approval

Nombre y apellidos del director / Advisor's Full Name

Sixto González-Villora

**GONZALEZ
VILLORA SIXTO
- 74512054N**

Firmado digitalmente
por GONZALEZ VILLORA
SIXTO - 74512054N
Fecha: 2023.08.31
16:13:23 +02'00'

Firma / Signature Sixto González-Villora

Fecha / Date 31 de agosto de 2023

Anexo 2. Otras contribuciones publicadas en las que ha participado el doctorando relacionadas con la presente tesis doctoral

Sierra-Ríos, J. V., Guijarro, E., Rocamora, I., y Marinho, J. L. (2019). Teaching Games for Understandings vs Direct Instruction: Levels of physical activity on football U-12. *Education, Sport, Health & Physical Activity*, 3(1), 46-55. [http://hdl.handle.net/10481/53214]

46

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity

2019, 3(1): 46-55

Teaching Games for Understandings vs Direct Instruction: levels of physical activity on football U-12

(S) *Teaching Games For Understanding vs Modelo Tradicional: niveles de actividad física en fútbol sub12*

Sierra-Ríos, Juan Vicente¹; Guijarro, Eva²; Rocamora, Irene³; Marinho, Jorge L.C.⁴

Resumen

El fútbol se ha enseñado desde una perspectiva tradicional, dando prioridad a los componentes técnicos frente a los tácticos. Con el desarrollo de nuevos modelos de iniciación deportiva como el Modelo Comprensivo (MC) del inglés *Teaching Games for Understanding*, se está cambiando la forma de entrenar al fútbol en la etapa de formación, donde los componentes tácticos y la toma de decisión de los jugadores es lo predominante.

El objetivo de este estudio fue comparar los niveles de actividad física (AF) medidos con acelerometría en el Modelo Comprensivo y el Modelo Tradicional. Un total de 30 jugadores de fútbol pertenecientes a la categoría alevín participaron en el estudio con una edad media de 10,3±0,45. Se analizaron cinco sesiones en ambos grupos.

El grupo experimental realizaba entrenamientos mediante el modelo comprensivo y el grupo control con una metodología tradicional. Se obtuvieron resultados significativos en la actividad física ligera y moderada, siendo superiores en el modelo comprensivo con respecto al modelo tradicional. El modelo comprensivo parece ser un modelo adecuado para la enseñanza del fútbol en edades escolares, permitiendo que los jugadores acumulen mayores niveles de AF.

Palabras clave: Modelos de enseñanza, acelerometría, U-12

Abstract

Football has been taught from a traditional perspective, giving priority to the technical components than to the tactical ones. With the development of new models in sport initiation such as Teaching Games For Understanding, the way of training football is being changed, where the tactical components and the decision making of the players is the predominant thing.

The objective of this study was to compare the physical activity (PA) levels measured with accelerometry in the *Teaching Games for Understanding* and the Traditional Model. A total of 30 soccer players belonging U-12 participated in the study with an average age of 10.3 ± 0.45. Five sessions in both groups were analysed.

The experimental group carried out training using the direct instruction and the control group a traditional methodology. Significant results were obtained in light and moderate physical activity, being superior in the comprehensive model with respect to the traditional model. The comprehensive model seems to be an appropriate model for teaching football at school ages, allowing players to accumulate higher levels of PA.

Keywords: Teaching models approach, accelerometer, U-12

Type: Original - **Section:** Physical activity and health

Author's number for correspondence: 1 - Sent: 28/02/2018; Accepted: 22/05/2018

¹Departamento en Didáctica en Educación Física, Facultad de Educación, Universidad de Castilla-La Mancha – España – juanvisr@gmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3405-1837>

²Departamento en Didáctica en Educación Física, Facultad de Educación, Universidad de Castilla-La Mancha – España – evaguijarro93@gmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0701-7409>

³Departamento en Didáctica en Educación Física, Facultad de Educación, Universidad de Castilla-La Mancha – España – irene.rocamora.93@gmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4769-6477>

⁴Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad Autónoma de Madrid – España – jorgelcmarinho@gmail.com

Citas totales Citado por 18

Pérez-Torralba, A., Guijarro Jareño, E., Sierra de los Ríos, J. V., y Evangelio, C. (2022). El fútbol también puede ser inclusivo: aprendizaje cooperativo en la enseñanza-aprendizaje de fútbol en educación física. *SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte*, 11, 16. <https://doi.org/10.6018/sportk.475211>

SPORT TK-EuroAmerican
Journal of Sport Sciences

<https://revistas.um.es/sportk> Online ISSN: 2340-8812

Received: 31/03/2021. Accepted: 29/04/2021. Published: 03/04/2022

“Soccer can be inclusive”: cooperative learning in the teaching-learning of soccer in physical education

“El fútbol también puede ser inclusivo”: aprendizaje cooperativo en la enseñanza-aprendizaje de fútbol en educación física

Alberto Pérez-Torralba¹, Eva Guijarro^{1,2}, Juan Vicente Sierra-Ríos¹, Carlos Evangelio^{1*}

¹ Departamento de Didáctica de la Educación Física, Artística y Música, Facultad de Educación de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha.

² Área de Didáctica de la Educación Física y Salud, Facultad de Educación, Universidad Internacional de la Rioja

* Correspondence: Carlos Evangelio; carlos.evangelio@uclm.es

Citas totales Citado por 4

Sierra-Ríos, J. V., González-Villora, S., y Clemente, F. M. (2021). La neuroeducación y enseñanza comprensiva del deporte: niveles de actividad física y rendimiento de juego en los juegos reducidos. Disponible en Bodoque-Osma, A. R., & González-Villora, S. (2021). *Neuroeducación. Ayudando a aprender desde las evidencias científicas*. Ediciones Morata. https://edmorata.es/libros/neuroeducacion-ayudando-a-aprender-desde-las-evidencias-cientificas/?fbclid=IwAR3m_FqIt6TjF_ooJU9bnRxxAXL2aPwsiWD0Lg_giiboc-4s1bJMVlgen7I

CAPITULO

6

La neuroeducación y Enseñanza Comprensiva del Deporte: niveles de actividad física y rendimiento de juego en los juegos reducidos

Juan Vicente Sierra de los Ríos*, Sixto González-Villora* y Filipe Manuel Clemente**

juanvicente.sierralos@alu.uclm.es, Sixto.Gonzalez@uclm.es y filipeclemente@esdl.ipvc.pt

*Facultad de Educación de Cuenca - Universidad de Castilla-La Mancha (España)

**Escola Superior Desporto e Lazer, Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Portugal)

Fernández-Rio, J., González-Villora, S., Valero-Valenzuela, A., Anton-Candanedo, A., Merino-Barrero, J. A., Sierra-Ríos, J. V., y López Gajardo, M.A. (2020). Accelerometry-measured physical activity in amateur footballers. Is it enough to obtain health benefits? *Sustainability*, 12, 4477. <https://doi.org/10.3390/su12114477>

Article

Accelerometry-Measured Physical Activity in Amateur Footballers. Is It Enough to Obtain Health Benefits?

Javier Fernandez-Rio ^{1,*}, Sixto González-Villora ², Alfonso Valero-Valenzuela ³, Alejandro Anton-Candanedo ¹, Juan Andrés Merino-Barrero ⁴, Juan Vicente Sierra de los Ríos ² and Miguel Ángel López Gajardo ⁵

¹ Faculty of Teacher Training and Education, University of Oviedo, c) Aniceto Sela, s/n, despacho 222, 33005 Oviedo, Spain; candanedo91@gmail.com

² Faculty of Education (Cuenca), University of Castilla-La Mancha, 16071 Cuenca, Spain; sixto.gonzalez@uclm.es (S.G.-V.); juanvisr@gmail.com (J.V.S.d.l.R.)

³ Faculty of Sports Science, University of Murcia, 30720 Murcia, Spain; avalero@um.es

⁴ Faculty of Education, International University of La Rioja, 26006 Logroño, Spain; jandres.merino@unir.net

⁵ Faculty of Sports Science; University of Extremadura, 06006 Badajoz, Spain; mianlopez@gmail.com

* Correspondence: javier.rio@uniovi.es

Received: 14 May 2020; Accepted: 29 May 2020; Published: 1 June 2020

Article Metrics

Citations

Crossref

1

Scopus

1

Web of Science

1

Google Scholar

[click to view]

Sierra-Ríos, J. V., Rodríguez-Negro, J., y Guijarro-Jareño, E. (2023). Efecto del rendimiento deportivo y toma de decisiones entre la instrucción directa y la enseñanza comprensiva del deporte. Disponible en Molero-Jurado, M., Martos Martínez, A., Molina moreno, P., Pérez-Fuentes, M. C., Fernández Gea, S. (2023) *Nuevas perspectivas de investigación en el ámbito escolar: abordaje integral de variables psicológicas y educativas*. Editorial Dykinson.

COMPS.

María del Mar Molero Jurado
África Martos Martínez
Pablo Molina Moreno
María del Carmen Pérez Fuentes
Silvia Fernández Gea

Dykinson, S.L.

CAPÍTULO 2

EFFECTO DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO Y TOMA DE DECISIONES ENTRE LA INSTRUCCIÓN DIRECTA Y LA ENSEÑANZA COMPRESIVA DEL DEPORTE

JUAN VICENTE SIERRA DE LOS RÍOS*, JOSUNE RODRÍGUEZ-NEGRO**, Y
EVA GUIJARRO JAREÑO***

Universidad de Castilla - La Mancha; **Universidad del País Vasco; *Universidad Internacional de la Rioja*

Guijarro-Jareño, E., Sierra-Ríos, J. V., y Rodríguez-Negro, J., (2023). Toma de decisión en educación primaria en situaciones de juego. Análisis en relación al género. Disponible en Molero-Jurado, M., Martos Martínez, A., Molina moreno, P., Pérez-Fuentes, M. C., Fernández Gea, S. (2023) *Nuevas perspectivas de investigación en el ámbito escolar: abordaje integral de variables psicológicas y educativas*. Editorial Dykinson.

CAPÍTULO 9

TOMA DE DECISIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN SITUACIONES DE JUEGO: ANÁLISIS EN RELACIÓN AL GÉNERO

EVA GUIJARRO JAREÑO*, JUAN VICENTE SIERRA DE LOS RÍOS**, Y JOSUNE
RODRÍGUEZ-NEGRO***

**Universidad Internacional de la Rioja; **Universidad de Castilla - La Mancha;*

****Universidad del País Vasco*

Rodríguez-Negro, J., Guijarro, E., y Sierra-Ríos, J. V. (2024). Efecto de los juegos en la creatividad infantil en función del nivel de actividad física realizada. *European Journal of Child Development, Education and Psychopathology*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.32457/ejpad.v12i1.2395>

European Journal of Child Development,
Education and Psychopathology
2024, Vol. 10, N° 1 (Págs. 1 - 11)

Eur. J. Develop. Educa. Psychop. ISSN 2340-924X
<https://revistas.uaautonoma.cl/index.php/ejpad>
doi: 10.32457/ejpad.v12i1.2395.

Efecto de los juegos en la creatividad infantil en función del nivel de actividad física realizada

Effect of games on children's creativity according to the performed physical activity level

Josune Rodríguez-Negro^{1*} ; Eva Guijarro² & Juan Vicente-Sierra³

¹ Departamento de Música, Plástica y Expresión Corporal. Facultad de Educación. Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Leioa, España; ² Área de Didáctica de la Educación Física y Salud, Facultad de Educación, Universidad Internacional de La Rioja, Logroño, España & ³ Departamento de Educación Física, Arte y Educación. Facultad de Educación. Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, España.

Efecto de los juegos en la creatividad infantil en función del nivel de actividad física realizada

Juegos y creatividad infantil

PROGRAMA DE DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES,
ARTES Y EDUCACIÓN

*"Yo he hecho lo que he podido y
con entusiasmo "*
(Luis Marco Pérez)

